

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

بلدية جديدة برؤية مستدامة

2023
2024

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

2023
2024

بلدية جديدة
برؤية مستدامة

2023

2024

حَضْرَةُ صَلَاحُ الدِّينِ
السَّيِّدِ مَشْعَلِ الْأَحْمَدِيِّ الْأَبْرَصِيَّيْنِ
أَمِيرَ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ

2023

2024

2023

2024

مقدمة

يسر إدارة التخطيط والبحوث في بلدية الكويت أن تقدم لكم التقرير الإحصائي السنوي لأهم الأعمال والإنجازات التي حققتها بلدية الكويت خلال السنة المالية 2024/2023.

يأتي هذا التقرير تماشياً مع رؤية بلدية الكويت في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع مناطق الكويت، مستنديين إلى قيم الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع والخدمات.

يتضمن هذا التقرير جداول إحصائية ورسومات بيانية توضح الأنشطة والمشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في مختلف المجالات مثل البنية التحتية، والتخطيط العمراني، والخدمات العامة، بالإضافة إلى الإنجازات البيئية والتنمية التي تساهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتحسين البيئة المعيشية.

علمًا بأننا قمنا باتباع المنهج الوصفي في إعداد هذا التقرير، والذي يقدم صورة أولية عن إنجازات بلدية الكويت معروضة في جداول ورسومات بيانية لتسهيل قراءتها. يمكن استخدام هذه البيانات لاستخلاص النتائج والتدقيق في مختلف الظواهر واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات الواقعية.

نأمل أن يكون هذا التقرير مرجعاً مهماً للمهتمين والمتخصصين في مجال العمل البلدي، وأن يساهم في تسليط الضوء على الجهود المبذولة والتقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف بلدية الكويت.

وأخيراً نتقدم بوافر الامتنان لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير سواء بتوفير البيانات الأولية لإدارة التخطيط والبحوث، أو من قام على جمعها والتدقيق فيها وعرضها في هذا الشكل النهائي، آمليين في الإسهام في بناء كويت جديدة.

والله ولي التوفيق.

إدارة التخطيط والبحوث

الفهرس

• مدير عام البلدية

12	إدارة التنسيق
13	إدارة الأنظمة الهندسية
19	إدارة السلامة
21	إدارة العلاقات العامة

• قطاع التطوير والمعلومات

36	مكتب رئيس القطاع
38	إدارة التطوير الإداري والتدريب
41	إدارة التخطيط والبحوث
43	مركز نظم المعلومات

• قطاع التنظيم

50	إدارة التنظيم
----	---------------

• قطاع المساحة

54	إدارة المساحة
----	---------------

• قطاع المشاريع

58	إدارة تنمية المشاريع
62	إدارة الانشاءات
100	إدارة شؤون البيئة

• قطاع الخدمات

124	إدارة شؤون الجنائز
-----	--------------------

• قطاع الشؤون المالية والإدارية

130	إدارة الشؤون المالية
135	إدارة الخدمات العامة
142	إدارة المناقصات والعقود
143	السجل العام

• قطاع فرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجھراء

146	محافضة العاصمة
151	محافضة الجھراء

• قطاع فرع البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي

162	محافضة حولي
171	محافضة الأحمدي

• قطاع فرع البلدية بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير

176	محافضة الفروانية
184	محافضة مبارك الكبير

• قطاع الرقابة والتفتيش

194	إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير
197	إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي
199	إدارة الرقابة على الشئون الهندسية
199	إدارة الرقابة على شئون التخطيط والخدمات
200	إدارة الرقابة على الشئون المالية والإدارية

• الإدارات التابعة لوزير الدولة لشئون البلدية

206	الإدارة القانونية
212	المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية
216	مكتب المتابعة
217	إدارة الشكاوى والاقتراحات

• الملحق

220	فريق العمل
221	التقارير الإحصائية لأعمال بلدية الكويت لأخر سنتان ماليتان

2023

2024

عقد تصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

مدير عام البلدية

- إدارة التنسيق
- إدارة الأنظمة الهندسية
- إدارة السلامة
- إدارة العلاقات العامة

الصادر	الوارد	الاجتماعات
2040	4278	13

أولاً: قسم الدراسات

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	الردود والاستفسارات
%-100	3	0	الردود على أسئلة واستفسارات المجلس البلدي والأمة
%14	6	7	الردود على استفسارات وزير البلدية
%-23	35	27	الردود على استفسارات مدير عام البلدية
%-29	14	10	الردود على استفسارات الإدارة القانونية
%17	75	90	الردود على استفسارات المحافظات
%90	62	627	الردود على استفسارات الإدارات الأخرى

ثانياً: مراقبة مزاوله المهنة

أ) قسم مزاوله المهنة

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	أعمال المكاتب الهندسية
%-47	32	17	تسجيل تراخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية
%-27	86	63	تسجيل تجديد قيد مكتب هندسي أو دار استشارية
%-27	233	171	تسجيل مهندس معتمد من مكتب هندسي أو دار استشارية
%-40	193	115	تسجيل نقل اعتماد مهندس
%-37	483	303	تسجيل تجديد قيد مهندس
%-91	23	2	تعهدات الإشراف بناء كامل (شامل جميع التراخيص)

ب) قسم المقاولين

إلغاء	تجديد	جديد	نوع التصنيف المقاول
7	72	2	فئة أ
3	72	3	فئة ب
22	101	23	فئة ج
55	35	39	فئة د

العدد

البيان

49	تسجيل وتجديد المقاولين المصنفين من قبل لجنة المناقصات المركزية
----	--

الشكاوى على المقاولين:

الجهة	الأحمدي	مبارك الكبير	الفروانية	العاصمة	حولي	المحافظة
عدد الشكاوى	2	3	2	4	3	21

ثالثاً: مراقبة المباني ذات الطابع الخاص

(أ) قسم الطابع الخاص

نوع الاستعمال	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
مستشفى	5	7	-29%
فنادق	25	15	40%
معارض	1	3	-67%
جامعة خاصة	10	3	70%
تجاري داخل المدينة	205	163	20%
تجاري خارج المدينة	219	167	24%
استثماري داخل المدينة	48	38	21%
استثماري خارج المدينة	91	52	43%
تجاري واستثماري	39	20	49%
مخازن	8	4	50%
مصانع	4	4	-
استعمال صناعي	37	40	-8%
خدمي - حربي	-	39	-
أخرى	80	113	-29%
سكن خاص	64	3	95%
المجموع	836	671	20%

ب) قسم المباني الحكومية:

نوع الاستعمال	حولي	العاصمة	الفروانية	مبارك الكبير	الأحمدي	الجهراء
وزارات وهيئات وأخرى	30	20	19	26	6	34

العدد	الردود والاستفسارات
3687	مباشرة عمل لإصدار رخصة السلامة
224	لا مانع لتجديد تصنيف بلدية
-	لا مانع لتسجيل مقاولين لجنة المناقصات المركزية لدى البلدية
28	لا مانع لإلغاء رخصة تصنيف مقاولات بلجنة شعبة المقاولين
1614	لا مانع للإفراج عن الكفالات المصرفية
-	لا مانع للإفراج عن التأمين النقدي
589	تسجيل حوادث إتلاف كافة الجهات
72	اجتماعات لجان إثبات الحالة التابعة لكافة الوزارات
887	عدد الحالات التي تم البت فيها من قبل لجنة إثبات الحالة لكافة الوزارات
-	إعداد قرارات و مذكرات و دراسات بالموضوعات الخاصة بلجنة السلامة
324	كتب صادرة إلى إدارات البلدية المختلفة و كتب صادرة إلى هيئات الدولة المختلفة
248	استخراج كشف بالإتلافات للمراجعين و متابعة السجلات
-	اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة السلامة
6,442	إجمالي المعاملات
3,463,480,96	إجمالي المبالغ التي تم البت فيها من قبل لجان إثبات الحالة (بالدينار الكويتي)

دينار	فلس	قيمة الإلتلافات التي تم سدادها للوزارات و هيئات و مؤسسات الدولة
107	585	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى وزارة الكهرباء والماء
407	-	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى وزارة المواصلات
-	-	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
249	086	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى وزارة الأشغال العامة
300	-	قيمة مبالغ الإلتلافات التلا تم سدادها إلي هيئة الزراعة والثروة السمكية
-	-	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى وزارة الداخلية
-	-	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى الهيئة العامة للصناعة
-	-	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى بلدية الكويت - الدراكيل والصلبوح
769	901	قيمة مبالغ الإلتلافات التي تم سدادها الى الوزارات و الجهات المختلفة خلال هذه الفترة

قسم الاستقبال

اسم الضيف :

- معرض دورنا الإعلامي الثاني في جامعة الكويت
- معرض الصناعات والبناء الثاني عشر

اسم الضيف :

- لا يوجد

قسم الاعلام

الاخبار :

- جولة تفتيشية بمنطقة العارضية الحرفية تحرير 4 مخالفات وتوجيه 7 إنذارات للمحلات المخالفة
- لجنة المخيمات الربيعية : إزالة 243 مخيم بالمنطقة الشمالية والجنوبية
- رفع 11 سيارة مهملة وسكراب ووضع 23 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين في محافظة مبارك الكبير
- رفع 33 درب من المخلفات وإزالة 5 مخيمات بمنطقة الهجن
- تأمين 1000 عامل نظافة لمساجد والمصليات العيد وتوزيع أكثر من 500 لخدمة جموع المصلين
- تكثيف الجولات التفتيشية للحد من مخالفات النظافة
- رفع 150 سيارة مهملة سكراب ووضع 400 ملصقا لسيارات وقوارب
- رفع 9038 علم جديد بالشوارع لرئيسية
- المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري: 80 ترخيص مقر انتخابي و 22 قيد المراجعة
- تركيب 167 اعلان «موبي» في كافة المحافظات - تحت عنوان « ديرتنا _تستاهل» شارك معنا بيئة نظيفة حياة جميلة
- إزالة تعدي مقام على أملاك الدولة وتحرير 4 مخالفات
- إحصائية ابريل لفريق الطوارئ مبارك الكبير تحرير 12 مخالفة وتوجيه 113 انذار
- فرق البلدية تكثف جولاتها الميدانية للتأكد من مدى الالتزام بالوائح والنظم
- تحرير مخالفتين وإزالة 90 اعلان انتخابي مخالفة بمحافظة الفروانية
- فرق إدارة النظافة انهت استعداداتها ليوم الاقتراع
- إزالة تعديدين على أملاك الدولة وتحرير 5 مخالفات
- تحرير 5 مخالفات وتوجيه 15 انذار

- بلدية الكويت رفع 81 طن من النفايات عقب الانتهاء من الانتخابات
- بلدية الكويت استكمال أعمال « شاطئ انجفة » خلال 3 شهور
- تحرير 165 مخالفة نظافة عامة ورفع 103 سيارة مهملة وسكراب
- فريق الإزالات في محافظة الاحمدي نفذ حملة موسعة لفتح ممرات الشريط الساحلي
- شؤون الجنائز مواعيد الدفن في المقابر بعد الصلاة المغرب وبعد صلاة العشاء خلال شهري يوليو وأغسطس
- 14274 بلاغ الخط الساخن 139
- فخر اليوم أن الكوادر الكويتية هي من تقوم بكافه إجراءات المعاملات الالكترونية
- غلق 3 محلات وتحرير 8 مخالفات
- غلق 46 محل وتحرير 180 مخالفة
- تحرير 13 مخالفة وتوجيه 3 إنذارات
- رفع 76 سيارة مهملة وسكراب وضع 89 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- تحرير 5 مخالفات بمنطقة الرقعي
- تحرير 3 مخالفات وغلق كشك
- غلق معهدين صحيين وكراج وسوق مركزي بالاحمدي
- تحرير 7 مخالفات لباعة فود ترك
- الناطق الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري الخطة الإعلامية والتوعية لحملة النظافة « ديرتنا تستاهل » حققت نتائج إيجابية
- تحرير 5 مخالفات بمنطقة الفروانية
- نشكر وزارة الدفاع لدعمها اللوجستي لفرق النظافة برفع المعدات الثقيلة في ساحات صناعية الفحيحيل
- رفع 58 سيارة مهملة وسكراب و وضع 165 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- تحرير 17 مخالفة تعدي على أملاك الدولة
- إدارة التراخيص خدمات البلدية أصدرت 2554 ترخيص اعلان بالإضافة الى 1943 ترخيص اون لاين
- تحرير 34 مخالفة بالسالمية
- رفع 49 سيارة مهملة وسكراب ووضع 92 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- تحرير مخالفة وتوجيه إنذارين بمنطقة خيطان
- رفع 6 بقالات وتحرير 6 مخالفات بمنطقة الصباحية

- تحرير 20 مخالفة بمنطقتي حولي والسالمية
- رفع 16 سيارة مهمة وسكراب وضع 191 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- تحرير 48 مخالفة بمنطقة المنقف
- بلدية الكويت لجنة المخيمات تعتمد 20 موقعا لإقامة المخيمات الربيعية
- بلدية الكويت تجديد التراخيص الصحية والاعلان الكترونيا عبر تطبيق «سهل»
- بلدية الكويت 19 موقعا لإقامة المخيمات الربيعية اعتمدها اللجنة المختصة بشكل نهائي
- بلدية الكويت تزيل 175 مخيم مخالف قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة شهور
- تحرير 30 مخالفة بمنطقة الشويخ الصناعية
- تحرير 17 مخالفة بمنطقة حولي
- رفع 23 سيارة مهمة وسكراب وضع 51 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- إلغاء 4 مواقع غير مسموح التخييم بها وتشمل موقع اللياح وموقعين في كبد وموقع جنوب مدينة صباح الأحمد
- تحرير 21 مخالفة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية
- بلدية الكويت تزيل 197 مخيم مخالف قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة شهور
- تحرير 27 مخالفة اعلان بمنطقة السالمية
- البلدية تطلق حملتها التوعوية للمخيمات
- تحرير 7 مخالفات بمنطقة الشعب البحري
- تحرير 52 مخالفة بمنطقة الجهراء
- تخصيص 12 موقع لإقامة أفرع الجمعيات التعاونية في مواقع التخييم
- تزيين مبنى مجلس الامة بأعلام الدولة بمناسبة افتتاح انعقاد الدور الثاني غدا الثلاثاء 31 أكتوبر
- إزالة 729 مخيم مخالف مقام قبل بدء فترة التخييم الرسمية
- رفع 43 سيارة مهمة وسكراب ووضع 63 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- تحرير 10 مخالفات بمنطقة السالمية
- تحرير 37 مخالفة وتوجيه 69 اذار وتنبيه
- لجنة المخيمات انتهت من كافة الاستعدادات لموسم التخييم الربيعي 2023-2024
- الانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة المباراة الدولية
- ترخيص 292 مخيم في اليوم الأول لاستقبال طلبات حجز وترخيص المخيمات الربيعية

- حملات إدارات السلامة تنطلق في كافة المحافظات للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق اشتراطات اعمال السلامة
- تركيب 219 علم للدولة داخل وخارج نادي الرماية
- 55 متدرجا اجتازوا دورات تدريبية في الجهراء
- بلدية الكويت تشارك سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثالث والخمسون
- إيقاف حجز وترخيص المخيمات مؤقتا لمدة يومين
- معدات وآليات فرق النظافة على أتم الاستعدادات للتعامل مع الحالة المطرية
- رفع 24 سيارة مهملة وسكراب ووضع 32 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- رعاية أشجار النخيل والمزروعات التجميلية المحيطة للمباني الرئيسية تقع تحت مسؤولية جهة حكومية مختصة
- الموقع الإلكتروني يستقبل طلبات حجز وترخيص المخيمات الربيعية بدءا من صباح اليوم الثلاثاء
- مدير عام البلدية م. سعود الدبوس يكرم مهندسي إدارة السلامة بمحافظة الجهراء
- ترخيص 630 مخيم للمخيمات الربيعية عبر QR
- مدير عام البلدية م. سعود الدبوس : اختبارات شغل الوظائف الاشرافية جرت بشفافية عالية
- فرق النظافة الميدانية تكثف جولاتها لرصد وإزالة مخالفات اللوائح
- تكثيف حملات إدارات السلامة في كافة المحافظات للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق اشتراطات اعمال السلامة هدفها التعريف بقوانين مكافحة الفساد
- نظمت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بالتنسيق والتعاون مع إدارات السلامة في عمليات البناء
- تحرير 4 مخالفات وتوجيه 3 إنذارات
- مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس تولي الاهتمام الكبير بقوانين مكافحة الفساد
- حملة تنظيف الوفرة الزراعية تسفر عن رفع 1525 طنا من المخالفات الزراعية والانشائية
- رفع 268 سيارة مهملة وتحرير 268 محضر مخالف
- غلق 9 محلات وتحرير 364 مخالفة
- تحرير 16 مخالفة بمنطقة حولي وتوجيه انذار تعدي على أملاك الدولة
- رفع 232 سيارة مهملة وسكراب وتحرير 411 محضر لمركبة مهمله
- إزالة 518 مخيم مخالف من قبل فرق إدارتي نظافة الاحمدي والجهراء
- فرق النظافة الميدانية تكثف حملاتها التفتيشية في المحافظات
- انطلق اليوم البرنامج التدريبي لشغل وظيفة محامي ب

- اثر تنفيذ حملة واسعة في صناعية الاحمدي، فرق النظافة الميدانية تكثف حملاتها التفتيشية في المحافظات
- الفريق الرقابي باشر ازالة التعديات على أرض مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني
- مدير عام البلدية يصدر قرارا بإلغاء المخالفات الورقية نهائيا
- فرق النظافة الميدانية تكثف حملاتها التفتيشية في المحافظات
- تحرير 22 مخالفة بمنطقتي ميدان حولي والشعب
- حجز 35 فودتراك وضبط 37 عامل مخالف
- تحرير 26 مخالفة وتوجيه 21 انذار بالعارضية الحرفية والضجيج
- بلدية الكويت تنكيس اعلام دولة الكويت حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله
- مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري (الجنائز) أنهت بالتنسيق مع الجهات المختصة تحضيرات احتضان ارض الكويت جثمان فقيدها سمو الأمير الراحل
- خلال جولة ميدانية لفريق طوارئ حولي للتأكد من المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية
- فرق إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية تكثف جولاتها الميدانية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق اشتراطات لائحة البناء لعدم التزامهم بالمكان المخصص للتخييم المحدد من قبل لجنة المخيمات الربيعية
- البلدية تواصل عملية الازالة لمعوقات جنوب العبدالله الاسكاني
- ازالة 15 مظلة مخالفة مقامة على أملاك الدولة
- غلق 3 محلات بالفروانية وخبطان
- الغاء ترخيص المخيم الربيعي في حال ارتكاب المخالفة
- بلدية الكويت تدعم يوم الكويت الرياضي
- بدء استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والاعلانات الانتخابية
- خطة عمل متكاملة للفرق الميدانية طوال فترة الانتخابات البرلمانية
- 19 مخالفة بمنطقة صبحان الصناعية
- تحرير 20 مخالفة بمنطقتي حولي والسالمية
- بلدية الكويت تطلق خدمة الاخطار بالانذارات او المخالفات عبر إشعارات سهل
- بلدية الكويت تحدد مواعيد الدفن بالمقابر من الساعة 11 صباحا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح
- بلدية الكويت تشارك في اعمال قمة مملكة البحرين للمدن الذكية 2024
- رفع 3 دروب من مخالفات الأثاث والنفايات في منطقة الفروانية خلف فندق كراون بلازا

- فرق النظافة الميدانية تكثف حملاتها التفتيشية في المحافظات
- رفع 7 سيارات مهملة وسكراب وضع 34 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين
- تحرير 11 محضر مخالفة بمنطقة السامية
- تحرير 31 مخالفة بمحافظة الاحمدى

قسم التصوير

موضوع التصوير :

- جولات ميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة و اشغالات الطرق لبلدية مبارك الكبير
- جولات رقابية لفريق بلدية الكويت بناء على توجيهات مدير العام البلدية المهندس سعود الدبوس في نهاية موسم التخيم
- جولات ميدانية للفريق الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية حولي ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل
- تحضيرات واستعدادات لجميع فرق بلدية الكويت لخدمة جموع المصلين في صلاة العيد
- جولات تفتيشية للفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية
- جولات تفتيشية لإدارة التدقيق والمتابعة الخدمات البلدية مبارك الكبير
- جولة تفتيشية لإدارة التدقيق والمتابعة خدمات البلدية بمحافظة الاحمدى
- جولة تفتيشية نفذها فريق الطوارئ والتدخل السريع بمحافظة حولي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والبيئة والقوى العاملة
- جولات ميدانية لنظافة مبارك الكبير ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل
- جولات ميدانية لإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء
- جولات رقابية لفريق البلدية محافظة الاحمدى
- جولات ميدانية لنظافة الاحمدى ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل
- جولات ميدانية لنظافة مبارك الكبير ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل
- جولات ميدانية لقسم الازالة المخالفات بمحافظة الفروانية
- جولات ميدانية لنظافة الجهراء ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل
- جولات تفتيشية بمحافظة مبارك الكبير بنوباته الثلاثة (أ ، ب ، ج)
- جولات تفتيشية بنطاق محافظة الفروانية تابع إدارة التدقيق والمتابعة خدمات البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية
- جولات تفتيشية لإدارة النظافة واشغالات الطرق بفرع بلدية حولي
- جولات ميدانية لإدارة النظافة واشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير
- جولات مشتركة بمحافظة حولي لإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات

- البلدية في منطقة السالمية
- جولة تفتيشية لإدارة تدقيق و متابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية
- جولة ميدانية للفريق الرقابي بمحافظة الاحمدى
- جولات ميدانية مشتركة لادارتي النظافة العامة واشغالات الطرق وإدارة السلامة بمحافظة الجهراء
- جولات رقابية لفرق بلدية الكويت بمحافظة الاحمدى
- جولة ميدانية للفريق الرقابي بمحافظة الاحمدى حيال الحد من الظواهر السلبية للباعة المتجولين والأسواق العشوائية
- جولة تفتيشية لادارة التدقيق والمتابعة خدمات البلدية بمحفظه الفروانية
- حملة ميدانية واسعة نفذتها إدارة نظافة محافظة الاحمدى على مدى أسبوعين
- جولات لادارة النظافة العامة و اشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير
- جولة لفريق طوارئ حولى بمنطقة حولى
- تصميم إعلان موبى لموسم التخيم 2023-2024/إعلان موبى إيدنا بإيدكم #البر_نظيف/
- محافظة الاحمدى: إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محافظة الاحمدى
- محافظة الجهراء: رفع 11 بقالة متنقلة مخالفة بمحافظة الجهراء
- بوست عن موعد التسجيل وبداية موسم التخيم/موسم التخيم الربيعي 2023-2024
- محافظة الفروانية/إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محافظة الفروانية
- فيديو إزالة 13 مخيم مخالف في بر كبد
- محافظة الاحمدى/قيام الفريق الرقابي بمحافظة الاحمدى رفع النفايات بمنطقة الفحيحيل بجانب احد المجمعات التجارية
- محافظة الجهراء/إدارة النظافة في محافظة الجهراء تزيل تعديات البر والمخيمات المخالفة
- تصوير أماكن التخيم لموسم التخيم
- دعوة مشاركة بلدية الكويت (معرض الصناعات)
- جولة إدارات السلامة في جميع المحافظات البلدية
- جولة إدارة السلامة في محافظة الفروانية
- جولة إدارة السلامة في محافظة الاحمدى
- مدير عام البلدية يشرف على مقابلات الوظائف الاشرافية
- اعلان عن مشاركة بلدية الكويت بمعرض دورنا الإعلامي الثاني في جامعة الكويت
- تهنئة السنة الميلادية الجديدة 2024
- تصميم دعوة مشاركة بلدية الكويت (دوري الوزارات الرياضي) 2023-2024
- تصوير جولة إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة العاصمة

- اعلان الموبي للاحتفالات الوطنية (الكويت تحتفل)
- كتابة بيانات (نظام مسابقات دوري الوزارات للبولينغ 2023-2024
- فيديو حاوية العقيلة القديم في 30-12-2023
- جولات رقابية لفرق إدارة النظافة واشغالات الطرق لمحافظة الاحمدي بمختلف المناطق المحافظة
- جولات تفتيشية لفريق طوارئ بلدية محافظة حولي
- جولات ميدانية لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق لبلدية محافظة مبارك الكبير
- جولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة خلال فترة انتخابات مجلس الأمة 2023 في محافظة الاحمدي
- جولات تفتيشية لفريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة الجهراء
- تصميم بوست شهر رمضان/تهنئة لحلول شهر رمضان المبارك
- تصميم بوست لوزيرة البلدية/تصريح للوزيرة لإطلاق خدمه الاخطار بالإنذارات
- تصميم بوست مشاركة البلدية باليوم الرياضي/مشاركة بلدية الكويت بتحضيرات يوم الكويت الرياضي
- تصميم اعلان موبي عن ترخيص الإعلانات/اعلان موبي عن ترخيص الإعلانات

الشكاوي ووسائل التواصل الاجتماعي والردود

عدد الردود	عدد الشكاوي
54	63

عدد الشكاوي الخط الساخن و الردود

عدد الردود	عدد الشكاوي
5991	6164

الإعلانات الرسمية في الجريدة والصحف المحلية والإذاعة والتلفزيون

عدد الإعلانات :

- الجريدة الرسمية : 81
- الصحف المحلية : 55
- اليومية : 2
- 9 اعلانات لجريدة كويت اليوم

تسهيلات المهمة لقاء المسؤولين بالوسائل الإعلامية

عدد التسهيلات المهمة :

- صلاح الفرحان .مراقب عام لنظافة العاصمة / إذاعي مع إذاعة الكويت
- عبدالله الفارس .رئيس النوبة «ج» بفريق الطوارئ / إذاعي مع برنامج « عساكم على القوة »
- طارق العدواني - مدير إدارة السلامة لفرع محافظة الاحمدي مع جريدة الجريدة
- فهد القريفة - مدير إدارة النظافة واشغالات الطرق لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير / تلفزيون الكويت
- سعد الشيبة - مدير إدارة تدقيق والمتابعة خدمات البلدية بمحافظة الاحمدي مع اذاعة الكويت
- طارق المدني - مدير إدارة مركز نظم المعلومات مع تلفزيون الكويت
- محمد مرزوق المطيري - مدير إدارة التدقيق والرقابة الهندسية / مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون الكويت
- ماجد المطيري - رئيس قسم الإزالة والمخالفات / مقابلة صحفية مع جريدة الجريدة
- محمد الجعبة - إذاعة الكويت
- صلاح الفرحان - إذاعة الكويت
- المهندس بدر بورقبه - مدير فرع بلدية محافظة العاصمة مع تلفزيون دولة الكويت القناة الثانية ببرنامج **kuwait in brief** بخصوص حملة بلدية الكويت للحد من ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكن الخاص ، بالإضافة عن خدمات التي تقدمها بلدية الكويت على تطبيق سهل
- الأستاذة زهراء عرب - رئيسة قسم مراكز النظافة محافظة حولي مع إذاعة الكويت بخصوص الحديث ابرز الاعمال لمراكز النظافة بالمحافظة
- الكترونية/صحيفة رؤى نيوز/العاصمة/2023/10/1
- إذاعية/إذاعة الكويت/الاحمدي/2023/10/3
- تلفزيونية/تلفزيون الكويت/العاصمة/2023/10/4
- الكترونية/ جريدة مباشر نيوز/العاصمة/2023/10/4
- صحفية/ جريدة الجريدة/ العاصمة/2023/10/5
- الكترونية/صحيفة رؤى الالالكترونية/العاصمة/2023/10/5
- إذاعية/إذاعة الكويت/الجهراء /2023/10/8
- الكترونية/شركة اليحيى للإنتاج الفني/العاصمة /2023/10/9
- إذاعية/إذاعة الكويت/الجهراء /2023/10/10
- إذاعية/إذاعة الكويت/الاحمدي /2023/10/10
- إذاعية/إذاعة الكويت/الضروانية/2023/10/17

- تلفزيونية/تلفزيون الكويت/الفروانية/2023/10/11
- صحفية/ جريدة الجريدة/ الاحمدي/2023/10/12
- صحفية/جريدة الانباء/ حولي/2023/10/12
- إذاعية/إذاعة الكويت/العاصمة /2023/10/12
- إذاعية/إذاعة الكويت/الاحمدي /2023/10/15
- إذاعية/إذاعة الكويت/الاحمدي /2023/10/15
- إذاعية/إذاعة الكويت/العاصمة /2023/10/16
- تلفزيونية/تلفزيون الكويت/الجهراء/2023/10/16
- إذاعية/إذاعة الكويت/الجهراء /2023/10/17
- إذاعية/إذاعة الكويت/الفروانية /2023/10/18
- إذاعية/إذاعة الكويت/الفروانية /2023/10/18
- تلفزيونية/تلفزيونية الكويت/2023/10/18
- إذاعية /إذاعة الكويت/2023/10/19
- إذاعية /إذاعة الكويت/العاصمة/2023/10/24
- تلفزيونية/تلفزيون العدالة ATV / الفروانية/2023/10/24
- تلفزيونية/تلفزيونية الكويت/حولي/2023/10/26
- تلفزيونية/تلفزيونية الكويت/حولي/2023/10/26
- إذاعية/إذاعة الكويت/ حولي /2023/10/29
- الكترونية/صحيفة رؤى الالكترونية/2023/10/29
- تلفزيونية/تلفزيونية الكويت/2023/10/30
- تلفزيونية/تلفزيونية الكويت/2023/10/30
- إذاعية /إذاعة الكويت/العاصمة/2023/10/31
- شركة غمزة للتصوير الفني _ حول التوعية عن القضية الفلسطينية /صحيفة الكترونية/فرع بلدية العاصمة
- إذاعة الكويت برنامج صباح الخير/لقاء إذاعي/فرع بلدية الجهراء
- دريم بكشرز للإنتاج الفني /تلفزيونية /فرع بلدية العاصمة
- تلفزيون الكويت قطاع الأخبار/تلفزيونية /فرع بلدية حولي
- تلفزيون الكويت - قناة إثراء/تلفزيونية /فرع بلدية حولي

- تلفزيون الكويت - قناة إثراء/تلفزيونية/ فرع بلدية العاصمة
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية الأحمدية
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية العاصمة
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية حولي
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية حولي
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية الأحمدية
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية الأحمدية
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية الفروانية
- إذاعة الكويت/إذاعية/ فرع بلدية حولي
- شركة فل فريم العالمية/الصحيفة الكترونية/ فرع بلدية العاصمة
- كاشف نيوز/الصحيفة الكترونية/ فرع بلدية العاصمة
- مجلة المجتمع /صحيفة الكترونية / فرع بلدية محافظة العاصمة
- إذاعة الكويت/ إذاعية / فرع بلدية محافظة مبارك الكبير
- إذاعة الكويت / إذاعية / فرع بلدية محافظة الفروانية
- إذاعة الكويت/ إذاعية / فرع بلدية محافظة حولي
- تلفزيون الكويت / تلفزيونية / فرع بلدية محافظة الجهراء
- كاشف نيوز / صحيفة الكترونية / فرع بلدية محافظة العاصمة
- إذاعة الكويت / إذاعية / فرع بلدية محافظة الفروانية
- جريدة رؤى الالكترونية / صحيفة الالكترونية / فرع بلدية محافظة العاصمة
- صحيفة منال نيوز الالكترونية / صحيفة الكترونية/ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير
- إذاعة الكويت/ إذاعية/ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير
- إذاعة الكويت/ إذاعية/ فرع بلدية محافظة العاصمة
- إذاعة الكويت/ إذاعية/ فرع بلدية محافظة الأحمدية
- إذاعة الكويت/ إذاعية/ فرع بلدية محافظة الجهراء
- قناة العدالة/ATV/تلفزيونية/ فرع بلدية محافظة العاصمة
- مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/تلفزيونية/ فرع بلدية محافظة العاصمة
- قناة الرأي/تلفزيونية/ فرع بلدية محافظة العاصمة

- قناة الرأي/تلفزيونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- قناة الرأي/تلفزيونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- قناة الرأي/تلفزيونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- اذاعة الكويت/اذاعية/فرع بلدية محافظة الفروانية
- موقع كاشف نيوز الاخباري/الالكترونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- موقع كاشف نيوز الاخباري/الالكترونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- اذاعة الكويت/اذاعية/فرع بلدية محافظة حولي
- تلفزيون ATV/تلفزيونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- اذاعة الكويت/اذاعية/فرع بلدية محافظة الجهراء
- موقع صحيفة رؤى الالكترونية/الالكترونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- اذاعة الكويت/اذاعية/فرع بلدية محافظة الجهراء
- موقع كاشف نيوز الاخباري/الالكتروني/فرع بلدية محافظة العاصمة
- شبكة بحث وتحري الاخبارية/الالكتروني/فرع بلدية محافظة العاصمة
- اذاعة الكويت/اذاعية/فرع بلدية محافظة حولي
- موقع كاشف نيوز الاخباري/الالكتروني/فرع بلدية محافظة العاصمة
- تلفزيون دولة الكويت/تلفزيونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- تلفزيون دولة الكويت/تلفزيونية/فرع بلدية محافظة العاصمة
- اذاعة الكويت/اذاعية/فرع بلدية محافظة حولي

قسم النشاط الرياضي

النشاط:

- 1 - قيام جولة في نادي البلدية منطقة السالمية بالتنسيق مع إدارة الانشاءات
- 2 - وطلب عمل صيانة جذرية وإعادة تأهيله للاستخدام للمبنى التابعة لقسم النشاط الرياضي

مراقبة أعمال الزينة:

- تركيب 10658 علم
- تبديل 755 علم
- صبغ 460 سارية

- تبديل 740 حبل
- غسيل 380 علم
- خياطة 90 لفة احبال
- خياطة 4500 لفة احبال ملونة
- تركيب 520 حبل جديد
- تركيب 16 سارية 9 متر
- تبديل 14 سارية 6 متر
- تركيب 26 سارية جديد
- تم رفع عدد 3 سارية كانوا على وشك السقوط
- تم تبديل الساريات المتلفة بالساريات الجديدة
- توفير اعلام دولة الكويت للطيران المدني لتركيب واجهة المطار الدولي
- تزيين مبنى مجلس الامة بأعلام الدولة بمناسبة افتتاح انعقاد الدور الثاني
- بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الجابر الصباح - حفظه الله - السنوية الكبرى الرابعة للرماية - افتتاح الموسم المحلي الرياضي 2023-2024
- الاتحاد الكويتي لكرة القدم
- النادي الكويتي للرياضة الجوية
- طلب اعلام دولة الكويت لوزارة الصحة
- تركيب اعلام بالنادي الكويتي لسباق الهجن
- تزيين نادي المعاقين
- تركيب اعلام دولة الكويت لنادي النصر
- تنزيل اعلام نادي صباح الأحمد للرماية
- تنزيل اعلام دولة الكويت بعد احتفالات هلا فبراير
- تركيب اعلام هيئة العامة للرياضية وتم تسليم عدد 10 متر في 2 متر

2023

2024

أهمية دور البلدية في توعية المواطن المقبل على البناء واستخراج التراخيص حسب القوانين
يوسف العازمي : تنفيذ خطة متكاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع التطوير والمعلومات

- مكتب رئيس القطاع
- إدارة التطوير الإداري والتدريب
- إدارة التخطيط والبحوث
- مركز نظم المعلومات

إنجازات قطاع التطوير والمعلومات

1 - البرامج الالكترونية والنظم:

م	البرامج	ما تم إجراؤه
1	برنامج المراسلات	<ul style="list-style-type: none"> - تم إضافة معيار بحث في شاشة صندوق المهام لعرض المراسلات الخاص بإدارة معينة. - تم إضافة معيار بحث في شاشة صندوق المهام لعرض المراسلات التي تم إنشائها بواسطة مستخدم معين. - تم إزالة خطوة اختيار نوع المرفق لمعرفة البرنامج النوعية عند الإدراج. - إزالة الاختيار التلقائي لنوع المستند ليسهل من قابلية برنامج التقارير ان يحسب الأنواع المختلفة من المستندات. - قابلية فتح صندوق المهام بالضغط بزر اليمين في القائمة. - تم إضافة قابلية إرسال رسالة تنبيه قبل صيانة البرنامج تحذيراً للمستخدم. - تم إضافة قابلية المسؤول لإعادة إرسال المهام إلى موظف آخر سحب المعاملة لو يتم عمل إجراء عليها من أي أحد (تحت الدراسة) التي لم يقم الموظف بفتحها. - تم إضافة قابلية إرسال كتاب واحد لأكثر من جهة برقم تراسل مختلف والتحية موجة لكل جهة مختلفة كما هو في الإرسال الخارجي. - تم الجمع بين الكلمات المتشابهة في نتائج البحث مثل (شؤون/ شئون والإدارة/ الإدارة). - تفعيل قابلية عرض أكثر من 10 مستندات. - تم السماح بتحديد مراسلات مفضلة لكل موظف. - تم إضافة خيار بحث بدرجة السرية ودرجة الأهمية في شاشة البحث. - إزالة الروابط الغير المستخدمة في الشاشة الرئيسية. - تم استحداث خدمة تسمح بمعرفة آخر ظهور للموظف على نظام المراسلات الموحد. - تم إعداد تقرير بشأن قياس أداء المستخدمين على برنامج المراسلات الموحد (تقرير تقييم أداء الموظف) يظهر في القوائم الخاصة بالبرنامج لدى جميع المسئولين (وظائف قيادية - وظائف إشرافية) كل حسب وحدتهم التنظيمية، وذلك لتسهيل عملية متابعة مدى قيام الموظفين بإنجاز كافة المعاملات المحالة إليهم وتقييم وقياس معدل أدائهم على البرنامج. - تم إدراج تقرير يوضح الكتب المعلقة في وحدة تنظيمية معينة. - تم عمل انهاء للمهام المكدسة في برنامج المراسلات والتي مضى عليها أكثر من ستة أشهر مع حفظ نسخة منها.
2	برنامج الموقع الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل تصميم جديد. - الإضافة إلى محتويات الموقع التالي (نبذة عن البلدية الكويت، كلمة معالي الوزير، كلمة معالي المدير العام، صفحة تعريف القياديين). - تجديد التشريعات في الموقع من (لوائح، قوانين، مراسيم، أنظمة) - إضافة صفحة الأحداث والفعاليات التي تحتوي على (الأخبار، الأنشطة، الإعلانات، الاستبيانات). - تطوير آلية عرض الخدمات المتاحة. - تطوير طريقة عرض قائمة القطاعات والأفرع وربطها بالهيكل التنظيمي. - تجديد حقوق الطباعة. - توفير شكل عرض خاص لاستعمال الهاتف.
3	نظام المخالفات	<ul style="list-style-type: none"> - إنشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية.
4	نظام الإعلانات	<ul style="list-style-type: none"> - تم تطوير برنامج تراخيص الإعلانات.
5	نظام الشكاوي	<ul style="list-style-type: none"> - تم تطوير برنامج البلاغات والشكاوي.
6	امن المعلومات والانظمة	<ul style="list-style-type: none"> - تم تحديث أجهزة الحاسب الآلي وإضافة برامج الحماية لأمن المعلومات بجميع الأجهزة العاملة على شبكة بلدية الكويت.

2 - الدورات التدريبية وورش العمل والندوات:

م	الدورات التدريبية ، ورش العمل ، الندوات
1	- ورشة عمل بعنوان (مدونة السلوك الوظيفي) بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
2	- تنظيم ندوة بعنوان (دور بلدية الكويت بشأن قانون حماية البيئة).
3	- تم عمل دورة تدريبية بعنوان (رفع الوعي حول مفهوم الحوكمة المؤسسية) لتدريب موظفي البلدية.

3 - الفرق. :

م	فرق العمل
1	- تم تشكيل فريق عمل فني متخصص في الأمن السيبراني ببلدية الكويت.
2	- تم تشكيل فريق لأمن المعلومات والطوارئ من قبل موظفي إدارة نظم المعلومات.
3	- تم عمل فريق عمل في مجال الحوكمة المؤسسية.

أولاً : مركز التدريب
المهام الرسمية :

القطاع	المهمة الرسمية	عدد المشاركين	ما تم صرفه من مبالغ
التطوير والمعلومات	1 - ورشة عمل التعامل مع مخاطر التصيد الاحتيالي	1	مجانا
	2 - ورشة عمل خدمات مركز التمييز الإنتاجية الرقمية	1	مجانا
	3 - ورشة عمل (aws generative al)	1	مجانا
	4 - مؤتمر data mining and management conference	1	مجانا
المشاريع	1 - ورشة عمل (.communicating your research to non specialists)	1	مجانا
	2 - مشاركة دولة الكويت في الجلسات الحوارية في جناح الأمانة العامة COP28	1	
	3 - جائزة التمييز الحكومي العربي - دورة الثالثة افضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية	1	
المساحة	جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة	1	

التدريب الخارجي :

القطاع	المهمة الرسمية	عدد المشاركين	ما تم صرفه من مبالغ
فرع البلدية بمحافظة حولي ومبارك الكبير	المفاهيم العصرية لثقافة المؤسسة الحكومية ودورها في بناء المنظمات ذات الكفاءات العاليه	1	1010 د.ك.
فرع البلدية بمحافظة الجھراء والعاصمة	تنظيم ومراقبة وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية	1	2100 د.ك.
فرع البلدية بمحافظة الفروانية والأحمدي	تنظيم ومراقبة وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية	1	1950 د.ك.

التدريب المحلي :

عدد البرامج	عدد المشاركين	ما تم صرفه
48	3343	36,885

ثانياً : مراقبة التدريب الموحد

البعثات الدراسية :

البيان	التخصص	عدد المبعوثين
	قانون	2
صدور قرار منح بعثة دراسية	إدارة وإبداع وابتكار	1
	إذاعة وتلفزيون	1
تمديد بعثة دراسية	قانون	1
صرف مخصصات مالية	1500 د.ك	

الإجازات الدراسية :

البيان	التخصص	عدد المبعوثين
	هندسة كهربائية	3
	جغرافيا	1
	هندسة مدنية	5
	محاسبة	3
صدور قرار منح إجازة دراسية	أبنية وطرق	1
	تربية فنية	1
	إدارة أعمال	1
	حقوق	1
	تربية إسلامية	1
	المعهد العالي للاتصالات والملاحة	1

الإجازات الدراسية :

عدد المبعوثين	التخصص	البيان
1	حقوق	تمديد الإجازة الدراسية
2	لغة عربية	
1	تربية إسلامية	
4	هندسة كهربائية	
3	محاسبة	
10	هندسة مدنية	
1	كمبيوتر	
1	رسم هندسي	
1	تجارة	
1	اجتماعيات	
1	هندسة ميكانيكية	
1	معهد إنشائي	
1	إنشاء مباني	
1	حقوق	
10	محاسبة	
4	هندسة مدنية	
33		مخاطبة وزارة التعليم العالي
31		مخاطبة ديوان الخدمة المدنية
	32000 د.ك.	صرف مخصصات مالية

جميع الاحصائيات أعلاه للفترة من 1/مايو/2023 إلى 31/مارس/2024

أهم إنجازات إدارة التخطيط والبحوث :**أولاً : مراقبة التخطيط**

- عمل تقرير بالخطة التطويرية لقطاع التطوير والمعلومات و الموجه للمدير العام والذي يوضح خطة القطاع بإدارتها من حيث الرؤية و الرسالة و التطبيق العملي شاملة الخطة الخمسية والسنية.
- عمل تقرير مفصل لديوان المحاسبة، بخصوص ملاحظات ديوان المحاسبة للإعلانات التي تصدرها البلدية وما ورد في التقرير وتعقيب ديوان المحاسبة على أعمال بلدية الكويت عن السنة المالية 2023/2022 ضمن إحصائيات فروع البلدية بمحافظاتها الست لسنة 2023 حيث أرسل التقرير مفصلاً بتاريخ 27 ديسمبر 2023.
- حضور ورشة عمل الاستراتيجيات الحكومية ومدى مواءمتها مع رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة تاريخ 18 فبراير 2024 في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
- إعداد تقديرات مشروع ميزانية بلدية الكويت وفقاً لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2025/2024.
- عمل خطة العمل لإدارة التخطيط والبحوث موضحة الأهداف ونسبة الإنجاز لكل هدف وأرسلت إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بتاريخ 28 يناير 2024.
- عمل تقرير مفصل للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص الخطة الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة التابعة لبلدية الكويت ومدى مواءمتها مع الخطة.
- المشاركة في «المنتدى الحضري الوطني الثاني لدولة الكويت» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحت شعار «الطريق نحو مدن الكويت 2035 إنجازات و تحديات» من خلال بوث يعرض جهود وإسهامات بلدية الكويت بالمشاركة مع إدارة شؤون البيئة بتاريخ 2 أكتوبر 2023 في جمعية الخرجين الكويتية.

إعداد مشروعات الإجابة عن الاسئلة البرلمانية و المجلس البلدي

- 1 - سؤال العضو د. حسن كمال بشأن أبحاث و دراسات و استشارات بلدية الكويت .
- 2 - سؤال عضو مجلس الامة السيد / مرزوق الغانم بشأن الجهات التي حصلت على شهادات دولية للجودة أو التميز بالأداء .
- 3 - الاقتراح المقدم من العضو السيدة / منيرة جاسم الأمير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل ببلدية الكويت .

- 4 - الرد على سؤال العضو السيد / م. عبد اللطيف الدعي بشأن آلية الرقابة الإلكترونية.
- 5 - الرد على سؤال العضو السيد / عبد العزيز الصقعي بشأن خطة تنفيذ قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية .

ثانياً : مراقبة البحوث

- المشاركة بإعداد التقرير الإحصائي السنوي للسنة المالية 2023-2024 .
- تجميع البيانات والجداول الإحصائية والرسومات البيانية لكل إدارة ومحافظة على حدا وذلك بعد انتهاء ألسنه المالية 2023-2024 .
- القيام باجتماعات وجولات ميدانية مع ضباط الاتصال بمختلف الإدارات التابعة للمحافظات للأخذ بملاحظاتهم وأبرز المعوقات التي تواجههم في برنامج الإحصائي الموحد والعمل على حلها .
- تم تدريب موظفي إدارة العلاقات العامة بتاريخ 6 فبراير 2024 على برنامج الإحصاء الموحد للإدارات .
- إضافة سؤال استطلاع الرأي على موقع بلدية الكويت الرسمي و هو كالاتي :
ما هو تقييمك لأداء المكاتب الهندسية المعتمده من قبل بلدية الكويت؟
- نقل صلاحيات تعيين ضباط الاتصال في برنامج الاحصائي الموحد للمحافظات من إدارة مركز نظم المعلومات إلى إدارة التخطيط و البحوث لتبسيط و تسريع الإجراءات الخاصة بتعيين ضباط الاتصال للبرنامج مما يتيح لهم إدخال إنجازاتهم الشهرية بشكل أسرع
- عمل إحصائية بأعداد و مساحات رخص البناء السكنية الصادرة من بلدية الكويت 2022 إلى 2028 حسب طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
- حضور ورشة العمل المقامة من قبل ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بالبناء المؤسسي للحكومة . المشاركة في فريق عمل تنفيذ برنامج البناء المؤسسي للحكومة ببلدية الكويت بموجب القرار الإداري رقم (2023/160) الصادر بتاريخ 2023/10/6 .

اولا : مراقبة تطوير النظم + مراقبة التشغيل :

البيان	اهم الانجازات
موقع البلدية على شبكة الانترنت	<ul style="list-style-type: none"> - تحليل وتصميم وتطوير وتركيب نظام استرداد التأمين المؤقت للمخيمات الربيعية - حل جميع مشاكل العملاء اليومية المرتبطة بالخدمات الالكترونية على موقع البلدية - تفعيل نظام البلاغات والشكاوي - تقديم طلب استرداد التأمين الكترونيا - تطبيق نظام جديد لرد تأمينات المخيمات الربيعية من خلال موقع البلدية .
الخدمات الالكترونية الخاصة بالمواطنين على موقع البلدية	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم الدعم الفني لكافة إدارات البلدية فيما يخص برامج وتطبيقات GIS وخدمات Map Services المختلفة الخاصة بالوزارات والهيئات على موقع البلدية وجميع الأنظمة المرتبطة بالوزارات - إعادة اصدار نسخة جديدة من البرنامج للهيئة العامة للبيئة للأفراج عن تأمين المخيمات .
الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارات على موقع البلدية	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم الدعم الفني لكافة إدارات البلدية لجميع الأنظمة والبرامج وبرامج نظم المعلومات الجغرافية GIS والأنظمة الأخرى . - وصيانة قواعد البيانات الجغرافية وخدمات طباعة المخطط المساحي - تعديل نظام التأمينات المنصة بحيث يسمح بلاطلاع على ارقام الحسابات البنكية المطلوب رد التأمين عليها - تطوير اصدار جديد لنظام التأمينات للسماح للإدارة المالية بلاطلاع على بيانات البنك للمرجع
الخدمات الالكترونية الخاصة بأدارات البلدية المختلفة	

ثانيا مراقبة الدعم الفني:

- تم تنفيذ مايقارب من (2591) طلب صيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة لمباني البلدية الرئيسية وتشمل الطلبات تبديل احبار الطابعات , صيانة وتركيب البرامج المختلفة للأجهزة , Windows office , antivirus K
- تبديل قطع غيار لأجهزة الكمبيوتر
- انجاز مايقارب من (1749) طلب صيانة لأجهزة الكمبيوتر التابعة للمحافظات الست
- انجاز مايقارب من (4340) طلب صيانة لاعمال الشبكات للمباني و المحافظات الست
- مراقبة كافة انظمة GIS المرتبطة بالمواقع الالكترونية للوزارات والهيئات و صيانة قواعد البيانات الجغرافية
- الدعم الفني الدوري للأنظمة المالية

التدريب:

- تدريب موظفي إدارة التنظيم العمراني على نظام الموافقات التنظيمية
- تدريب موظفي إدارة التراخيص الهندسية - فرع العاصمة على نظام المراسلات الموحد
- تدريب أفرع بلدية الكويت في المحافظات على نظام الشكاوي والبلاغات
- تدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي على نظام المراسلات الموحد
- تدريب موظفي الإدارة القانونية على نظام المراسلات الموحد
- تدريب موظفي المجلس البلدي - المخطط الهيكلي على نظام المراسلات الموحد
- تدريب موظفي الدعم المالي والإداري لفرع بلدية محافظة حولي على نظام المراسلات الموحد
- تدريب كل من لديه صلاحية مسئول على شاشة العرض الخاصة ببرنامج البلاغات والشكاوى التي من خلالها إحصاء جميع الشكاوى على جميع أفرع بلدية محافظة في المحافظات
- تدريب كل من لديه صلاحية مسئول على شاشة العرض الخاصة ببرنامج البلاغات والشكاوى التي من خلالها إحصاء جميع الشكاوى على جميع أفرع بلدية محافظة في المحافظات
- تدريب موظفي إدارة العلاقات العامة على نظام المراسلات الموحد
- تدريب الباحثين القانونيين على نظام المراسلات الموحد
- تدريب موظفين بلدية الكويت في المحافظات على نظام تراخيص الاعلانات
- تدريب موظفين الادارة القانونية على نظام الاشعارات
- تدريب محامي ب على نظام مراسلات الموحد
- تدريب موظفين العلاقات العامة و قسم الدعم المالي و الاداري للاحمدي على نظام المراسلات الموحد
- متابعة المراجعين لأنهاء عهدهم
- متابعة مراجعة موظفي البلدية لانتهاء عهدهم و تيسير معاملاتهم للتقاعد و غيرة
- تدريب الباحثين القانونيين على نظام المراسلات الموحد تأهيلا لشغل محامي ب
- تدريب موظفين بلدية الكويت في المحافظات على نظام الشكاوي و البلاغات
- تدريب موظفين ادارة العلاقات العامة على نظام المراسلات الموحد
- تيسير المعاملات للمراجعين و متابعة سير العمل مع الموظفين لانجاز معاملاتهم للتقاعد و صرف الأجهزة و نقل العهد

الانجازات الأخرى :

- تحديث برامج وأنظمة البلدية المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية GIS والعمل على توحيد قواعد البيانات الجغرافية لتسهيل كافة إجراءات المراجعين وخدمات Online وخدمات طباعة المخطط المساحي
- عمل خدمة Map Service للربط مع بلدية الكويت للهيئة العامة للرياضة
- عمل خدمة Map Service لإدارة نزع الملكية
- تحديث الشالتيهات الصادرة من وزارة المالية بمخطط مساحي وخدمة Web Services كل قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة ببلدية الكويت
- انشاء خدمة Map Service لإدارة التنظيم العمراني
- تزويد أعضاء المجلس البلدي بخدمة Map Service
- تثبيت الشالتيهات التي ترد من قبل المراجعين على قاعدة البيانات بناء مخطط وخدمة Map Service لوزارة المالية
- عمل خدمة Map Service للجنة النظافة العامة
- دراسة وتحليل وتقييم الممارسة الخاصة بنظام المشاريع من حيث الأنظمة والتطبيقات
- حل مشاكل المخطط المساحي على تطبيق الويب طبقا لكتب إدارة المساحة
- إضافة الطبقات الخاصة بالمرافق والخدمات على خدمة Map Service الخاصة بوزارة الداخلية
- تخصيص 3 مواقع في المنطقة الجنوبية - طلب وزارة المالية
- إضافة استعمال (سكراب) على برنامج الرأي التنظيمي بناء على طلب إدارة التنظيم العمراني A5 بنظام رخص البناء
- إضافة الطبقة الخاصة بمواقف الباصات على خدمة Map services الخاصة بوزارة الداخلية بناء على كتاب إدارة المساحة
- تعديل مسميات مناطق الشريط الساحلي وفق قرار المجلس البلدي رقم 376/14/2011 م أ / م ب
- تخصيص ثلاث مواقع في المنطقة الجنوبية - طلب وزارة المالية
- مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية مدينة لؤلؤة الخيران السكنية سابقا
- حل مشاكل طباعة المخطط المساحي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع - تحديث نظم المعلومات الجغرافية
- تخصيص ثلاث مواقع في المنطقة (الجنوبية) طلب وزارة المالية بناء على كتاب ادارة المساحة (تدقيق و مراجعة) على قاعدة البيانات الجغرافية
- تعديل مسميات مناطق الشريط الساحلي وفق قرار المجلس البلدي رقم (376/14/2011 م أ / م ب) تدقيق على قاعدة GIS

- تثبيت عدد (1) برنامج Arc Gis لعدد (1) مستخدم بإدارة التنظيم العمراني
- اضافة طبقات الى خدمة Map Service الخاصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- تثبيت عدد (6) لبرنامج Arc Gis لعدد (6) مستثمرين بإدارة المساحة
- تم عقد اجتماعات يخص انشاء برامج جديدة و برامج قائمة لمناقشة الملاحظات حولها
- اضافة طبقات الى خدمة Map Service للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- تعديل و تغيير مسميات مناطق الشريط الساحلي بالمخططات الساحية طبقا لقرارات المجلس البلدي
- حل مشاكل طباعة المخطط الساحي على الويب
- تثبيت عدد (1) برنامج Arc Gis لعدد (1) مستخدم بإدارة الإنشاءات
- مسح Versions الخاصة بمعاملات قسم معالجة البيانات الساحية
- نقل عهد موظفين البلدية
- عمل صرف طلبات اجهزة الحاسب الالي و الطلبات و المسحات الضوئية و سكرت الاجهزة القديمة و متابعة لأنجاز عملهم
- عمل صرف و سكرية الاجهزة و الطابعات و المسحات و نقل عهد من و إلى الموظفين و متابعة الفنيين لتخليص معاملات الموظفين
- فتح صلاحية طباعة المواقع بالإحداثيات لعدد (17) موظف قسم المساحة الميدانية .
- توفير خدمة Map Service لعدد (1) مستخدم بإدارة المخطط الهيكلي .
- اضافة حقل داخل قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بإدارة المساحة .
- مسح Versions الخاصة بإدارة المساحة على الكتب المرسله لهم .
- اضافة طبقة لخدمة Map Service للمؤسسة العامة للمواني .
- اضافة عدد (2) مستخدم بإدارة المساحة

2023

2024

مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع التنظيم

- إدارة التنظيم

2023/2022	2024/2023	الإنجازات
10703	11285	المعاملات الصادرة
3532	2776	الآراء التنظيمية
1025	882	معاملات الإرتفاعات الخاصة بقسم الطرق
633	619	الموافقات التنظيمية
-	641	تصاريح العمل بقسم الطرق
1189	1511	التشوينات

ملاحظة: البيانات أعلاه للأشهر من ابريل 2023 إلى مارس 2024، باستثناء الآراء التنظيمية والموافقات التنظيمية حيث لا توجد إحصائية من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2024

2023

2024

مشاركة بلدية الكويت في ملتقى (كيف تبني بيتك) والمعرض المصاحب

شاركت بلدية الكويت في الملتقى برعاية معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان بحضور نائب المدير العام لشئون قطاع التطوير والمعلومات و ادارة العلاقات العامة وعدد من المهندسين وذلك لتعريف المواطن بقوانين البلدية التي تخص البناء و احدث الطرق الالكترونية لأخذ الموافقة وكذلك توعية المقبلين على البناء وتغطية كافة استفساراتهم في جميع المجالات.

مع تحيات ادارة العلاقات العامة - بلدية الكويت

بلدية الكويت تشارك في ملتقى (كيف تبني بيتك)

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع المساحة

• إدارة المساحة

نسبة التغيير للمعاملات الواردة	نسبة التغيير للمعاملات المنجزة	2024/2023		2023/2022		السنة نوع المعاملة
		مجموع المعاملات المنجزة	مجموع المعاملات الواردة	مجموع المعاملات المنجزة	مجموع المعاملات الواردة	
%46.3	%50.3	73	165	136	332	استكمال اجراءات فرز ودمج وفرز قسائم
%100	%100	0	0	1	3	تجديد احداثيات - تزويد بنقاط مساحية
%62.7	%68.5	223	538	83	169	تثبيت و تسليم حدود مواقع و قسائم
%69.3	%59.0	159	354	519	865	القطع التنظيمية (انهاء الاجراءات التنظيمية المتعلقة بالعقارات الصادر بها من قرارات المجلس البلدي بأعادة تنظيمها)
%41.6	%41.5	6657	7018	11412	12010	تحديد (اعداد كتب التحديد للعقارات و القسائم)
%33.55	%35.4	2212	3881	3329	6013	الارتباط (معاملات الادارة القانونية ونزع الملكية والتنظيم بخصوص الدعاوي والاحكام)
%61.17	%44.4	5035	2095	1955	3768	معالجة البيانات المساحية تجهيز مخططات المساحية بالنظام الالي)
%66.6	%41	36	41	12	24	بيان تجاوز (بحث معاملات بيان تجاوز وعمل حظر على المعاملات المخالفة)
%62	%61.5	509	884	1402	2298	الخرائط (تتضمن معاملات فرز و توسعة و تعديل حيازات زراعية)
%100	%100	20	37	0	1	طلب صور جوية
%100	%100	7	10	0	0	طلب صور عن مخططات مساحية
%8.4	%40	20538	15023	18803	25307	المجموع

2023

2024

مدیر عام بلدية الكويت م. سعود الدبوس : البدء فعليا بإنشاء أول مدينة عمال سكنية متكاملة خلال عام ونصف

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع المشاريع

- إدارة تنمية المشاريع
- إدارة الإنشاءات
- إدارة شؤون البيئة

المشروع	الموقف التنفيذي
مشروع انشاء المدن العمالية مدينة جنوب الجهراء	<ul style="list-style-type: none"> - بتاريخ 2022/8/22 صدر قرار مجلس الوزراء بإحالة موقع المدن العمالية في جنوب الجهراء لصالح وزارة المالية وجاري استكمال الإجراءات. - تم إيقاف المشروع من البلدية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (696) في اجتماعه المؤرخ في 2022/8/17 بتخصيص موقع المشروع في جنوب الجهراء لصالح وزارة المالية لبيعها في المزاد العلني وتكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بمشاريع المدن العمالية.
مشروع المركز الثقافي الترفيهي التعليمي بشارع عبدالله الأحمد	<ul style="list-style-type: none"> - جاري حالياً تقييم طلبات تأهيل الشركات تمهيداً لطرح المشروع كمزايدة محدودة وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2023. - جاري حالياً النظر في تطلعات الشركات المتقدمة بطلب تأهيلها المسبق من قبل اللجنة المختصة. - تم اعتماد نتائج التأهيل المسبق وبصدد تزويد وزارة المالية بمستندات الطرح.
مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة	<ul style="list-style-type: none"> - تم عمل الحاق لإدارة التنظيم العمراني لعمل تقرير للمجلس البلدي وطلب تغيير نسب الأنشطة المذكور في قرار المجلس البلدي بخصوص المشروع. - تم التنازل عن ارض المشروع لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية. - بتاريخ 2023/3/9 صدر كتاب قطاع المشاريع الموجه الى قطاع التنظيم بالموافقة على التنازل عن موقع المشروع لصالح وزارة المالية للمساهمة في السداد العيني لعجز مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحقيقاً لمبدأ التعاون بين الجهات الحكومية لما يحقق المصلحة العامة.
الواجهة البحرية بالجهراء كورنيش الجهراء	<ul style="list-style-type: none"> - تم مخاطبة المجلس البلدي بتاريخ 2022/12/8 لاصدار قرار تخصيص موقع المشروع للبلدية واعتماد المكونات والاستعمالات الخاصة بالمشروع وبانتظار الموافقة . و حالياً في فترة التأهيل المسبق للمستثمرين وسيتم اغلاق التقديم بتاريخ 2023/4/2. - تم رفض دراسة المشروع من قبل مجلس البلدي. - تم إيقاف الاستمرار باجراءات طرح المشروع نظراً لعدم اعتماد المجلس البلدي لمخرجات الدراسات الاستشارية الخاصة بالمشروع بموجب قرار : (م ب/ف 11/2023/14/208/1د) بتاريخ 2023/3/6 بعدم الموافقة. - بانتظار عرض المستندات على وزارة المالية لاختذ موافقتهم لاستكمال الاجراءات طرح المشروع.
الممارسة رقم 14 /2019/2018 خدمات استشارية لسوق الجمعة والطيور لمحافظة الجهراء	<ul style="list-style-type: none"> - بتاريخ 2023/3/7 وردنا من الاستشاري التقرير الشهري رقم (10) لشهر ديسمبر 2022. - بتاريخ 2023/3/16 وردنا من الاستشاري تقرير المرحلة الثالثة. - بتاريخ 2023/3/15 وردنا كتاب من رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بصرف الدفعة والثانية والدفعة الأولى للأمر التغييري رقم 1 - بتاريخ 2023/3/22 تم مخاطبة الاستشاري بالبريد الالكتروني بعدم اعتماد المرحلة الثالثة لحين الانتهاء من عمل الملاحظات الجوهرية مع احتساب غرامة عن كل يوم تأخير.
الممارسة رقم 14 /2019/2018 خدمات استشارية لسوق الجمعة والطيور لمحافظة الجهراء	<ul style="list-style-type: none"> - تم تسليم التقرير الشهري رقم (13) لشهر ابريل من مكتب المطوع للاستشارات الهندسية في كتابة رقم (IN-197-1097-2023-01299) المؤرخ في 2023/5/9. - تم تسليم التقرير الشهري رقم (13) لشهر مايو من مكتب المطوع للاستشارات الهندسية في كتابة رقم (IN-197-1097-2023-01635) في 2023/6/8 . - تم تسليم التقرير الشهري رقم(13) لشهر ابريل من مكتب المطوع للاستشارات الهندسية في كتابة رقم (IN-197-1097-2023-01299) المؤرخ في 2023/5/9 . - تم تسليم التقرير الشهري رقم (13) لشهر مايو من مكتب المطوع للاستشارات الهندسية في كتابة رقم (IN-197-1097-2023-01635) في 2023/6/8

الموقف التنفيذي	المشروع
<ul style="list-style-type: none"> - يتكون المشروع من خمس مراحل المرحلة الحالية للمشروع هي المرحلة الثالثة في دراسة الجدوى المتكاملة للتصور الامثل للمشروع . - تم تسليم التقرير الشهري رقم (14) لشهر يونيو في مكتب المطوع للاستشارات الهندسية في كتابة رقم (IN-197-1097-2023-02016) تاريخ 2023/7/26 - تم تسليم التقرير الشهري (15) لشهر يوليو في مكتب المطوع للاستشارات الهندسية في كتاب رقم IN-197-1097-2023-02154 - في مرحلة الثالثة تطوير المخططات من مراحل المشروع الخمسة. 	<p>الممارسة رقم 14 / 2017/ 2018/</p> <p>خدمات استشارية لسوق الجمعة والطيور لمحافظة الجھراء</p>
<ul style="list-style-type: none"> - بتاريخ 2023/3/6 تم اقبال العطاءات وفضها من لجنة الشراء . - بتاريخ 2023/3/15 وردنا كتاب لجنة الشراء لدراسة العطاءات المقدمة من 3 دور استشارية. - بتاريخ 2023/3/20 تم اجتماع الجهة المختصة لدراسة العطاءات برئاسة مدير الإدارة والمهندس المختص من الإدارة وممثلي من الإدارة القانونية وإدارة المناقصات العامة وإدارة الشؤون المالية. - بتاريخ 2023/3/26 بدأ الفريق المختص لتقييم العطاءات بالتقييم الفني، - صادر داخلي 2023/5/17 الى السيد نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع ثم رفع نتائج التقييم الفني للجنة الشراء - وارد داخلي 2023/5/29 وردنا من لجنة الشراء توصية بدراسة العرض المالي للممارسين - صادر داخلي 2023/6/11 تم طلب حضور ممثل من إدارة الشؤون المالية / المناقصات والعقود/ والادارة القانونيه لدراسة العرض المالي للممارسة . - صادر داخلي 2023/6/18 تم رفع محضرات السيد نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع متضمنا النتيجة والتوصيات الخاصة بالفائز الممارس - تم ترسية على العطاء المقدم من دار نزار العنجري للاستشارات الهندسية - باجتماع لجنة الشراء رقم (2023/22) بتاريخ 19/6/2023 - جاري استكمال اخذ موافقات الجهات الرقابية للمضي قدما بإجراءات توقيع العقد. - جاري إجراءات توقيع العقد وفي انتظار المراقب المالي. - تم توقيع العقد بتاريخ 2023/12/5. - في المرحلة الأولى من مراحل المشروع الخمسة - بتاريخ 2023/2/9 وردنا كتاب من رئيس القطاع بتكليف الإدارة بعد اجتماع اللجنة التنسيقية بإعداد وثائق ومستندات مزايده تطوير وتنفيذ واستغلال سوق الخيام لطرحتها على المستثمرين. - بتاريخ 2023/2/14 تم الاجتماع مع رئيس القطاع والمستشار لدراسة المزايدة وتم تحديد يوم الاثنين الموافق 2023/2/20 لمناقشة اعدادي للاشتراطات. - بتاريخ 2023/2/23 تم توجيه كتاب من رئيس القطاع إلى رئيس قطاع التنظيم والمخطط الهيكلية بالإيعاز لمن يلزم بتخصيص موقع الأرض الحالي بالري إلى بلدية الكويت ليتسنى للبلدية طرحه كمزايدة على القطاع الخاص على مستثمرين كسوق للخيام بشكل دائم بناء على توصية اللجنة العليا لتنسيق اجتماعها بتاريخ 2023/02/06. جاري كتاب ال TOR - بتاريخ 2023/2/9 وردنا كتاب من رئيس القطاع بتكليف الإدارة بعد اجتماع اللجنة التنسيقية بإعداد وثائق ومستندات مزايده تطوير وتنفيذ واستغلال سوق الخيام لطرحتها على المستثمرين. - بتاريخ 2023/2/14 تم الاجتماع مع رئيس القطاع والمستشار لدراسة المزايدة وتم تحديد يوم الاثنين الموافق 2023/2/20 لمناقشة اعدادي للاشتراطات. 	<p>الممارسة رقم 15 / 2020/ 2019/</p> <p>خدمات استشارية لتطوير سوق الخيام المركزي بمحافظة الجھراء</p>

الموقف التنفيذي	المشروع
<p>- بتاريخ 2023/2/23 تم توجيه كتاب من رئيس القطاع إلى رئيس قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالإيعاز لمن يلزم بتخصيص موقع الأرض الحالي بالري إلى بلدية الكويت ليتسنى للبلدية طرحة كمزايدة على القطاع الخاص على مستثمرين كسوق للخيام بشكل دائم بناء على توصية اللجنة العليا لتنسيق اجتماعها بتاريخ 2023/02/06.</p> <p>- تم إيقاف طرح المشروع للمزايدة وذلك لوجود عوائق بموقع المروع (مرور سكة الحديد</p>	سواق الخيام بالري

قسم الإشراف الفني - مشاريع تم توقيع عقودها:

الموقف التنفيذي	المشروع
- تم توقيع ملحق العقد بتاريخ 2004/1/30	مشروع مجمعات سكنيه خاصة بالعمالة
- تم توقيع ملحق العقد بتاريخ 2021/4/8	مشروع مجمعات سكنية خاصة بالعمالة غرب ميناء عبدالله

قسم متابعة التنفيذ - مشاريع جاري تنفيذها:

الموقف التنفيذي	المشروع
- جاري التنفيذ	ملاعب الجولف في الوفرة
- تم إيقاف التنفيذ بسبب فسخ العقد مع الشركة المستثمرة من قبل وزارة المالىة	مشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد

قسم متابعة إدارة المرافق - متابعة المشاريع تحت التشغيل:

الموقف التنفيذي	المشروع
تحت التشغيل	سوق السمك واللحم والخضار بالمدينة
تحت التشغيل	سوق السمك واللحم والخضار بالمدينة في محافظة الجهراء الخيمة مول
تحت التشغيل	سوق السمك واللحم والخضار في محافظة حولي (سوق السالمية)
تحت التشغيل	سوق السمك واللحم والخضار في محافظة الفروانية
تحت التشغيل	سوق الخضار والفاكهة المركزي بالصليبية (الفرضة)
تحت التشغيل	استراحة الأدمي
تحت التشغيل	استراحات على طريق النويصيب السريع - عدد (3) موقع
تحت التشغيل	مراكز خدمة الشاليهات شمال الخيران - عدد (3) موقع
تحت التشغيل	مراكز خدمة الشاليهات جنوب الخيران - عدد (3) موقع
تحت التشغيل	المرحلة الثالثة من الواجهة البحرية (سوق شرق)
تحت التشغيل	الواجهة البحرية بلاج رقم (11) - بو حليفة
تحت التشغيل	المرحلة الخامسة من الواجهة البحرية (مارينا مول)
تحت التشغيل	الواجهة البحرية بالفحيحيل (الكوت مول)
تحت التشغيل	إعادة بناء سوق الزل وساحة الصرافين
تحت التشغيل	سوق الجمعة - منطقة الري
تحت التشغيل	المنطقة الحرفية الخدمية (غرب أبو فطيرة - أسواق القرين)

اسم المشروع ورقم العقد					ممارسة رقم (15-2022/2023) تقديم الخدمات الاستشارية لدعم وتخطيط وإدارة وتشغيل المشاريع التابعة لقطاع المشاريع PMO									
المدة الزمنية					سنتين									
تاريخ توقيع العقد					-									
تاريخ مباشرة الأعمال					-									
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع									
					الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع									
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-									
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. هبة التنيب									
					التلفون									
الموقف الحالي للمشروع					Email									
					-									
نسبة الانجاز للمشروع					-									
المعوقات														
مبالغ آخر (3) الدفعات					الرقم الدفعة									
					المبلغ									
					فترة الصرف									
					تاريخ الصرف									
الأسباب														
نسبة الصرف														
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع														
رقم					سبب الطلب					أوامر تغييره بالمشروع والأسباب				
أخرى					لجنة المشتريات الدفعة									
لجنة المناقصات					ديوان المحاسبة									
وزارة المالية														

اسم المشروع ورقم العقد		الممارسة رقم (ب ك / أ / 8-2021/2022) اعمال توريد وتركيب وصيانة البيوت الجاهزة (الشاليهات) .	
المدة الزمنية		12 شهور	
تاريخ توقيع العقد		-	
تاريخ مباشرة الأعمال		-	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		التكلفة التقديرية 60,000 د.ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		-	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. فاطمة عباس	التلفون
		م. هبة التنيب . م. فهد السبيعي (مدير العقد)	Email
الموقف الحالي للمشروع		- في صدد إعداد مستندات الممارسة .	
نسبة الانجاز للمشروع		-	
المعوقات			
الرقم الدفعة	المبلغ	فترة الصرف	تاريخ الصرف
مبالغ آخر (3) الدفعات			
نسبة الصرف			
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع			
الرقم	سبب الطلب	موافقات	
		لجنة المشتريات الدفعة	وزارة المالية
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب		ديوان المحاسبة	لجنة المناقصات
		أخرى	

اسم المشروع ورقم العقد					ممارسة رقم (11-2020/2019) الخدمات الاستشارية لمشروع مركز الوثائق والمخططات ببلدية الكويت				
المدة الزمنية					18 شهر				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
					التكلفة التقديرية 500,000 د.ك				
الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع					-				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. فاطمة عباس				
					م. هبة التنيب 4				
التلفون					-				
Email					-				
الموقف الحالي للمشروع					- لدي الجهاز المركزي للمناقصات العامة .				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
مبالغ آخر (3) الدفعات									
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
موافقات					سبب الطلب				
رقم									
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب					رقم				
أخرى					رقم				
لجنة المناقصات					رقم				
ديوان المحاسبة					رقم				
وزارة المالية					رقم				
لجنة المشتريات الدفعة					رقم				

اسم المشروع ورقم العقد		مناقصة رقم (5-2022/2023) إنشاء وإنجاز وصيانة وتنفيذ مبنى فرع بلدية الاحمدى	
المدة الزمنية		3 سنوات	
تاريخ توقيع العقد		-	
تاريخ مباشرة الأعمال		-	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		29,463,825 د.ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		-	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م . عائشة العنزي	التلفون
		م . رحاب النصار	Email
الموقف الحالي للمشروع		- لدى الجهاز المركزى للمناقصات العامة للموافقة على الطرح .	
نسبة الانجاز للمشروع		-	
المعوقات			
الرقم الدفعة	المبلغ	فترة الصرف	تاريخ الصرف
الأسباب			
مبالغ آخر (3) الدفعات			
نسبة الصرف			
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع			
الرقم	سبب الطلب	موافقات	
		لجنة المشتريات الدفعة	وزارة المالية
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب		ديوان المحاسبة	لجنة المناقصات
		أخرى	

اسم المشروع ورقم العقد					ممارسة رقم (13-2022/2023) الإشراف على إنجاز وصيانة وتنفيذ مبنى فرع بلدية الاحمدى .				
المدة الزمنية					ثلاث سنوات وأربعة شهور (40 شهر)				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع			التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
			1,464,896 د . ك						
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)			م . عائشة العنزي م . رحاب النصار		التلفون				
					Email				
الموقف الحالي للمشروع					- لدى الجهاز المركزى للمناقصات العامة للموافقة على الطرح.				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
مبالغ آخر (3) الدفعات									
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		موافقات					
				لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة	
				لجنة المناقصات		لجنة المناقصات		أخرى	
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب									

اسم المشروع ورقم العقد					مناقصة رقم (4-2023/2024) أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة بالمرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة الأحمدى .				
المدة الزمنية					سنتين				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع			التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
			1,000,000 د.ك						
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)			م . مها الحكاك م . رحاب النصار		التلفون		Email		
الموقف الحالي للمشروع					- لدي الجهاز المركزي للمناقصات و بانتظار الطرح .				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
مبالغ آخر (3) الدفعات									
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		موافقات					
				لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة	
				لجنة المناقصات		لجنة المناقصات		أخرى	
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب									

اسم المشروع ورقم العقد					مناقصة رقم (5-2023/2024) أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة بالمرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة مبارك الكبير .					
المدة الزمنية					سنتين					
تاريخ توقيع العقد					-					
تاريخ مباشرة الأعمال					-					
ميزانية المشروع			التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع					
			600,000 د.ك							
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-					
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)			م . زينب الجابر م . رحاب النصار		التلفون		Email			
الموقف الحالي للمشروع					- بانتظار الطرح من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة .					
نسبة الانجاز للمشروع					-					
المعوقات										
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب		
نسبة الصرف										
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع										
الرقم		سبب الطلب		موافقات						
				لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة		لجنة المناقصات
										أخرى
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب										

اسم المشروع ورقم العقد					المنافسة رقم (8-2022/2023) منافسة تشغيل وصيانة واصلاح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي .				
المدة الزمنية					سنتين				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
					الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م . رحاب النصار				
الموقف الحالي للمشروع					-				
					Email				
الموقف الحالي للمشروع					- لدى إدارة الفتوى و التشريع للدراسة				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة					المبلغ				
فترة الصرف					تاريخ الصرف				
الأسباب					مبالغ آخر (3) الدفعات				
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم					سبب الطلب				
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب					موافقات				
أخرى					لجنة المشتريات الدفعة				
لجنة المناقصات					وزارة المالية				
ديوان المحاسبة					لجنة المشتريات الدفعة				

اسم المشروع ورقم العقد					مناقصة رقم (4 - 2023/2022) تجميل وأعمال إنشائية للشواطئ العامة في دولة الكويت .				
المدة الزمنية					سنتين				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع			التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
			2,500,000 د.ك						
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)			م. براك علوان م. رحاب النصار		التلفون		Email		
الموقف الحالي للمشروع					- لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بانتظار الطرح .				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		موافقات					
				لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة	
				لجنة المناقصات		أخرى			

اسم المشروع ورقم العقد					ممارسة رقم (13 - 2020/2019) مشروع الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مباني البلدية الرئيسية (A.B.C).				
المدة الزمنية					سنة و3 شهور) 476 يوم + 14 شهر (سنة وشهرين) للتنفيذ المدة الكلية : سنتين و 5 شهور				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع القيمة التقديرية 800,000 د.ك				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م . فاطمة عباس م . بشاير الغتم				
الموقف الحالي للمشروع					- بانتظار موافقة الجهاز المركزي على الدراسة الفنية .				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
مبالغ آخر (3) الدفعات									
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		موافقات		لجنة المشتريات الدفعة		أوامر تغييره بالمشروع والأسباب	
				ديوان المحاسبة		وزارة المالية		لجنة المناقصات	
				أخرى					

اسم المشروع ورقم العقد					ممارسة رقم (3 _ 2023/2022) الخاصة بأعمال إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة شرق (ق 5).				
المدة الزمنية					42 أسبوع				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع			التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
			500,000 د . ك		2021/2020				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)			م . بشاير الغتم		التلفون		Email		
الموقف الحالي للمشروع					<ul style="list-style-type: none"> - بتاريخ 2024/2/6 تم استلام كتاب إدارة المناقصات والعقود الخاص يتضمن كتاب السادة ديوان المحاسبة بشأن إحالة موضوع الترسية ودراسة العطاءات الفنية للجبهة لإعادة النظر في الدراسة . - بتاريخ 2024/2/7 تم إعداد كتاب الى رئيس قسم التصميم للعمل بما جاء في كتاب مدير إدارة المناقصات والعقود لتزويدنا بالدراسة بأسرع وقت ممكن . - بتاريخ 2024/2/22 تم رفع محضر اجتماع دراسة العطاءات . - بتاريخ 2024/3/16 تمت موافقة لجنة الشراء على الترسية . - بانتظار استفسارات ديوان المحاسبة . 				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		موافقات					
						لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية	
						ديوان المحاسبة		لجنة المناقصات	
						أخرى			

اسم المشروع ورقم العقد					المنافسة رقم 3-2023/2024 الخاصة بتنفيذ وإشراف أعمال انشائية صغيرة وأعمال ترميم وصيانة وتطوير وتشغيل نفق دروازة العبدالرزاق				
المدة الزمنية					390 يوم				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
-					الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. بشاير الغتم				
التلفون									
Email									
الموقف الحالي للمشروع					- بتاريخ 2024/3/14 تم رفع المستندات الى رئيس قطاع المشاريع لمخاطبة الوحدة المختصة لاختذ الموافقات من الجهات الرقابية .				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة					المبلغ				
فترة الصرف					تاريخ الصرف				
الأسباب									
مبالغ آخر (3) الدفعات									
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم					سبب الطلب				
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب					لجنة المشتريات الدفعة				
لجنة المشتريات الدفعة					وزارة المالية				
ديوان المحاسبة					لجنة المناقصات				
لجنة المناقصات					أخرى				

اسم المشروع ورقم العقد					مناقصة (ب ك / أ / 6-2020/2019) الخاصة بإنشاء وصيانة المبنى الإداري رقم (2) بشارع الشهداء .					
المدة الزمنية					36 شهر					
تاريخ توقيع العقد					-					
تاريخ مباشرة الأعمال					-					
ميزانية المشروع			التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع					
			التكفله التقديرية: 30,570,000 د.ك							
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-					
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)			م.جاسم الشيباني . م.بشاير الغتم .		التلفون		Email			
الموقف الحالي للمشروع					<ul style="list-style-type: none"> - قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 2021/6/29 الخاص بعدم الموافقة على طرح المناقصة لعدم توافق وثائق المناقصة مع مواد قانون رقم (49) لسنة 2016 . - بتاريخ 2022/3/23 تم إرسال موضوع التعديلات على التصميم الى القسم المختص (قسم التصميم) وذلك لإتخاذ اللازم . - بانتظار تزويدنا بالمواصفات الفنية المحدثة و التي تتوافق مع قانون (49) . - بتاريخ 2023/11/8 تم إستلام رد وزارة الكهرباء والماء الخاص بالموافقة على استثناء المشروع بما يخص - بتاريخ 2023/11/16 تم مراسلة قسم التصميم لتزويدنا بالمواصفات الفنية . 					
نسبة الانجاز للمشروع					-					
المعوقات										
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب		
نسبة الصرف										
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع										
الرقم		سبب الطلب		موافقات						
				لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة		لجنة المناقصات
										أخرى

اسم المشروع ورقم العقد		مزايمة مطعم الري مقابل سوق انجاز .		
المدة الزمنية				
تاريخ توقيع العقد				
تاريخ مباشرة الأعمال				
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع		
-		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع		
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م . بشاير الغتم		
-		التلفون		
-		Email		
الموقف الحالي للمشروع				
<ul style="list-style-type: none"> - بتاريخ 2023/10/10 تم التنسيق مع رئيس القطاع وذلك لعرض الأفكار والتصاميم وعلية تم الإتفاق على طلب التعديل على قرار المجلس البلدي . - بتاريخ 2023/12/4 تم إرسال كتاب الى قطاع التنظيم والمخطط الهيكلى لطلب إعادة تخصيص الأرض المخصصة على أن يشمل القرار عرض وبيع المنتجات الغذائية المحلية الموسمية . 				
نسبة الانجاز للمشروع				
-				
الموقوفات				
الرقم الدفعة				
المبلغ				
فترة الصرف				
تاريخ الصرف				
الأسباب				
مبالغ آخر (3) الدفعات				
نسبة الصرف				
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع				
الرقم		سبب الطلب		
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب		موافقات لجنة المشتريات الدفعة وزارة المالية ديوان المحاسبة لجنة المناقصات أخرى		

اسم المشروع ورقم العقد					ممارسة رقم (5-2022/2023) أعداد الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت				
المدة الزمنية					32 أسبوع				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
					500,000 د.ك				
الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع					-				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. بشاير الغتم .				
الموقف الحالي للمشروع					بتاريخ 2023/11/19 تم إستلام كتاب الخاص بإعطاء الإذن بإستكمال النواقص من الشركات وعليه تم طلب مخاطبة المكاتب الاستشارية لاستكمال النواقص .				
					بتاريخ 2023/12/27 تم عقد إجتماع لجنة دراسة العطاءات الخاصة بالممارسة ورفع التوصية بكتاب موجة الى رئيس القطاع .				
					بتاريخ 2024/1/15 تم إستلام كتاب أمين سر لجنة الشراء الخاص بموافقة لجنة الشراء في إجتماعهم رقم (2024/1) على محضر اللجنة رقم (4) الخاص بالدراسة الفنية ورفعها الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة .				
					بانتظار موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الدراسة الفنية .				
					-				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة					المبلغ				
فترة الصرف					تاريخ الصرف				
الأسباب					مبالغ آخر (3) الدفعات				
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم					سبب الطلب				
لجنة المشتريات الدفعة					وزارة المالية				
ديوان المحاسبة					لجنة المناقصات				
أخرى					أخرى				

اسم المشروع ورقم العقد					مناقصة رقم (ب ك/أ/ 2-2022/2023) صيانة و صنع وتركيب اللوحات الارشادية بمناطق متفرقة من دولة الكويت .				
المدة الزمنية					سنتين				
تاريخ توقيع العقد					-				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
					التكلفة التقديرية: -/250,000 د.ك				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					-				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. دلال العون -				
					م. نسبية العبد الاله				
التلفون									
Email									
الموقف الحالي للمشروع					<ul style="list-style-type: none"> - لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بانتظار الطرح . - بتاريخ 2024/3/26 تم إرسال كتاب الى إدارة المناقصات والعقود بشأن موافقتنا بالموقف الحالي للمناقصة . 				
نسبة الانجاز للمشروع					-				
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		موافقات					
				لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة	
				لجنة المناقصات		أخرى			
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب									

اسم المشروع ورقم العقد					مناقصة رقم (ب ك / أ / 3 / 2022 - 2023) أعمال إنشائية صغيرة متفرقة في المقابر.				
المدة الزمنية									
تاريخ توقيع العقد									
تاريخ مباشرة الأعمال									
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
2,500,000 د.ك					الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)									
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. نسبية العبد الاله .				
التلفون					Email				
الموقف الحالي للمشروع									
نسبة الانجاز للمشروع									
المعوقات									
الرقم الدفعة		المبلغ		فترة الصرف		تاريخ الصرف		الأسباب	
مبالغ آخر (3) الدفعات									
نسبة الصرف									
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع									
الرقم		سبب الطلب		لجنة المشتريات الدفعة		وزارة المالية		ديوان المحاسبة	
لجنة المشتريات الدفعة		لجنة المشتريات الدفعة		لجنة المشتريات الدفعة		لجنة المشتريات الدفعة		لجنة المشتريات الدفعة	
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب									

اسم المشروع ورقم العقد					الممارسة رقم (3-2022/2023) إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة شرق - قطعة (5)				
المدة الزمنية					٣٦ شهر				
تاريخ توقيع العقد					مرحلة إعداد مستندات العقد للطرح				
تاريخ مباشرة الأعمال					-				
ميزانية المشروع					التكلفة الكلية للمشروع				
					7,000,000 د.ك.				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع				
					لا يوجد				
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)					لا يوجد				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)					م. عائشة فهد الخنهد				
					التلفون 51332111				
الموقف الحالي للمشروع					Email				
					ورد كتاب من لجنة الشراء رقم 00049-2024-6248-143-INT بتاريخ 2024/03/19 المتضمن قرارات لجنة الشراء التالية:				
اسم الطور الحالي					الغاء قرار اللجنة السابق بجلستها رقم 33/2023 بتاريخ 25/9/2023.				
					الموافقة وفقا لما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الفرعية للممارسة رقم 3/2022/2023 اعداد الدراسة والتصميم الاشراف على تنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة شرق قطعة 5، بالترسية على العطاء المقدم من السادة / مكتب المطوع للاستشارات الهندسية.				
إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*					نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي				
لا يوجد					لا يوجد				
اسم الطور الحالي					لا يوجد				
المعوقات									
الرقم الدفعة					المبلغ				
فترة الصرف					تاريخ الصرف				
الأسباب					مبالغ آخر (3) الدفعات				
لا يوجد					لا يوجد				
الغرامات					لا يوجد				
نسبة الصرف					لا يوجد				
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع					لا يوجد				
الرقم					سبب الطلب				
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب					لجنة المشتريات الدفعة				
الموافقات					وزارة المالية				
أخرى					ديوان المحاسبة				
					لجنة المناقصات				

اسم العقد ورقمه		الممارسة رقم (10-2017/2018) مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها
المدة الزمنية		31 شهر
تاريخ توقيع العقد		2021/03/10
تاريخ مباشرة الأعمال		2021/04/08
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع
		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		675,100.00 قيمة الاتفاقية الأصلية
		92,000.00 قيمة الأمر التغييري (1) 43,000.00 قيمة الأمر التغييري (2)
		810,100.00 القيمة المعدلة للاتفاقية
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		المكتب العربي للاستشارات الهندسية
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م . حسن محمد الكندري
97885212		التلفون
		Email
الموقف الحالي للمشروع		<p>1. تم الانتهاء من المرحلة الثالثة (مستندات الممارسة النهائية) للمشروع في 2023/4/26.</p> <p>2. وافق المجلس البلدي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/07/10 على مشروع قرار تطوير أسواق المباركية بمكوناته.</p> <p>3. صدرت الموافقة على الأمر التغييري رقم (2) « دراسة وتصميم متحف الامام عبد الرحمن الفيصل » 2023/12/5 وبدأت أعمال الأمر التغييري.</p> <p>4. وافقت لجنة المزايدات الكبرى في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/10/15 على فتح باب التأهيل المسبق للمشروع.</p> <p>5. خاطبت بلدية الكويت وزارة المالية بتاريخ 2023/11/20 بشأن طلب فتح باب التأهيل المسبق للمشروع وحتى تاريخه لم يتم الإفادة من قبل وزارة المالية على الموضوع.</p> <p>6. نظراً لتأخر الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالموافقة على موضوع الأمر التغييري رقم (2)، تم تعديل البرنامج الزمني للأمر التغييري رقم (2) من 16 اسبوع الى 8 أسابيع وزيادة الجهد البشري وتكثيف الأعمال بنفس التكلفة المالية المتفق عليها، وذلك اختصاراً للوقت وللمصلحة العامة.</p>
نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني		95%
نسبة التأخير في الانجاز		-
نسبة الصرف على المشروع		95%
نسبة الصرف على المشروع		78%
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		$(101,265.00) + (340,595.00) + (67,510.00) + (27,600.00) + (638,235.00) = (101,265.00)$

اسم العقد ورقمه		عقد أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات للدخول والخروج والطرق المؤدية إلى مقبرة الصليبيخات	
المدة الزمنية		360 يوم + تمديد (1) 60 يوم + تمديد (2) 90 يوم + تمديد (3) 60 يوم + تمديد (4) 120 يوم + تمديد (5) 120 يوم	
تاريخ توقيع العقد		2022/09/01	
تاريخ مباشرة الأعمال		2022/10/10	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		متبرع	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		شركة بوبيان المتحدة للمقاولات العامة للمباني	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. فهد محمد الراجحي	التلفون 69914661 Email
الموقف الحالي للمشروع		- جاري استكمال استخراج التراخيص المطلوبة للمشروع.	
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي	نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي
نسبة الانجاز للمشروع		الطور الثالث - التصميم النهائي المخططات التنفيذية مستندات الطرح للتعاقد مع مكتب المقاولات لتنفيذ الأعمال المطلوبة .	إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع* % 60
المعوقات		لا يوجد	
الغرامات		لا يوجد	
نسبة الصرف على المشروع		لا يوجد	
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب	الرقم	سبب الطلب	موافقات
	1	إصدار تراخيص المشروع - الطور الثالث - تمديد (1)	لجنة المشتريات الدفعة
	2	إصدار تراخيص المشروع - الطور الثالث - تمديد (2)	وزارة المالية
	3	إصدار تراخيص المشروع - الطور الثالث - تمديد (3)	ديوان المحاسبة
	4	إصدار تراخيص المشروع - الطور الثالث - تمديد (4)	لجنة المناقصات
	5	إصدار تراخيص المشروع - الطور الثالث - تمديد (5)	أخرى
لا يستلزم نظراً لكون المشروع مبادرة بقيمة (0) دينار كويتي.			
لا يستلزم نظراً لكون المشروع مبادرة بقيمة (0) دينار كويتي.			
لا يستلزم نظراً لكون المشروع مبادرة بقيمة (0) دينار كويتي.			
لا يستلزم نظراً لكون المشروع مبادرة بقيمة (0) دينار كويتي.			
لا يستلزم نظراً لكون المشروع مبادرة بقيمة (0) دينار كويتي.			

اسم العقد ورقمه		عقد رقم (10-2017/2018) أعمال تجميل وتطوير الساحات والأسواق في محافظتي العاصمة وحولي	
المدة الزمنية		24 شهراً	
تاريخ توقيع العقد		2022/11/23	
تاريخ مباشرة الأعمال		2023/30/16	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		1,178,400/- د. ك	98,118.121 د. ك
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		شركة/المزايا الإنشائية للمقاولات العامة	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. عائشة العنزي	
الموقف الحالي للمشروع		Email	
		تم إصدار أمر عمل (م/3) & (ك/8) & (ك/9) & (ك/10) & (م/11) & (م/12) & (ك/13) & (م/14) & (م/15) & (ك/16) & (م/17) & (م/18) & (ك/19) وتم إصدار ختامي (م/1) & (م/5) & (ك/2) & (ك/4) & (ك/6)	
نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني		06.13 % بناء على الختاميات	
نسبة التأخير في الانجاز		-	
نسبة الصرف على المشروع		-	
اجمالي قيمة الأعمال المنجزة		-	
إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة للمتعهد		-	
نسبة الصرف إلى قيمة الأعمال المنجزة		-	
الأوامر التغييرية		-	

اسم العقد ورقمه		أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة في المرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة حولي (ب ك/أ/2020/3)	
المدة الزمنية		سنتان	
تاريخ توقيع العقد		2023/1/19	
تاريخ مباشرة الأعمال		2023/4/16	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		378,000 د.ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		شركة مفاز الهندسية للمقاولات العامة للمباني	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. حور العين فرج	
		التلفون	95579979
		Email	
الموقف الحالي للمشروع		تم إصدار أمر عمل (م/3) (ك/8) (ك/9) (ك/10) (ك/11) (م/12) (ك/13) (ك/14) (م/15) (ك/16) (م/17) (ك/18) (م/19) (ك/19) وتم إصدار ختامي (م/1) (ك/2) (ك/4) (ك/6) (ك/6)	
نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني		في مرحلة اعمال الصيانة والترميم لأوامر عمل صادرة وجاري اصدار أوامر عمل للمراكز التابعة.	
نسبة التأخير في الانجاز		173,344.622 د.ك	
نسبة الصرف على المشروع		131,906.351 د.ك	
اجمالي قيمة الأعمال المنجزة		168,107.035 د.ك	
إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة للمتعهد		44.5 %	
نسبة الصرف إلى قيمة الأعمال المنجزة		لا يوجد	
الأوامر التغييرية		لا يوجد	

أعمال ترميم وصيانة وأعمال انشائية صغيرة بالمرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة الفروانية عقد رقم : (ب ك / 6/ 2020/ 2021)		اسم العقد ورقمه
سنتان		المدة الزمنية
2023/3/21		تاريخ توقيع العقد
2023/6/19		تاريخ مباشرة الأعمال
الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	التكلفة الكلية للمشروع	ميزانية المشروع
	533,600.000 بعد الخصم	
شركة المسيلة المتحدة للمقاولات الكهربائية		الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)
55133993	التلفون	مدير أو مشرف المشروع (البلدية)
Humoud_1985@hotmail.com	Email	
<ul style="list-style-type: none"> - تم اصدار الدفعة الأولى للعقد بعدد (12) أمر عمل وهم : (1/م، 2/ك، 3/م، 4/ك، 5/ت، 8/ك، 9/ك، 10/م، 11/ك، 12/م، 13/ك، 14/م) - تم اصدار الدفعة الثانية للعقد بعدد (5) أوامر عمل وهم: (18/م، 19/م، 20/ك، 21/ت، 25/م) - تم إصدار الدفعة الثالثة للعقد بعدد (11) أمر عمل وهم: (6/م ، 7/ك ، 15/م، 16/ك، 17/ت، 22/م، 23/م، 24/م، 26/م، 27/ك، 31/م) - تم إصدار الدفعة الرابعة للعقد بعدد (3) أوامر عمل وهم: (28/م، 29/ك، 30/ت) - تم إصدار أوامر العمل التالية وجاري استكمال التوقيعات: - أمر عمل 32/م (سور سوق الري) - أمر عمل 33/م (تشغيل دورة مياه سوق الطيور) - أمر عمل 34/م (تشغيل دورة مياه سوق انجاز) - أمر عمل 35/م تشغيل دورة مياه قرب من المستشفى البيطري) - أمر عمل 36/م (تشغيل دورة مياه بجانب سوق الجمعة) 		الموقف الحالي للمشروع
199690.602 د.ك بعد الخصم (مئة وتسعة وتسعون ألفاً ووستعمائة وتسعون ديناراً و(602) فلساً)		إجمالي قيمة أوامر العمل الصادرة للمتعهد
71487.716 د.ك		إجمالي قيمة الدفعات المنصرفة حتى آخر شهادة دفع (2)
199690.602 د.ك		إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل الصادرة للمتعهد
37.42 %		نسبة الإنجاز للأعمال في الموقع
-		إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل التي تجاوزت مدتها وما زالت قيد التنفيذ (إن وجدت)
-		الأوامر التغييرية

إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات جنوب الدائري السابع. (ب ك/10/2014-2015)		اسم العقد ورقمه
سنة (373 يوم) = 270 يوم +103 يوم أمر تغييري		المدة الزمنية
2018/7/25		تاريخ توقيع العقد
2019/11/11		تاريخ مباشرة الأعمال
الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	التكلفة الكلية للمشروع	ميزانية المشروع
	135,364.750 د.ك	
شركه مجموعة مرام الهندسية		الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)
55153166	التلفون	مدير أو مشرف المشروع (البلدية)
	Email	
م / عزام عبد الله عواد		
<ul style="list-style-type: none"> - تم إيصال التيار الكهربائي بتاريخ 2021/11/29. - تم الإفادة من قبل وزارة الكهرباء والماء بعدم إمكانية إيصال المياه العذبة. - تم الإفادة من قبل المقاول برد وزارة المواصلات على الطلب الذي قام بتقديمه لإيصال الخدمة الهاتفية بعدم الإمكانية. - تم الاستلام الابتدائي في 2021/2/16 - تم اصدار شهادة الاستلام النهائي للأعمال المدنية، بموجب توصية لجنة الاستلام النهائي تم إعادة مخاطبة وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات وجرى إصدار شهادة الاستلام النهائي للأعمال الكهربائية والميكانيكية. 		الموقف الحالي للمشروع
100 %		نسبة الانجاز الفعلية
100 %		نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني
-		نسبة التأخير في الانجاز
95.439 %		نسبة الصرف على المشروع
135,364.750 د.ك		اجمالي قيمة الأعمال المنجزة
129,190.750 د.ك		إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة للمتعهد
95.439 %		نسبة الصرف إلى قيمة الأعمال المنجزة
<p>جائحة كورونا (103) يوم دون زيادة مالية من 2020/8/7 حتى 2020/11/17 موافقات من قبل (لجنة المشتريات-وزارة المالية-لجنة المناقصات)</p>		الأوامر التغيرية

اسم العقد ورقمه		صنع وتركيب وصيانة اللوحات الارشادية للمناطق الجديدة بدولة الكويت عقد رقم (ب ك / 11/13-2019/2020)	
المدة الزمنية		سنتان	
تاريخ توقيع العقد		2022/9/4	
تاريخ مباشرة الأعمال		2022/11/3	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		166,000/- د.ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		شركة سعد مرشد للتجارة العامة والمقاولات	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م / دلال العون (مدير العقد)	التلفون
			Email
الموقف الحالي للمشروع		1 - اصدار الدفعة رقم (8) 2 - اعداد امر العمل رقم (17)	
إجمالي قيمة أوامر العمل الصادرة للمتعهد		105,186.580 د.ك	
إجمالي قيمة الدفعات المنصرفه حتى اخر شهادة دفع (8)		102,250.510 د.ك	
إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل الصادرة للمتعهد		102,250.510 د.ك	
نسبة الانجاز للأعمال فى الموقع		61.6 %	
إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل التي تجاوزت مدتها ومازالت قيد التنفيذ (ان وجدت)		لا يوجد	
الاورام التغييرية		لا يوجد	

تشغيل وصيانة وإصلاح الخدمات الفنية في الأسواق و الساحات و الشواطئ في دولة الكويت (ب ك / ii/4-2021/2022)		اسم العقد ورقمه
(3 سنوات)		المدة الزمنية
2023/4/17		تاريخ توقيع العقد
2023/5/11		تاريخ مباشرة الأعمال
الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	التكلفة الكلية للمشروع	ميزانية المشروع
	1,175,515.261 د.ك	
شركة هيدروتك الهندسية		الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)
التلفون	م. / خالد الكندري - مدير العقد	مدير أو مشرف المشروع (البلدية)
Email		
- صيانة دورية : تتم حسب البرنامج الزمني		الموقف الحالي للمشروع
صيانة دورية (98 %) - طلبات اصلاح (98 %)		نسبة الانجاز الفعلية
-		نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني
-		نسبة التأخير في الانجاز
% 32.388		نسبة الصرف على المشروع
380,736.33 د.ك		اجمالي قيمة الأعمال المنجزة
357,865/661 د.ك		إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة للمتعهد(3)
% 30.443		نسبة الصرف إلى قيمة الأعمال المنجزة
امر تغيير بالخصم 2,677/739 موافقه من قبل لجنة المشتريات-وزارة المالية)		الأوامر التغييرية

تشغيل وصيانة وإصلاح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ك / أ / 7-2018/2019		اسم العقد ورقمه
3 سنوات		المدة الزمنية
2021/04/29		تاريخ توقيع العقد
2021/6/27		تاريخ مباشرة الأعمال
الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	التكلفة الكلية للمشروع	ميزانية المشروع
	569,745.646 دك	
شركة الملا للمباني والإنشاءات		الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)
التلفون	م احمد سالم الفيلاكاوي - مدير العقد	مدير أو مشرف المشروع (البلدية)
Email		
صيانة دورية - تتم حسب البرنامج الزمني. طلبلا إصلاح تتم حسب الطلبات التي يتلقاها القسم .		الموقف الحالي للمشروع
صيانة دورية (98 %) - طلبات اصلاح (98 %)		نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني
-		نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني
-		نسبة التأخير في الانجاز
94.10 %		نسبة الصرف على المشروع
536,186.797 د.ك		اجمالي قيمة الأعمال المنجزة
468,357/745 د.ك		إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة للمتعهد(10)
82,205 %		نسبة الصرف إلى قيمة الأعمال المنجزة
<ul style="list-style-type: none"> - امر تغييرى اضافة مبنى بلدية ضاحية المسائل ومبنى موظفى قسم ردم النفايات بميناء عبد الله بمبلغ 22.066/293 د.ك موافقه من قبل (لجنة المشتريات-وزارة المالية) تم التعديل والموافقه من قبل لجنة المشتريات لمبنى المسائل ليصبح الاجمالي 20.387/541 د.ك - امر تغييرى اضافة مبنى (صباح الأحمد قطاع (C) من الفترة 2023/1/27 حتى 2024/6/26 بمبلغ 3.329/161 د.ك موافقه من قبل(لجنة المشتريات-وزارة المالية) - امر تغييرى اضافة مبنى ردم النفايات الدائري السابع بمبلغ 2.788/944 د.ك موافقه من قبل(لجنة المشتريات-وزارة المالية) 		الأوامر التغييرية

اسم العقد ورقمه		أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة في المرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة الأحمدى (ب ك/أ/10/2019/2020)	
المدة الزمنية		سنتان	
تاريخ توقيع العقد		2022/3/23	
تاريخ مباشرة الأعمال		2022/6/20	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		741,280 د. ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		شركة فكسرز الهندسية	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. محمد ناصر العازمي	التلفون
			Email
		94494425	
الموقف الحالي للمشروع		- جاري تنفيذ أعمال الصيانة ضمن العقد	
إجمالي قيمة أوامر العمل الصادرة للمتعهد		صيانة دورية (98%) - طلبات اصلاح (98%)	
إجمالي قيمة الدفعات المنصرفة حتى اخر شهادة دفع (10)		714,562.228 د.ك	
إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل		714,562.228 د.ك	
الصادرة للمتعهد		714,562.228 د.ك	
إجمالي ختاميات أوامر العمل التي تجاوزت مدتها ومازالت قيد التنفيذ (ان وجدت)		لا يوجد	
الاورامر التغييرية		- تمديد لمدة (6 أشهر) من 2024/6/20 حتى 2024/12/19 بمبلغ 74,128.000 د.ك موافقات من قبل (لجنة الشراء)	

اسم العقد ورقمه		1. مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار خلف القسائم (49-50) بقطعة (6) بمنطقة شرق. 2. مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار على أرض عائدة للدولة بمنطقة شرق قطعة (7) مدينة الكويت. 3. مشروع الدراسة والتصميم والإشراف على مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار - بين مسجد القناعي ومواقف سيارات البورصة - قطعة رقم (1) - منطقة الشرق.	
المدة الزمنية		36 شهر	
تاريخ توقيع العقد		في انتظار توفير اعتماد مالي	
تاريخ مباشرة الأعمال		2022/10/10	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	
		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		لا يوجد	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. فاطمه بوجمد	
		60014595	
		التلفون	
		Email	
الموقف الحالي للمشروع		<ul style="list-style-type: none"> تم اعداد مستندات المواصفات الفنية لمواقف منطقة شرق قطعة (6). تم اعداد مستندات المواصفات الفنية لمواقف منطقة شرق قطعة (7). تم اعداد مستندات المواصفات الفنية لمواقف في محافظة العاصمة (عدة مشاريع ومواقع (2+1)) تم اعداد مستندات المواصفات الفنية لمواقف منطقة الشرق قطعة رقم (1) 	
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي	
		نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي	
		إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*	
		لا يوجد	
		لا يوجد	
		لا يوجد	
المحقات		لا يوجد	
رقم الدفعة		المبلغ	
		فترة الصراف	
		تاريخ الصراف	
		الأسباب	
مبالغ آخر (3) الدفعات			
الغرامات		لا يوجد	
نسبة الصراف (الإنجاز المالي)		لا يوجد	
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		لا يوجد	
الرقم		سبب الطلب	
		لجنة المشتريات الدفعة	
		وزارة المالية	
		ديوان المحاسبة	
		لجنة المناقصات	
		أخرى	
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب			

اسم العقد ورقمه		مشروع الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مباني البلدية الرئيسية A.B.C	
المدة الزمنية		مرحلة الدراسة والتصميم (16 شهر) مرحلة الاشراف على التنفيذ (26 شهر)	
تاريخ توقيع العقد		مرحلة اعداد مستندات العقد للطرح	
تاريخ مباشرة الأعمال		2022/10/10	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		800,000 د.ك.	151,515 د.ك.
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)			
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. نور الخليفي	التلفون
			99235589
الموقف الحالي للمشروع		- كتاب رقم (INT-90-90-2024-00474) من السيد/ مراقب التصميم في إدارة الإنشاءات إلى السيد/ رئيس قسم العقود والمناقصات الإنشائية بتاريخ 2024/02/06 يحتوي الرد على ملاحظات إدارة الجهاز المركزي للتقييم الفني.	
		اسم الطور الحالي	
نسبة الانجاز للمشروع		نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي	إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*
		%	%
المعوقات			
مبالغ آخر (3) الدفعات		رقم الدفعة	المبلغ
		فترة الصرف	تاريخ الصرف
الغرامات		لا يوجد	
		نسبة الصرف (الإنجاز المالي)	
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		لا يوجد	
		موافقات	
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب		الرقم	سبب الطلب
		لجنة المشتريات الدفعه	وزارة المالية
أخرى		لجنة المناقصات	ديوان المحاسبة

اسم العقد ورقمه		أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة في المرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة الجهراء ب ك/أ/5/2020/2021	
المدة الزمنية		سنتان	
تاريخ توقيع العقد		2023/3/22	
تاريخ مباشرة الأعمال		2023/6/20	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		382,250 د.ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		شركة الوسيط العالمية المتحدة للتجارة العامة والمقاولات	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. أحمد مطلق عشوي العنزي	التلفون 50507674
		Email	ahmad.mutlaq@gmail.com
الموقف الحالي للمشروع		تم إصدار الدفعة رقم (2) ، إصدار ختاميات أوامر العمل (41م/42،ك/43،ت) ، (46/ك) وجاري رفعهم بأمانات السنة المالية (2024/2023)	
إجمالي قيمة أوامر العمل الصادرة للمتعهد		149,466.377 د.ك	
إجمالي قيمة الدفعات المنصرفه حتى اخر شهادة دفع(2)		103,522.341 د.ك	
إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل الصادرة للمتعهد		127,376.800 د.ك	
نسبة الانجاز للأعمال فى الموقع		% 33.323	
إجمالي قيمة ختاميات أوامر العمل التي تجاوزت مدتها ومازالت قيد التنفيذ (ان وجدت)		0	
الاورامر التغييرية		0	

اسم العقد ورقمه		الممارسة رقم: 11/2019-2020 - الخدمات الاستشارية لمركز وثائق ومخططات بلدية الكويت			
المدة الزمنية		مرحلة الدراسة والتصميم (16 شهر) مرحلة الاشراف على التنفيذ (12 شهر)			
تاريخ توقيع العقد		لا يوجد			
تاريخ مباشرة الأعمال		لا يوجد			
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع		
		500.000 د.ك.	10.000 د.ك. - لسنة 2023/2024		
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		لا يوجد			
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. أسيل مال الله	التلفون		
			55224300 Email		
الموقف الحالي للمشروع		- في مراحل اختيار الممارس الفائز لدى الجهاز المركزي.			
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي	نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي		
			إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*		
			%		
			%		
المعوقات					
رقم الدفعة		المبلغ	فترة الصرف	تاريخ الصرف	الأسباب
الغرامات		لا يوجد			
نسبة الصرف (الإنجاز المالي)		لا يوجد			
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		لا يوجد			
رقم		موافقات			
		سبب الطلب	لجنة المشتريات الدفعه	وزارة المالية	ديوان المحاسبة
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب		أخرى			

اسم العقد ورقمه		مشروع المبنى الإداري رقم (2) شارع الشهداء التابع لبلدية الكويت	
المدة الزمنية		-	
تاريخ توقيع العقد		-	
تاريخ مباشرة الأعمال		-	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		-	-
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		-	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. نور الخليفي	التلفون 99235589
			Email
الموقف الحالي للمشروع		- كتاب إلحاق رقم (INT-90-6248-2024-00285) ورد من السيد / مدير إدارة الإنشاءات إلى السيد / نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بتاريخ 2024/03/04 بشأن طلب تزويد البلدية بمتطلبات توصيل التيار الكهربائي وكميات المياه المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء والماء .	
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي	نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي
			إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*
			%
			%
المعوقات			
رقم الدفعة		المبلغ	فترة الصرف
مبالغ آخر (3) الدفعات			تاريخ الصرف
			الأسباب
الغرامات		لا يوجد	
نسبة الصرف (الإنجاز المالي)		لا يوجد	
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		لا يوجد	
رقم		سبب الطلب	
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب		لجنة المشتريات الدفعة	وزارة المالية
		ديوان المحاسبة	لجنة المناقصات
		أخرى	

اسم العقد ورقمه		الممارسة: مشروع إعداد الدراسة والتصميم لمواقف سطحية ومتعدد الأدوار للطرايد والقوارب بأنواعها المختلفة في المحافظات الست بمواقع متعددة ومختلف	
المدة الزمنية		غير محدد الى تاريخه	
تاريخ توقيع العقد		لا يوجد	
تاريخ مباشرة الأعمال		لا يوجد	
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع
		غير محدد الى تاريخه	غير محدد الى تاريخه
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		لا يوجد	
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. عائشة الخنه	التلفون 51332111
			Email
الموقف الحالي للمشروع		<ul style="list-style-type: none"> - تم ارسال كتاب مؤسسة الموائى رقم (OUT-3211-2023-00004) في تاريخ 2023/8/13 المتضمن طلب تزويدنا بعدد من المتطلبات والاستفسارات التي تساهم في تحديد عدد ومساحة ومواقع المواقف المستقبلية حيث لم يتم الإجابة على بعض الاستفسارات في الكتاب رقم (IN 197-6728-2023-00053). - تم ارسال كتاب رقم INT-90-77-2024-00005 بتاريخ 2024/03/24 المتضمن طلب التخصيص لوقع مقترح في منطقة المسيلة ملاصق للموقع المخصص لنادي الإطفاء. - جاري الكشف على مواقع مقترحة من قبل إدارة التنظيم العمراني. 	
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي	نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي
			إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*
			%
			%
المعوقات			
رقم الدفعة	المبلغ	فترة الصرف	تاريخ الصرف
الأسباب			
مبالغ آخر (3) الدفعات			
لا يوجد			
الغرامات			
نسبة الصرف (الإنجاز المالي)			
لا يوجد			
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع			
لا يوجد			
الرقم	سبب الطلب	موافقات	
		لجنة المشتريات الدفعة	وزارة المالية
		ديوان المحاسبة	لجنة المناقصات
		أخرى	
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب			

اسم العقد ورقمه		مشروع دراسة وتصميم مبنى البلدية في محافظة الاحمدى				
المدة الزمنية		عقد التصميم - 10 شهور + 6 اشهر تمديد + 1,282 يوماً تمديد				
تاريخ توقيع العقد		عقد التصميم - 2011/3/6				
تاريخ مباشرة الأعمال		عقد التصميم - 2016/10/23				
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع		الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع		
		100,000 د.ك		10,000 د.ك		
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		عقد التصميم - مكتب الخبراء للاستشارات الهندسية				
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. أسيل مال الله		التلفون		
				55224300		
الموقف الحالي للمشروع		بتاريخ 2024/2/20 كتاب صادر من مراقب التصميم في إدارة الإنشاءات الى رئيس قسم المحاسبة بشأن امتناع مكتب المراقبين الماليين عن صرف دفعة الاعمال المستحقة عن الطور الخامس.				
		بتاريخ 2024/3/13 كتاب صادر من السيد / مدير إدارة الإنشاءات الى السيد / نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع لمخاطبة قطاع التنظيم العمراني للموقع الجديد المقترح للمشروع.				
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي		إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع*		
		الطور السادس (تقييم عطاءات المناقصين)		نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي		
				90 %		
				0 %		
المعوقات						
رقم الدفعة		المبلغ	فترة الصرف	تاريخ الصرف	الأسباب	
3		30,350 د.ك.	-	2018/4/5	عن الطور الثالث	
مبالغ آخر (3) الدفعات						
الغرامات						
تم تطبيق الغرامة لمرحلة الطور الرابع بقيمة (2,300 دك) ألفان وثلاثمائة دينار كويتي.						
نسبة الصرف (الإنجاز المالي)		82.979 %				
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		78,000 د.ك				
الرقم		سبب الطلب		موافقات		
				لجنة المشتريات الدفعة	وزارة المالية	ديوان المحاسبة
1		تمديد العقد مدة (ستة أشهر) بدون اتعاب مالية على البلدية		✓	✓	-
2		تمديد العقد مدة + 1,282 يوماً مع تطبيق غرامة بقيمة (2,300 د.ك)		✓	✓	-
أوامر تغييريه بالمشروع والأسباب						

اسم العقد ورقمه		الممارسة رقم (13-2022/2023) الإشراف على انجاز وصيانة وتنفيذ مبنى فرع بلدية الأحمدى		
المدة الزمنية		40 شهر		
تاريخ توقيع العقد		-		
تاريخ مباشرة الأعمال		-		
ميزانية المشروع		التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	
		1,464,869 د.ك	10,000 د.ك	
الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)		-		
مدير أو مشرف المشروع (البلدية)		م. أسيل مال الله		
		التلفون	55224300	
		Email		
الموقف الحالي للمشروع		- بتاريخ 2024/1/21 كتاب صادر من السيد / مراقب التصميم الى السيد / رئيس قسم العقود والمناقصات الانشائية متضمنا نسخة من العقد بعد تضمين تعديلات الجهاز المركزي للمناقصات.		
نسبة الانجاز للمشروع		اسم الطور الحالي	نسبة الإنجاز الزمني بالطور الحالي	إجمالي نسبة الإنجاز الزمني للمشروع
		8	% 0	% 0
المعوقات				
رقم الدفعة		المبلغ	فترة الصرف	تاريخ الصرف
مبالغ آخر (3) الدفعات				الأسباب
الغرامات		- تم تطبيق الغرامة لمرحلة الطور الرابع بقيمة (2,300 دك) ألفان وثلاثمائة دينار كويتي.		
نسبة الصرف (الإنجاز المالي)		% 82.979		
قيمة المبلغ المنصرف للمشروع		د.ك 78,000		
أوامر تغييره بالمشروع والأسباب		الرقم	سبب الطلب	موافقات
			لجنة المشتريات الدفعه	وزارة المالية
			ديوان المحاسبة	لجنة المناقصات
			أخرى	
		1	تصديق العقد مدة (سنة أشهر) بدون اتعاب مالية على البلدية	✓
		2	تصديق العقد مدة + 1,282 يوماً مع تطبيق غرامة بقيمة (2,300 د.ك)	✓

إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات في منطقة الجهراء (ب ك/أ/32-2016/2017)		اسم العقد ورقمه
سنة (363 يوم) = 270 يوم + 93 يوم أمر تحويري		المدة الزمنية
2019/3/19		تاريخ توقيع العقد
2019/12/24		تاريخ مباشرة الأعمال
التكلفة الكلية للمشروع	الاعتماد المالي للسنة المالية الحالية للمشروع	ميزانية المشروع
135,188.603 د.ك.		
مؤسسة ظل المستقبل للمقاولات العامة		الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه)
التلفون	م / محمد شباب الحربي	مدير أو مشرف المشروع (البلدية)
Email		
تم الانتهاء من المشروع و تم اصدار شهادة الاستلام الابتدائي وبدأ فترة الصيانة بتاريخ 2023/03/09، وتم تسليم المبنى للجهة المستفيدة وهي إدارة شؤون البيئة في تاريخ 2023/05/10 علماً بأن انتهاء فترة الصيانة للأعمال المدنية بتاريخ 2024/03/08 والأعمال الميكانيك والكهربائية بتاريخ 2025/03/08 ولأعمال العازل والكمبوسرات والتكييف وأعمال الواجهات بتاريخ 2028/03/08، و جارى استكمال إجراءات استلام الاعمال المدنية،		الموقف الحالي للمشروع
100 %		نسبة الانجاز الفعلية
100 %		نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني
0 %		نسبة التأخير في الانجاز
96.274 %		نسبة الصرف على المشروع
7133836.71 د.ك.		اجمالي قيمة الأعمال المنجزة
130,151,103 د.ك.		إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة للمتعهد
96.274 %		نسبة الصرف إلى قيمة الأعمال المنجزة
جائحة كورونا لمدة (93) يوم من 2020/9/18 حتى 2020/12/19 موافقات من قبل (لجنة المشتريات-وزارة المالية-لجنة المناقصات)		الأوامر التغييرية

أولاً: مشاريع بنظام (بناء / تشغيل / تحويل) B.O.T

1	مسلسل
مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها	المشروع
يهدف المشروع إلى استقبال ومعالجة النفايات الإنشائية والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها والتخلص من النفايات المرفوضة بأساليب سليمة بيئياً للحد من استغلال الأراضي لأعمال ردم النفايات وحماية البيئة من أخطار التلوث.	الهدف

الموقف التنفيذي

- العمل مستمر في مصانع تدوير النفايات الإنشائية .
- بتاريخ 2023/4/2 ورد الى بلدية الكويت كتاب الشركة العربية الدولي للمشروعات الصناعية والمتضمن كشف الاحصائيات الشهرية المصنع عن شهر مارس / 2023 .
- بتاريخ 2023/4/9 ورد الى بلدية الكويت كتاب الشركة الصناعية لحماية البيئة والمتضمن كشف الاحصائيات الشهرية للمصنع في شهر مارس / 2023 .
- بتاريخ 2023/5/23 تم مخاطبة وزارة المالية بشأن طلب الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن طلب ان تكون بلدية الكويت هي الجهة العامة المختصة بالمشروع.
- بتاريخ 2023/5/25 تم مخاطبة بلدية الكويت من قبل وزارة المالية حيث تم الإفادة بأنه قد تم مخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 2023/5/7 بشأن أن تكون بلدية الكويت هي الجهة العامة المختصة في المشروع وسيتم الرد في حال وروده لوزارة المالية.
- بتاريخ 2023/6/21 تم مخاطبة محافظتي حولي والاحمدي بشأن طلب السماح للشركة بالإستفاده من النفايات الإنشائية المتواجده في المناطق المجاوره لمصانع الخرسانه دون تحمل البلديه أي تكاليف.
- بتاريخ 2023/6/21 تم مخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطلب تحديد اجتماع لمناقشة إجراءات إعادة طرح المشروع.
- بتاريخ 2023/7/10 تم مخاطبة وزارة المالية بشأن طلب الموافقه على استمرار تشغيل مشروع معالجة النفايات الإنشائية لفترة سنة إضافيه من تاريخ 2023/4/1 لحين انتهاء إجراءات إعادة طرح المشروع وبداية عقد الاستثمار الجديد .
- بتاريخ 2023/7/31 تم مخاطبة وزارة المالية بشأن إفادتنا بإجراءات إعادة طرح المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المنعقد في تاريخ 2023/7/4 بين كل من بلدية الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المالية .
- تم مخاطبة وزارة المالية بموجب كتاب بلدية الكويت الصادر بتاريخ 2023/8/14 وإفادتهم بأنه لا مانع لدى بلدية الكويت ان تكون جهه عامه لإعادة طرح المشروع وتم تزويدهم بالدراسه الفنيه والتطوير المطلوب للمشروع .
- تم مخاطبتنا من قبل وزارة المالية في تاريخ 2023/9/5 باستمرار العمل في مشروع مصنعي تدوير النفايات الإنشائية وإفادتنا بمخاطبتهم مجلس الوزراء بتاريخ 2023/8/15 بطلب النظر تمديد عقدي مشروع معالجة النفايات الإنشائية حتى تاريخ انتهاء إجراءات إعادة الطرح وابرام العقد مع المستثمر الجديد .

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/9/14 تم مخاطبة السيد /نائب المدير العام لشئون قطاع المشاريع بشأن طلب تمديد عقدي مشروع معالجة النفايات الانشائية والاستفاده منهاورفع الموضوع للسيد /المدير العام ل عرضه على معالي الوزير لاتخاذ اللازم فيه .
- بتاريخ 2023/9/19 تم مخاطبة وزارة المالىة لإفادتهم بأن مستثمري مشروع معالجة النفايات الانشائية هي الجهة المعنية لتقديم طلب تراخيص السلامة اللازمه للمشروع ليتم بعدها استكمال الإجراءات اللازم بهذا الشأن من قبل الإدارات المعنية للبلديه .
- بتاريخ 2023/10/21 تم مخاطبة وزارة المالىة بشأن طلب الإفاده بما تم إتخاذه من إجراءات بشأن استمرار تشغيل المشروع لفترة سنة إضافية اعتبارا من تاريخ 2023/4/1
- بتاريخ 2023/12/12 تم مخاطبة وزاره المالىة بطلب الافاده حول ما تم بشأن تمديد عقد المشروع لمدة سنة إضافية اعتبار من تاريخ 2024/4/1 .
- بتاريخ 2024/2/13 أفادت وزارة المالىة بموجب كتابها الموجه الى بلدية الكويت بأنه قد تم عرض الموضوع تمديد عقد المشروع على لجنة شئون أملاك الدوله وستواي البلديه بقرار اللجنة في حال صدوره .
- بتاريخ 2024/2/16 تم إفادة وزارة المالىة بأن البلديه سوف تتوقف عن ممارسة الأعمال الموكله لها اعتبارا من تاريخ 2024/4/1 في حال عدم الإفاده من قبل وزارة المالىة بشأن تجديد عقد المشروع .
- بتاريخ 2024/2/21 أفادت وزارة المالىة بموجب كتابها الموجه للبلديه بأنها ستواي البلديه بقرار لجنة شئون أملاك الدوله بشأن تجديد عقد المشروع في حال صدوره .

2024/2023	مشروع معالجة النفايات الانشائية والاستفاده منها: كمية النفايات الانشائية
1197070	تم استقبال / طن
2697370	تم ردم / طن

2	مسلسل
مشروع تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة	المشروع
المكون الثاني: مشروع تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية ومرافقه في منطقة كبد أولاً - مرحلة التصميم: تصميم موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة و مرافقة وفق المعايير و الاشتراطات و المواصفات البيئية و الفنية. ثانياً - مرحلة الإنشاء والتشغيل والصيانة : إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة وفق المواصفات والمعايير العالمية والمحلية وبضوابط واشتراطات بيئية وصحية. ثالثاً - مرحلة الإشراف: الإشراف على إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة وفق المواصفات والمعايير العالمية والمحلية وبضوابط واشتراطات بيئية وصحية.	الهدف

الموقف التنفيذي

أولاً - مرحلة التصميم:

- تم الانتهاء من مرحلة التصميم بتاريخ 2016/12/31.

ثانياً - مرحلة الإنشاء والتشغيل والصيانة:

- تم تمديد موعد إقفال طرح المناقصة ليصبح بتاريخ 2023/5/21 .

- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره باجتماعه رقم (44/2023) المنعقد بتاريخ 2023/5/24 التالي:

• أولاً : عدم الموافقة على النشر

• ثانياً : تمديد موعد الإقفال لمدة 3 أسابيع

- تم تمديد موعد إقفال طرح المناقصة ليصبح بتاريخ 2023/7/9 .

- تم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بتاريخ 3023/6/1 لتزويدهم بمحضر الإجتماع التمهيدي المعدل لإجراء اللازم نحو مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بهذا الشأن .

- تم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 3023/6/5 لتزويدهم بمحضر الإجتماع التمهيدي المعدل .

- تمت الموافقة على نشر محضر الاجتماع التمهيدي الثاني بتاريخ 2023/6/21.

- تم تمديد فترة الإقفال ليصبح 2023/7/23.

- تم الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المالمية المقبولة للممارسه والمؤهله فنيا من قبل اللجنة الفرعية وجاري حاليا مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بشأن نتائج تقييم العرض المالي للعطاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن .

- تم إقفال طرح المناقصة بتاريخ 2023/7/23.

- بتاريخ 2023/7/25 ورد إلينا كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن فتح المظاريف للعطاءات المقدمة للمناقصة العامة وأن العطاءات جاهزة للاستلام في مبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/7/26 ورد إلينا كتاب إدارة المناقصات والعقود المتضمن إفادتهم أن العطاءات جاهزة للاستلام في مبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
- بتاريخ 2023/7/27 ورد إلينا كتاب إدارة المناقصات والعقود المتضمن العطاءات الخاصة بالمناقصة العامة.
- بتاريخ 2023/8/10 تم مخاطبة لجنة الشراء بأن طلب تمديد فترة فتح العطاءات للمناقصة العامة لمدة شهر (30 يوم) إضافي.
- بتاريخ 2023/8/21 ورد إلينا كتاب لجنة الشراء بخصوص الموافقة على تمديد فترة فتح العطاءات للمناقصة العامة.
- بتاريخ 2023/8/23 ورد إلينا كتاب إدارة المناقصات والعقود المتضمن قرار لجنة الشراء بخصوص استعجال بسرعة الدراسة ورفع التوصيات للجنة الشراء لاستكمال الإجراءات.
- جاري حالياً دراسة عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع من قبل البلدية.
- بتاريخ 2023/9/26 تم مخاطبة قطاع المشاريع بشأن طلب تمديد ثاني لفترة فتح العطاءات للمناقصة العامة لمدة شهر (30 يوم) إضافي.
- جاري حالياً دراسة عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع من قبل البلدية.
- تم الانتهاء من دراسة وتقييم العطاءات المقبولة للمناقصة من قبل اللجنة الفرعية وبتاريخ 2023/10/11 تم مخاطبة القطاع لتزويهم بالمحضر الأخير للجنة الفرعية المشكلة لدراسة العطاءات و المتضمن التقرير المتضمن التقرير النهائي لأعمال اللجنة و التوصية النهائية.
- تم مخاطبة قطاع المالية والادارية (لجنة الشراء) بموجب كتاب قطاع المشاريع الصادر 2023/10/12 .
- بتاريخ 2023/10/24 ورد إلينا كتاب لجنة الشراء المتضمن قرار اللجنة الخاص بالمشروع .
- بتاريخ 2023/10/25 تم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من قبل إدارة المناقصات والعقود بشأن توصية لجنة الشراء.
- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره التالي رقم (57) المتخذ باجتماعه رقم (2023/110) المنعقد بتاريخ 2023/12/13 :
- أولاً: تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل الإدارة القانونية.
- ثانياً: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استناداً للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
- ثالثاً: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن موافقة حديثة من وزارة المالية.
- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره التالي رقم (36) المتخذ باجتماعه رقم (2024/1) المنعقد بتاريخ 2024/1/3 :
- أولاً: تأجيل البت بقرار الترسية لاجتماع قادم.
- ثانياً: تحال الأقراص المدمجة والمتوفرة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى الجهة.
- بتاريخ 2024/1/18 تم تزويد وزارة المالية من قبل البلدية بمبررات ارتفاع تكلفة الأعمال المطلوبة بالمناقصة وأسس تقديرها عن التكلفة التقديرية المرصودة للمناقصة والمردود المالي العائد على الدولة من خلال المشروع .

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2024/1/23 ورد إلى البلدية كتاب وزارة المالية المتضمن إفادتهم بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2025/2024 وطلب الالتزام بالتكلفة التقديرية المدرجة بميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2023 والتي تبلغ 12,000,000 د.ك .
- بتاريخ 2024/2/1 تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية رقم (6) بناءً على كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (710/13/30) الصادر بتاريخ 2024/1/18 والمتضمن قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (36) المتخذ بالاجتماع رقم (2024/1) بشأن إحالة الأقراص المدمجة والمتوقرة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمقدمة من السادة/ شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات للبلدية، حيث تم مناقشة الموضوع والاتفاق بالإجماع على ضرورة إعادة عرض الموضوع على الجهاز المركزي للمناقصات العامة من قبل البلدية لطلب التوجيه بهذا الشأن .
- بتاريخ 2024/2/6 تم مخاطبة قطاع المشاريع لتزويدهم بمحضر اجتماع اللجنة الفرعية وذلك لعمل اللازم نحو عرض الموضوع على لجنة الشراء.
- أصدرت لجنة الشراء قرارها التالي المتخذ باجتماعها رقم (2024/6) المنعقد بتاريخ 2024/2/12:
 - التأكيد على قرارها السابق بجلستها رقم (3023/36) بتاريخ 2023/10/16 الموافقة على ترسية المناقصة رقم 2018/2017/22 لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد.
 - تكليف قطاع المشاريع بإعداد مذكرة تفصيلية فيما يخص إجراءات ترسية المناقصة رقم 2018/2017/22 لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد حتى يتسنى إلى إدارة المناقصات والعقود مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- بتاريخ 2024/2/27 تم تزويد قطاع المشاريع بمذكرة تفصيلية تتضمن كافة إجراءات ترسية المناقصة العامة لعمل اللازم نحو هذا الشأن .
- أصدرت لجنة الشراء قرارها المتخذ باجتماعها رقم (2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/3/11 بتأكيد على قرارها السابق بجلستها رقم (2024/6) بتاريخ 2024/2/12 وتكليف إدارة المناقصات والعقود بإحالة كتاب السيد/ نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع رقم INT-6248-166-2024-00069 بتاريخ 2024/2/28 بمرفقاته إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- بتاريخ 2024/3/24 تم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموجب كتاب إدارة المناقصات والعقود بخصوص قرار لجنة الشراء بتأكيد على قرارها السابق بجلستها رقم (2024/6) بتاريخ 2024/2/12 الموافقة على ترسية المناقصة رقم 2018/2017/22 لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد على السادة شركة المتحدة الأولى للتجارة العامة والمقاولات ورفع الموضوع للموافقة على الترسية من قبل الجهاز .

ثالثا - مرحلة الإشراف:

- بتاريخ 2023/4/12 تمت الإفاده من قبل القطاع الفني لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامه في الاجتماع رقم (32) لسنة 2023 بيانه لازال القطاع الفني يقوم بدراسة درجات التقييم الفني والتأكد من صحة الدرجات دون تقريب بعد التعديل عليها من قبل الجبهه العامه وسيتم الانتهاء ورفع تقرير بهذا الشأن خلال الفتره القادمه لمجلس الإدارة بالإضافة إلى موضوع التظلم المرفوع من قبل مكتب إيجيز الاستشارات الهندسيه .

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/5/29 تم مخاطبة بلدية الكويت بموجب كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن قرار المجلس رقم (7) المتخذ باجتماعه رقم (2023/49) بشأن إحالة مظاريف العطاءات المقبولة إلى الجهة صاحبة الشأن والبالغ عددها (2) وذلك وفقا لما هو مدون بالكشف المرفق للدراسة وتقديم التوصية بشأنها للجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال 30 يوم من تاريخ الإحالة وعليه تم مخاطبة إدارة شئون البيئة بموجب كتاب إدارة المناقصات والعقود الصادر بتاريخ 2023/6/15 بهذا الخصوص.
- بتاريخ 2023/6/22 تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية للممارسة لفتح مظاريف العطاءات المالية المقبولة للممارسة والمؤهلة فنيا وجاري حاليا دراسة العطاءات من قبل الفريق المعني من إدارة شئون البيئة وممثل إدارة الشئون المالية.
- تم الانتهاء من دراسة وتقييم العروض الماليه المقبوله للممارسه والمؤهله فنيا من قبل اللجنه الفرعيه وجاري حاليا مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بشأن مخاطبة لجنة الشراء لاتخاذ الإجراءات اللازمه حول توصية اللجنه الفرعيه الخاصه بتقييم العروض الماليه .
- بتاريخ 2023/8/13 تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من قبل إدارة المناقصات والعقود بشأن توصية لجنة الشراء والمتضمنة الموافقة على ما جاء بمحضر اللجنة الفرعية الخاصة بالمشروع .
- تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسه من قبل الخدمات الاستشاريه .
- الطلب من المناقصات تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركه بالممارسه .
- بتاريخ 2023/10/25 تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (93) وتم عرض توصية اللجنة الفرعية الخاصة بالممارسة واصدر المجلس قراره برفض البند الخاص بالتفاوض مع جميع مقدمي العطاءات وإحالة قرار الترسية لاجتماع قادم.
- بتاريخ 2023/11/13 تم عقد اجتماع للجنة الفرعية للممارسه وتمت التوصيه وتمت مخاطبة قطاع المشاريع بهذا الشأن بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 2023/11/14 تمت مخاطبة قطاع المشاريع بشأن توصية لجنة الشراء بالموافقه على ما جاء باجتماع اللجنه الفرعيه .
- بتاريخ 2023/12/4 تم مخاطبة قطاع المشاريع لعمل اللازم نحو مخاطبة قطاع المالية والإدارية بخصوص تعزيز مبلغ التكلفة الكلية التقديرية الخاصة بالممارسة.
- بتاريخ 2023/7/12 تمت مخاطبة وزارة المالية بموجب كتاب رقم (01016-2023-340-OUT) بشأن توفير الاعتماد المالي المطلوب نظرا لتجاوز مبلغ الترسية للقيمة التقديرية المدرجة .
- بتاريخ 2023/12/20 تمت مخاطبة بلدية الكويت بموجب كتاب وزارة المالية رقم (REG-2023-30525) بشأن الالتزام بطرح أعمال الاتفاقية الاستشارية وفق التكلفة التقديرية للمشروع .
- بتاريخ 2024/1/16 تمت مخاطبة وزارة المالية بموجب كتاب رقم (00028-2024-340-OUT) بشأن إعادة النظر والموافاة بالموافقة على رفع التكلفة التقديرية لترسية الممارسة 2018/2017-22 الاتفاقية الاستشارية للإشراف على انشاء وتشغيل موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة - موقع كبد ولمدة 5 سنوات.
- بتاريخ 2024/3/17 ورد إلينا كتاب وزارة المالية المتضمن الموافقة على اعتماد تكلفة الترسية للممارسة العامة .

ثانياً: الدراسات البيئية

1	مسلسل
دراسة خدمات استشارية لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية	المشروع
إعداد نظام رصد دوري لنسبة الغازات المتواجدة في الهواء الجوي الناتجة عن تحليل النفايات في مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية إلى جانب الفحص الدوري للمياه الجوفية في تلك المواقع.	الهدف

الموقف التنفيذي

- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره رقم (34) باجتماعه رقم (2023/32) المنعقد بتاريخ 2023/4/12 بتأجيل البت بالقرار لإجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص .
- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/4/19 بتأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب من الجهة يتضمن الاعتماد المالي .
- بتاريخ 2023/4/19 تم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بخصوص تزويدهم بالاعتماد المالي للمشروع لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بهذا الشأن .
- بتاريخ 2023/4/26 تم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموجب كتاب إدارة المناقصات والعقود لتزويدهم بالاعتماد المالي للمشروع .
- بتاريخ 2023/5/29 تم مخاطبة بلدية الكويت بموجب كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن قرار المجلس رقم (7) المتخذ باجتماعه رقم (2023/49) بشأن إحالة مظارييف العطاءات المقبولة إلى الجهة صاحبة الشأن والبالغ عددها (2) وذلك وفقاً لما هو مدون بالكشف المرفق للدراسة وتقديم التوصية بشأنها للجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال 30 يوم من تاريخ الإحالة وعليه تم مخاطبة إدارة شؤون البيئة بموجب كتاب إدارة المناقصات والعقود الصادر بتاريخ 2023/6/15 بهذا الخصوص.
- أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره رقم (11) المتخذ في اجتماعه رقم (46) المنعقد بتاريخ 2023/5/31 بتأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن الرد على ملاحظات الجهاز.
- بتاريخ 2023/6/15 تم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن التعديلات المطلوبة لملاحظات الجهاز المركزي باجتماعه رقم (46).
- بتاريخ 2023/6/19 تم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بكتاب لاحق لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن التعديلات المطلوبة للممارسة وفقاً لملاحظات المكتب الفني للجهاز.
- بتاريخ 2023/6/22 تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية للممارسة لفتح مظارييف العطاءات المالية المقبولة للممارسة والمؤهلة فنياً وجاري حالياً دراسة العطاءات من قبل الفريق المعني من إدارة شؤون البيئة وممثل إدارة الشؤون المالية.
- أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره رقم (54) المتخذ في اجتماعه رقم (2023/58) المنعقد بتاريخ 2023/7/12 بالموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقاً للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 .
- تم نشر إعلان طرح الممارسة بتاريخ 2023/8/6/7 من قبل البلدية .

الموقف التنفيذي

- تم عقد الاجتماع التمهيدي بتاريخ 2023/9/5 في مقر إدارة شئون البيئة في منطقة المسائل بناءً على كتاب السيد مدير إدارة المناقصات والعقود رقم (INT-143-141-2023-00058).
- بناءً على توصية لجنة الشراء فقد تم تمديد موعد اقفال الممارسة لتكون في تاريخ (2024/1/22) وذلك لأخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع على ملحق رقم (1) للممارسة.
- تم تمديد موعد اقفال الممارسة ليكون بتاريخ (2024/3/4) بناءً على كتاب لجنة الشراء المؤرخ في 2024/1/3 رقم (INT-143-6248-2029-00005)
- بتاريخ 2024/3/18 تم إقفال طرح الممارسة .
- بتاريخ 2024/3/20 ورد إلينا كتاب أمين سر لجنة الشراء المرفق به العطاءات الفنية للشركات المتقدمة للممارسة العامة والمتضمن قرار لجنة الشراء المتخذ باجتماعها رقم (2024/9) المتعقد بتاريخ 2024/3/11 والذي ينص على التالي :
- إحالة العطاءات الفنية للممارسة (2022/2021/13) بشأن إعداد دراسة اخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع تحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية إلى إدارة شئون البيئة لدراستها من الناحية الفنية مع حضور كل من (إدارة المناقصات والعقود (الإدارة القانونية - إدارة الشئون المالية) وأن يكون بين أعضاء اللجنة فني مختص بحسب طبيعة الموضوع لتقوم بدراستها وفقاً لتعميم نظم الشراء وفي ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الشراء باجتماعها رقم (31-2018) بتاريخ 2018 /7/23 وعلى أن تبين بالتفصيل الكايف أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عنها عدم قبولها فنياً ومرفقاً بها مبررات الترسية وعلى الجهة المشرفة على العقد تحديد موعد اجتماع مع ضرورة تقديم التوصية بالسرعة القصوى وفي أقرب جلسة قادمة للجنة الشراء وذلك تفادياً للتأخير وحرصاً على إتمام عملية الترسية.
- الالتزام بما جاء بتعميم (وزارة المالية) نظم الشراء (2020/5) بند رقم (25) في حالة العطاءات التي تحتاج إلى دراسة فنية خاصة تحال جميع العطاءات المقبولة والعينات إلى الوحدة المختصة لدراستها وتقديم التوصيات إلى لجنة الشراء للبت فيها مرفقاً بها مبررات الترسية أو الرفض كتابه على ألا تزيد فترة الرد (10) عشرة أيام عمل إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك بناءً على المصلحة العامة.
- بتاريخ 2024/3/31 تم مخاطبة قطاع المالية والإدارية للايعاز لمن يلزم نحو مخاطبة إدارة المناقصات والعقود لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموافقة على تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للممارسة لمدة (15) يوم عمل .
- جاري حالياً تقييم العطاءات فنياً وذلك لاستكمال إجراءات ترسية المشروع .

ملاحظات

مدة المشروع 12 شهر

مسلل	2
المشروع	دراسة خدمات استشارية لواقع ردم المخلفات الاسبستية التابعة لبلدية الكويت (الشعبية- الري - الأبرق)
الهدف	<p>1 - عمل حصر شامل لكافة المخلفات الاسبستية المتواجدة ضمن كافة مناطق دولة الكويت ، وعمل قاعدة بيانات لهذه المخلفات.</p> <p>2 - إعداد مخطط هيكلية (Master Plan) لموقعي (الشعبية والري) بتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات (ITS) يشتمل على:</p> <p>أ- أرشفة و توثيق كافة التقارير والمستندات و البيانات التي ستعد من خلال مشروع الدراسة متضمناً (على سبيل المثال لا الحصر: نوعية وأعماق المخلفات الاسبستية المرذومة - مساحات المواقع وإحداثياتها - أبعاد منطقة الأمان لكل موقع من مواقع المشروع) بالإضافة إلى الخرائط التفصيلية والكروكيات وغيرها.</p> <p>ب- تحديد البدائل والخيارات الملائمة لعملية تأهيل كل موقع.</p> <p>ج- تحديد بدائل وخيارات استغلال تلك المرادم بعد تأهيلها.</p> <p>3 - تصميم هندسي و بيئي للموقع المخصص لردم المخلفات الاسبستية في محافظة الجهراء شمال طريق الأبرق.</p>

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/10/2 تم مخاطبة قطاع المشاريع لعمل الازم نحو مخاطبة لجنة الشراء بشأن نتائج التقييم المالي للعطاءات. - أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/5/17 بتأجيل البت بالقرار لحين التنسيق مع الخدمات الاستشارية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
- بتاريخ 2023/5/25 تم عقد اجتماع تنسيقي مع المكتب الفني لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن نتائج التقييم الخاص بالممارسة.
- بتاريخ 2023/6/5 تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية للممارسة بحضور ممثلي الإدارات المعنية في البلدية وتم اعتماد نتائج التقرير الفني المعدل.
- بتاريخ 2023/6/13 تم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود لمخاطبة لجنة الشراء بشأن تعديل التوصية الخاصة بها ومن ثم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بهذا الشأن.
- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/8/2 بالموافقة على نتيجة التقييم الفني وتفتح العروض المالية المستوفية لنسبة التقييم الفني وفق الإجراءات .
- بتاريخ 2023/8/22 ورد إلى البلدية كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة المتضمن العطاءات المالية للمشروع .
- بتاريخ 2023/8/24 ورد إلينا كتاب إدارة المناقصات والعقود المرفق به العطاءات المالية لدراستها من الناحية المالية ورفع التوصية.
- تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية لدراسة العطاءات المالية بتاريخ 2023/8/31 .

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/10/2 تم مخاطبة قطاع المشاريع لعمل الازم نحو مخاطبة لجنة الشراء بشأن نتائج التقييم المالي للعطاءات.
- تم رفع توصية اللجنة الفرعية إلى إدارة المناقصات والعقود لعرضها على لجنة الشراء لبيت فيها و من ثم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتوصية النهائية .
- أصدر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره رقم (48) المتخذ باجتماعه رقم (2023/111) المنعقد بتاريخ 2023/12/20 بالطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصة العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة برفع التوصية.
- تم رفع التوصية النهائية من قبل لجنة الشراء اجتماع رقم(2024/3) بتاريخ 2024/1/22 للتقييم الفني النهائي للممارسة رقم (2021/2024/8) دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم المخلفات الاسبستيه (الشعبية- الري-شمال طريق الابرق) و تكليف إدارة المناقصات و العقود لمخاطبه الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

ملاحظات

مدة المشروع: 27 شهر

3	مسلسل
مشروع دراسة خدمات استشارية لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية القائمة حالياً والجديدة	المشروع
المرحلة الأولى : خدمات استشارية لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة	الهدف
إعداد دراسة جدوى (الفنية والبيئية والمالية والقانونية) لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة.	

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/4/19 تمت التوصية في اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامه رقم (34) لسنة 2023 بإعادة إحالة درجات التقييم الفني للممارسه بعد التعديل عليها للقطاع الفني بالجهاز للمزيد من الدراسة والبحث والتأكد من صحة جمع الدرجات الخاصه بالبنود الفرعيه والرئيسيه لتقييم الفني على ان يتم تقدير تقرير خاص بهذا الشأن من قبل القطاع الفني للبت في القرار في الاجتماع التالي للجهاز .
- بتاريخ 2023/5/31 أوصى الجهاز المركزي للمناقصات العامة برفض الشكوي المقدمة من شركة دار الصايغ للاستشارات الهندسية وذلك في اجتماع مجلس الإدارة رقم 46/2023 .
- بتاريخ 2023/6/1 تم مخاطبة إدارة شئون البيئة بموجب كتاب إدارة المناقصات والعقود والمتضمن كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (30/17/5192) الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (44/2023) المنعقد في 24/5/2023 حيث تم فتح مظاريف العطاءات المالية المستقدمة للممارسة وأصدر قراره رقم (3) والذي ينص على «حالة مظاريف العطاءات المقبولة إلى الجهة صاحبة الشأن والبالغ عددها (2) وذلك وفقاً لما هو مدون «بكشف التفريغ المرفق» للدراسة وتقديم التوصية بشأنها للجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال مدة (39) يوماً من تاريخ الإحالة.
- بتاريخ 2023/6/11 تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية للممارسة لفتح مظاريف العطاءات المقبولة للدراسة والبحث ورفع التوصيات اللازمة إلى لجنة المشتريات تمهيداً لاتمام عملية الترسية .
- بتاريخ 2023/6/19 تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية للممارسة وتم الاطلاع على التقرير الخاص بالتقييم المالي للعطاءات حيث تم خلال الاجتماع احتساب نسبة التقييم المالي للعطاءات المقبولة وتم رفع التوصيات الخاصة بهذا الشأن.
- بتاريخ 2023/6/25 تم مخاطبة السيد/نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية بموجب كتاب السيد/نائب المدير العام لشئون قطاع المشاريع لمخاطبة إدارة المناقصات والعقود بشأن نتائج التقييم المالي للعطاءات المقبولة والمؤهلة فنيا تمهيداً لرفعه إلى لجنة الشراء .
- جاري حالياً إعداد كتاب لاحق بشأن التعديل على التوصية الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفرعية المنعقد بتاريخ 2023/6/19 .
- تم الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المالية المقبولة للممارسة والمؤهلة فنياً من قبل اللجنة الفرعية وتم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بشأن نتائج تقييم العرض المالي للعطاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن .
- بتاريخ 2023/8/17 تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من قبل إدارة المناقصات والعقود بشأن توصية الجهة المشرفة بخصوص المشروع.

الموقف التنفيذي

- صدر قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (44) المتخذ باجتماعه رقم (2023/81) المنعقد بتاريخ 2023/9/20 والذي نص على عدم موافقه على توصية الجبه لعدم مطابقة العطاء الماضي بالترسيه عليه الشروط والمواصفات .
- بتاريخ 2023/11/26 تمت عقد اجتماع للجنة الفرعية للممارسة بشأن قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (44) المتخذ باجتماعه رقم (2023/81) المنعقد بتاريخ 2023/9/20 والذي نص على عدم الموافقة على توصية الجهة لعدم مطابقة العطاء الماضي بالترسية عليه الشروط والمواصفات، حيث قامت اللجنة الفرعية برفع التوصية الخاصة بهذا الشأن ومخاطبة قطاع المشاريع بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 2023/11/26 .
- بتاريخ 2023/11/29 تمت مخاطبة قطاع المشاريع بشأن توصية لجنة الشراء الصادرة باجتماعها رقم (2023/40) والذي نصت على « أحيطت اللجنة علما وتكليف إدارة المناقصات والعقود بإحالة كتاب قطاع المشاريع إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة » .
- بتاريخ 2023/12/3 تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات بشأن الإفادة بما جاء في توصية لجنة الشراء حول الشكوى المقدمة من شركة EIGS MIDDLE EAST (قرار عدم الترسية).
- بتاريخ 2023/12/13 تمت مخاطبة قطاع المشاريع بموجب كتاب لجنة الشراء والذي أفاد بالاطلاع اللجنة على ما جاء في كتاب السيد / نائب المدير العام لشئون قطاع المشاريع وأوصت اللجنة بما يلي « أحيطت اللجنة علما بما جاء في كتاب السيد / نائب المدير العام لشئون قطاع المشاريع وعرض الموضوع فور ورود تعديلات الجهة المشرفة (إدارة شئون البيئة) حتى يتسنى للجنة البت فيه .
- بتاريخ 2024/1/9 تم مخاطبة القطاع بموجب كتاب السيد /نائب المدير العام لشئون قطاع الإدارية والمالية رقم (-INT-00007-2024-6248-143) بشأن الإفادة بما بقرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (37) المتخذ في الاجتماع رقم (2024/1) المنعقد بتاريخ 2024/1/3 والذي نص على «قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على إلغاء الممارسة استناداً لأحكام المادة رقم (55) بند رقم (3) من قانون المناقصات العامة رقم (49 لسنة 2016)» .
- بتاريخ 2024/3/7 تم مخاطبة قطاع المشاريع بموجب كتاب إدارة شئون البيئة رقم (INT-141-6248-2024-00104) بشأن الانتهاء من التعديل على كراسة الممارسة واتخاذ اللازم بهذا الشأن .
- بتاريخ 2024/3/25 تم مخاطبة قطاع المشاريع بموجب كتاب إدارة المناقصات والعقود رقم (-INT-143-6248-2024-00053) بشأن تزويدهم بنسخة بصيغة ال Word حتى يتسنى استكمال إجراءات الطرح.
- بتاريخ 2024/3/26 تم مخاطبة قطاع المشاريع بموجب كتاب إدارة شئون البيئة رقم (INT-141-6248-2024-00133) بشأن مخاطبة قطاع المالية والإدارية وتزويدهم بنسخة عن كراسة الممارسة بصيغة ال Word واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .
- بتاريخ 2024/4/1 تم مخاطبة قطاع المشاريع بموجب كتاب أمين سر لجنة الشراء رقم (-INT-143-6248-2024-00056) بشأن قرار اللجنة بإعادة موضوع طرح الممارسة (2-2025/2024) مشروع دراسة خدمات استشارية لدراسات الجدوى لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة إلى قطاع المشاريع لإجراء بعض التعديلات على وثائق الممارسة .

ملاحظات

مدة الدراسة : (12) شهر.

ثالثاً: الأعمال التي تختص بها الإدارة

1	مسلسل
مشروع تأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة (القرين - جليب الشيوخ - السابع الشمالي) الإشراف على أعمال مناقصة تأهيل ومعالجة وتشغيل وصيانة موقع القرين المغلق للنفايات - المرحلة الأولى:	المشروع
موقع القرين - منطقة العدان أ- مناقصة تأهيل ومعالجة وتشغيل وصيانة موقع القرين	
1 - توفير مساحات في الموقع تستغل كمشاريع استثمارية أو سكنية أو خدمية بما يوفر عائد مالي للدولة.	الهدف
2 - معالجة وإعادة تأهيل الموقع للحد من انبعاث الغازات والحرارة المترتبة عليه.	
3 - حماية المنظومة البيئية والصحة العامة للأفراد .	

الموقف التنفيذي

- لم يتم إدراج المشروع بالميزانية السنوية المالية 2024/2023 .

ملاحظات

- مدة المشروع: 5 سنوات بحيث تشتمل على مرحلتين :
- مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية 42 شهر.
- مرحلة التشغيل والصيانة 18 شهر.
- ملاحظة: لم يتم إدراج مشروع تأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة (القرين - جليب الشيوخ - السابع الشمالي) الإشراف على أعمال مناقصة تأهيل ومعالجة وتشغيل وصيانة موقع القرين المغلق للنفايات بميزانية السنة المالية 2021/2020 .

مسلسل	2
الدراسة	المناقصة رقم (2018/2017/21) الخاصة بتنفيذ عقد أعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة لمحطة حرق الغازات وملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين).
الهدف	يعتبر موقع ردم النفايات المغلق بالقرين أحد مواقع ردم النفايات المغلقة القديمة في الدولة ، ومع البدء بتنفيذ مشروع القرين الإسكاني بدأت المشاكل بالظهور والمتمثلة بانبعثات الروائح الكريهة الناتجة عن التحلل البكتيري للنفايات العضوية وتولد الغازات الخطرة والضارة والقابلة للاشتعال مثل غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين وحيث قامت الهيئة العامة للبيئة في عام 1999 بتطبيق الحل الهندسي للتحكم بالغازات المتولدة من النفايات حيث تم إنشاء شبكة غازات وتوريد وتشغيل محطة تعمل على الغازات الناتجة من النفايات ، وحيث أنه قد تم نقل تبعية الموقع من الهيئة العامة للبيئة إلى بلدية الكويت متمثلة بإدارة شئون البيئة الأمر الذي يتطلب استمرار أعمال التشغيل والصيانة اللازمة لمحطة حرق الغازات بالموقع .

الموقف التنفيذي

- بتاريخ 2023/4/6 أفادت شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه بالتقرير الشهري لمحطة حرق الغازات للفترة من 2023/3/31-1.
- بتاريخ 2023/4/9 تم مخاطبة إدارة العقود والمناقصات بموجب كتاب إدارة شئون البيئة بشأن طلب استكمال إجراءات ملحق العقد رقم 1 بعد ان تم اعتماد التكلفة من قبل وزارة المالية.
- بتاريخ 2023/5/7 تم افادة البلدية بالتقرير الشهري لمحطة حرق الغازات للفترة من 2023/4/30-1 من قبل كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه.
- بتاريخ 2023/6/7 تم مخاطبة بلدية الكويت بالتقرير الشهري لمحطة حرق الغازات من قبل شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه من 1-31 مايو.
- تمت الموافقه على عمل ملحق لعقد المشروع بموجب قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامه رقم (12) خلال الاجتماع رقم (2023/48) المنعقد بتاريخ 2023/6/8.
- بتاريخ 2023/7/3 أفادت شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه بموجب كتابها الموجه للبلديه بالتقرير الشهري لمحطة حرق الغازات للفترة من (1 حتى 30 يونيو) 2023 .
- بتاريخ 2023/7/3 أفادت شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه بموجب كتابها الموجه للبلديه بالتقرير الشهري لمحطة حرق الغازات للفترة من (1 حتى 30 يونيو) 2023 .
- بتاريخ 2023/7/6 تم مخاطبة قطاع المشاريع بشأن طلب مخاطبة قطاع الماليه والإداريه لعمل ناقله ماليه ملحق عقد المناقصه لتغطية الاعتماد المالي المطلوب للمحق العقد للفترة من تاريخ 2023/4/1 وحتى تاريخ 2023/8/31 .
- بتاريخ 2023/7/26 تم مخاطبة إدارة المناقصات والعقود بموجب كتاب إدارة شئون البيئة بشأن طلب الإفاده بشكل عاجل بشأن ما تم بخصوص إجراءات ابرام ملحق العقد للمناقصه .
- بتاريخ 2023/8/7 أفادت شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه بالتقرير الثالث والخمسون بتشغيل محطة حرق الغازات للفترة من 1-31 يوليو 2023 .
- بتاريخ 2023/9/4 أفادت شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه بالتقرير الثالث والخمسون بتشغيل محطة حرق الغازات للفترة من 1-31 2023 .
- بتاريخ 2023/9/4 أفادت شركة كاظمه للإستشارات والخدمات العلميه بأن ملحق العقد قد انتهى والشركه مستمره في التشغيل لحين توقيع العقد الجديد .
- بتاريخ 2023/9/25 تم مخاطبة قطاع الماليه والاداريه من قبل قطاع المشاريع بشأن طلب صرف الفاتوره الاخيره للشركه في الملحق للفترة من 2023/6/1 وحتى 2023/8/31 .

ملاحظات

مدة المشروع: 3 سنوات

3	مسلسل
عقد المناقصة رقم (20/2017/2018) الخاصة بتنفيذ عقد أعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة و المواد اللازمة لمحطة معالجة المياه الراشحة وجميع ملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين) = التنفيذ على الحساب مع شركة كاظمة للاستشارات والخدمات العلمية	الدراسة
قامت الهيئة العامة للبيئة ومن ضمن أعمال تأهيل موقع ردم النفايات المغلق بالقرين بإنشاء محطة معالجة المياه الراشحة بالموقع وهي عبارة عن محطة لمعالجة العصارة الناتجة عن اختلاط المياه الراشحة للموقع من أمطار ومياه ري الحدائق للمنازل المحيطة بالموقع بالنفايات العضوية المدفونة بالموقع ، وحيث أنه قد تم نقل تبعية الموقع من الهيئة العامة للبيئة إلى بلدية الكويت متمثلة بإدارة شؤون البيئة الأمر الذي يتطلب استمرار أعمال التشغيل والصيانة اللازمة لنظام خفض منسوب المياه ووحدة معالجة المياه الملحقة به بالموقع.	الهدف

الموقف التنفيذي

- انتهى عقد المياه بتاريخ 2023/1/14 .

ملاحظات

مدة العقد: 16 شهر

4	مسلسل
المناقصة رقم (6/2022/2023) أعمال تطوير وتشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة لمحطتي معالجة المياه الراشحة وحرق الغازات وملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين)	المشروع
ترغب الإدارة بدمج عقد تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة لمحطة معالجة المياه الراشحة وملحقاتها مع عقد تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة لمحطة معالجة الغازات المنبعثة والعاملين بموقع ردم النفايات المغلق بالقرين بحيث يتم طرح مناقصة واحدة تشمل محطتي المعالجة وذلك لاستمرار أعمال التشغيل والصيانة اللازمة لمحطة حررق الغازات بالموقع للتحكم بالغازات المتولدة من النفايات ونظام خفض منسوب المياه ووحدة معالجة المياه الملحقة به الموقع .	الهدف

الموقف التنفيذي

- تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة وجاري حالياً استكمال إجراءات إبرام العقد .
- بتاريخ 2024/2/20 تم توقيع العقد .
- بتاريخ 2024/3/3 تم مباشرة عمل الشركه وجاري حالياً تنفيذ بنود العقد .

ملاحظات

مدة المشروع: 3 سنوات

5	مسلسل
الإشراف على أعمال المناقصة رقم (2017/2016/2) و الخاصة بأعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت	الأنشطة
يهدف المشروع إلى التخلص من النفايات البلدية الصلبة عن طريق ردمها بمواقع ردم النفايات التابعة لبلدية الكويت وهي (الجهراء- ميناء عبدالله- جنوب الدائري السابع) وموقع ردم النفايات الإنشائية الموجود في منطقة جنوب الدائري السابع حيث تقوم إدارة شؤون البيئة بالإشراف على تلك المواقع.	الهدف

الموقف التنفيذي

- تم توقيع عقد المناقصة الجديد رقم (2 / 2016 / 2017) الخاصة بأعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت والسادة شركة المهارات الخليجية للتجارة العامة والمقاولات بتاريخ 2017/7/12 وتم المباشرة بتنفيذ العقد بتاريخ 2017/11/12 وذلك بعد الانتهاء من فترة تجهيز مدتها (4) أشهر.
- جاري تنفيذ أعمال عقد المناقصة الجديد رقم (2 / 2016 / 2017).
- بالنسبة للعقد الحالي:
- * انتهى بتاريخ 2021/11/11 وجاري حالياً استكمال إجراءات عمل ملحق للعقد لفترة 6 أشهر إضافية.
- بالنسبة للعقد الجديد:
- * وثائق المناقصة موجودة حالياً لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاستكمال إجراءات الطرح.

ملاحظات

- يعتبر موقع جنوب الدائري السابع أكبر المواقع العاملة حالياً ويستقبل كمية من النفايات تعادل 60 % من كمية النفايات الناتجة في دولة الكويت سنوياً.
- مدة عقد المناقصة رقم (2017/2016/2) :3 سنوات .
 - مدة عقد المناقصة رقم (2020/2019/2) :3 سنوات .

2023/2022	2024/2023	المناقصة رقم (2/2016/2017) والخاصة بأعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت الإشراف على أعمال المناقصة رقم (2017/2016/2) والخاصة بأعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت
الجهراء		
	399097	نفايات منزلية
	36831	نفايات زراعية
	379507	نفايات تجارية
	815435	المجموع

2023/2022	2024/2023	المناقصة رقم (2/2016/2017) والخاصة بأعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت الإشراف على أعمال المناقصة رقم (2/2016/2017) والخاصة بأعمال ردم النفايات و الأنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت
ميناء عبدالله		
	296127	نفايات منزلية
	393287	نفايات زراعية
	227032	نفايات تجارية
	916446	المجموع
محافظة الجهراء		
	1562969	نفايات منزلية
	433458	نفايات زراعية
	479614	نفايات تجارية
	2476041	المجموع

6	مسلسل
	الأنشطة
	الهدف

برامج التوعية البيئية.

- إعداد برامج توعوية بيئية لطلبة مدارس وزارة التربية بكافة مراحلها من خلال الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات والمعارض والزيارات الميدانية وذلك المساهمة في زيادة الوعي البيئي وتوفير الجو العلمي المناسب للطلبة للاهتمام بالبيئة وشغل أوقات الفراغ والتشجيع على العمل التطوعي بينهم من خلال اشراكهم في عملية التنمية الوطنية وخدمة المجتمع.

- التعاون بين بلدية الكويت متمثلة بإدارة شؤون البيئة قسم التوعية البيئية و بين مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة .

الموقف التنفيذي

- حضور مؤتمر الطاقه النظيفه .
- حضور ورشة تغيير السلوك البلاستيكي .
- المنتدى الخليجي لإدارة النفايات وإعادة التدوير .
- لقاءات تنسيقيه مع المدن الصحيه بهدف تفعيل فرز النفايات الصليه من المناطق .
- الشروع بإرسال الكتب الرسميه لوزارة التربيه بهدف تفعيل التوعيه البيئيه في المدارس .
- المشاركة في ورشة (الرفاهيه في مساحاتك) في جمعية المهندسين الكويتيه .
- التحضير للمشاركة في معرض المنتدى الحضري الوطني للكويت .
- مواصلة تقديم المحاضرات التوعويه بالمدارس في مختلف محافظات الكويت
- تمثيل إدارة شؤون البيئة في مؤتمر ومعرض الخليج للمدن والمباني الخضراء المقام في قاعة الهاشمي - راديسون بلو (2023/1/26) .
- تمثيل إدارة شؤون البيئة في المنتدى الخليجي لإدارة النفايات وإعادة التدوير، الهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقوي « المقام في قاعة الهاشمي - راديسون بلو (2023/2/14) .
- حضور مؤتمر «إطلاق حملة التغيير السلوكي» في مسرح الهيئة العامه للبيئه (2023/2/22) .
- التعاون مع إدارة النظافة في حملة «ديرتنا تستاهل» مشاركة إدارة شؤون البيئة في الحمله التوعويه الخاصه في بلدية الكويت في مجمع (الافنيوز - الكويت) 2023/7/29 - 25 .
- المشاركة في حملة تنظيف شاطئ البلاجات بالتعاون مع إدارة النظافه (2023/11/22) .
- تقديم محاضرات التوعيه البيئيه في عدد من المدارس التابعه لوزارة التربيه في مختلف مناطق دولة الكويت .
- مدرسة بركه بنت جابر ابتدائيه بنات - صباح السالم (2023/10/15) .
- مدرسة غزيه بنت جابر ابتدائيه بنات - الرقه (2023/10/24) .
- مدرسة فارعه بنت ابي الصلت الثانويه بنات - صباح السالم (2023/10/25) .
- مدرسة مزعل هزاع الصلال ابتدائيه بنين - أبو حليفه (2023/10/26) .

الموقف التنفيذي

- مدرسة فاطمه بنت اليمان متوسطه بنات - الزهراء (2023/11/14) .
- المشاركة في المنتدى الخليجي للتنمية و إداره المشاريع المستدامه (17-18 يناير 2024) وذلك عبر تمثيل بلديه الكويت في المعرض المصاحب للمنتدى و تقديم م.عواطف المياس لورشه عمل بعنوان (إداره النفايات في بلديه الكويت) ضمن الحلقات النقاشيه.
- تقديم محاضره توعويه في روضة الجنان تقديم م. عواطف المياس .

ملاحظات

- مواصلة الزيارات للمناطق الصحيه ومتابعة الوضع البيئي فيها .
- التواصل مع إدارة نظافة محافظة مبارك الكبير للقيام بحملة تنظيف في منطقة المسائل.

7	مسلسل
	الأنشطة
	الهدف

برامج البيئة البرية والساحلية .
- التعاون بين بلدية الكويت متمثلة بإدارة شئون البيئة قسم البيئة البرية والساحلية و بين مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية و الخاصة .

الموقف التنفيذي

- الإستمرار بالمشاركة في لجنة المخيمات الربيعيه (2022-2023) .
- المشاركة بحمله توعويه (ديرتنا تستاهل) بمجمع الأفنيوز بهدف التوعيه المجتمعيه وتعزيز مفهوم النظافه والحد من المخلفات والنفايات .
- حضور ندوة (الصحة والرفاهيه في مساحتك) المقامه في جمعية المهندسين الكويتيه .
- حضور اجتماعات لجنة المخيمات الرسميه (2023-2024) .
- تقديم محاضرات بيئيه توعويه للمدارس للمراحل (ابتدائي-متوسط-ثانوي) .
- حضور ندوات في جامعة الكويت الشداديه .
- المشاركة في حملة تنظيف شواطئ البلاجات بالتعاون مع إدارة النظافه (2023/11/22) .
- تقديم محاضرات التوعيه البيئيه في عدد من المدارس التابعه لوزارة التربيه (المرحله الابتدائيه - المرحله المتوسطة - المرحله الثانويه) في عدد من مناطق دولة الكويت .
- تمثيل إداره شئون البيئه في لجنة المخيمات الربيعيه 2024/2023 بالحضور والمشاركه.
- المشاركة بحضور ندوات مع الهيئه العامه للبيئه .
- المشاركة و حضور المنتدى الخليجي للتنميه و اداره المشاريع المستدامه 2024/1/18-17 .

ملاحظات

- الجزء المقابل لمبنى إدارة شئون البيئة لدراسة مدى فعالية استخدام الأحواض المائية مقارنة بالزراعة التقليدية لتفادي شح المياه لنمو النباتات.

2023

2024

مبادرة بتطوير شاطئ الشويخ مقدمة من البنك الكويتي الوطني

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع الخدمات

- إدارة شئون الجنائز

إجمالي عدد الوفيات من الرجال في المقابر

المقبرة	الجنسية	العدد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
الصليبخات	كويتي	987	1707	2042	% -16
	غير كويتي	720			
الجعفرية	كويتي	314	526	597	% -12
	غير كويتي	212			
الجهراء	كويتي	128	214	243	% -12
	غير كويتي	86			
صباحان	كويتي	449	1222	1034	% 15
	غير كويتي	773			
غير مسلمين	كويتي	-	22	39	% -43
	غير كويتي	22			
إجمالي أموات الرجال			3691	3955	% -7

إجمالي عدد الوفيات من النساء في المقابر

المقبرة	الجنسية	العدد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
الصليبخات	كويتي	824	1148	1328	-14%
	غير كويتي	324			
الجعفرية	كويتي	300	430	461	-7%
	غير كويتي	130			
الجهراء	كويتي	156	205	169	18%
	غير كويتي	49			
صبحان	كويتي	346	447	498	-10%
	غير كويتي	101			
غير مسلمين	كويتي	-	31	38	-18%
	غير كويتي	31			
إجمالي أموات النساء			2261	2494	-9%

إجمالي عدد الوفيات من الأطفال في المقابر

المقبرة	الجنسية	العدد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
الصليبخات	كويتي	515	847	893	% -5
	غير كويتي	332			
الجعفرية	كويتي	111	173	183	% -5
	غير كويتي	62			
الجهراء	كويتي	98	163	202	% -19
	غير كويتي	65			
صبحان	كويتي	376	464	527	% -12
	غير كويتي	88			
غير مسلمين	كويتي	-	87	108	% -19
	غير كويتي	87			
إجمالي أموات الأطفال			1734	1913	% -9

العدد	أهم المعاملات في إدارة شئون الجنائز
1840	اصدار تصريح بناء شاهد
416	استخراج صور طبق الأصل
1401	استعلام عن قبر

2023

2024

مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار على شارع عمر بن الخطاب - مدينة الكويت

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع الشؤون المالية والإدارية

- إدارة الشؤون المالية
- إدارة الخدمات العامة
- إدارة المناقصات والعقود
- إدارة السجل العام

أولاً: مراقبة التدقيق
قسم مراقبة الرواتب:

الرقم	البيان	العدد
1	سندات صرف	317
2	سندات توريد	21
3	كشوف تحويلات على البنوك	119
4	إعداد استثمارات مالية على نظام IFS	0
5	كتب عكس قيد	0
6	كتب براءة ذمة	106
7	كتب ديون مستحقة	0
8	اعداد تسويات شهرية	2036
9	إيقاف البنوك الشهرية وطلب وقف صرفها من البنوك	0
10	إعداد كشوف الفروق كل ما يستحق للموظفين	0

ملاحظة / بيانات شهر (10، 11، 12، / 2023، 1، 2، 3 / 2024) غير واردة من الإدارة المختصة

قسم تدقيق الرواتب:

الرقم	البيان	العدد
1	سندات الصرف المعتمدة	634
2	سندات التوريد المعتمدة	20
3	كشوف تحويلات على البنوك	634
4	كتب عكس قيد المعتمدة	60
5	كتب براءة ذمة للموظفين المستقبليين	100
6	مراجعة التسويات الشهرية (استحقاقات واستقطاعات)	2063
7	إجراء عمل حساب راتب شهريا لموظفي البلدية	كل شهر
8	مراجعة القرارات من إدارة شئون الموظفين الخاصة بالترقيات	0
9	اعتماد استمرارية راتب	0
10	اعتماد إيقاف رواتب الموظفين	0

ملاحظة / بيانات شهر (10، 11، 12 / 2023 ، 1، 2، 3 / 2024) غير واردة من الإدارة المختصة

ثانياً: مراقبة الكفالات والمتابعة
قسم الكفالات:

المبلغ بالدينار الكويتي	العدد	البيان
-	-	الكفالات الجارية
4842097.038	932	الكفالات الجديدة
39064341.8	3194	الكفالات الممددة
81197	28	الكفالات المسيلة

ملاحظة / بيانات شهر (10، 11، 12، / 2023، 1، 2، 3 / 2024) غير واردة من الإدارة المختصة

ثالثاً: مراقبة الإيرادات والخزينة

قسم الإيرادات :

المبلغ بالدينار الكويتي	البيان
5073962.804	ايراد شيكات
23965	تأمين شيكات
88398.808	غرامات شيكات

ملاحظة / بيانات شهر (10، 11، 12، / 2023، 1، 2، 3 / 2024) غير واردة من الإدارة المختصة

رابعاً : مراقبة المحاسبة العامة
ميزان المراجعة الشهري :

البيان	مدين	دائن
1 - المصروفات		
تعويضات العاملين	31876296.97	0
المستلزمات السلعية والخدمات	465606.5	0
مصروفات وتحويلات اخرى	5615866.593	3964703.447
2 - الإيرادات		
الإيرادات	273	76126.259
3 - حسابات التسوية		
الامانات	19321034.89	19321034.89
العهد	97351154.75	24919160.93
4 - الحسابات الجارية		
بنك الكويت المركزي	13578370.88	29522691.9
الصندوق	0	895
جاري المالية	0	92510477.93
الحسابات النظامية	1215262748	1215262748

ملاحظة / بيانات شهر (10، 11، 12، / 2023، 1، 2، 3 / 2024) غير واردة من الإدارة المختصة

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
0	218	0	إصدار نماذج لصيانة سيارات حكومية لمراقبة الصيانة
0	294	293	اصدار نماذج لصيانة السيارات المستأجرة بدون سائق وانيت (عدد)
% -12.6	490	428	اصدار نماذج لصيانة السيارات المستأجرة بدون سائق جيب (عدد)
% 8.2	2436	2654	توزيع بطاقات الوقود للمركبات المستأجرة والحكومية (عدد)
% -57.3	3109	1325	تعبئة الديزل لمقبرة الجهراء (لتر)
% 14.4	18310	21404	تعبئة الديزل لمقبرة الصليبخات السنة (لتر)
0	350	0	تعبئة الديزل آليات مراقبة النقلات (لتر)
% -49.9	3554	1780	تعبئة الديزل لمقبرة صبحان (لتر)
% -0.8	2159	2141	توزيع سيارات مستأجرة مع سائق نوع (صالون) لجميع الإدارات (عدد)
% -2.5	468	456	توزيع سيارات مستأجرة مع سائق نوع (وانيت) لجميع الإدارات (عدد)
0	0	0	توزيع سيارات مستأجرة (تننكر)
% -1.6	538	529	خروج سيارات حكومية ومستأجرة (عدد طلعات) - هاف لوري مستأجر
% -31.1	468	322	خروج سيارات حكومية ومستأجرة (عدد طلعات) - صهريج مياه
0	6	0	خروج سيارات حكومية ومستأجرة (عدد طلعات) - تنكر ديزل حكومي
0	0	0	خروج سيارات هاف لوري لنقل الأثاث وقرطاسية لجميع الإدارات ونقل السكراب إلى إدارة المستودعات
0	0	0	خروج ثلاثيات حكومية + مستأجرة لنقل العينات من المراكز التابعة لإدارة الأغذية المستوردة ومختبرات وميناء العيبة ومحافظات البلدية صباحا ومساء
% -11.7	119	105	عمل كشف بالفواتير والدفعات الشهرية الخاصة بشركات التأجير (عدد)
0	0	0	خروج أعداد من الآليات لرفع مخلفات من جميع مناطق الكويت مع العمال
0	0	0	وازالة مخلفات من الاطارات وطراد + مخلفات مخيمات + سيارات + اعلانات
0	258	0	اصدار نماذج صيانة لعدد من السيارات وتوزيع بطاقات وقود

قسم الطوارئ :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
تلقي بلاغات من محافظتي العاصمة + الجبراء	4148	2123	48.8 %
تلقي بلاغات من محافظتي حولي + مبارك الكبير	4461	4858	-8.1 %
تلقي بلاغات من محافظتي الفروانية + الأحمدى	4769	5243	-9 %
مجموع البلاغات المتلقاه في جميع المحافظات	13378	15235	-12 %

مراقبة الأمن والخدمات العامة

قسم الأمن والسلامة :

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
% 26	659	486	تصريح خروج مواد
% -29	1202	851	إصدار هوية بلدية الكويت تجديد + جديدة + بدل فاقد
%-82	746	134	إصدار هوية (ضبطية قضائية) تجديد + جديدة + بدل فاقد
% -23	552	424	براءة ذمة لموظفي البلدية
% 1	2535	2513	اصدار هوية مندوب تجديد + جديدة + بدل فاقد
% 48.2	30	58	هوية متابعة دوام + مجلس بلدي وأمة + صحفي + مشرف شواطئ
% -25	4	3	اصدار هوية مواقف مؤقتة
% 52.6	169	80	تصريح دخول مواقف

قسم العامة

البيان	الإنجاز
عقد الممارسة رقم 2020/2019/14 توفير خدمات تنظيف المجلس البلدي وأعمال المراسلات والنظافة	القيام بأعمال النظافة اليومية في جميع أرواق مبنى المجلس البلدي الجديد من الداخل والإهتمام بتنظيف الواجهات والمساحات الخارجية للمبنى وتنظيف مواقف السيارات وتوفير مواد النظافة للمبنى بصفة شهرية .
المنافسة رقم 2019/2018-8 توفير خدمات الامن والحراسة لمباني بلدية الكويت	1 - صيانة أجهزة الإنذار في جميع المباني الرئيسية ومحافظات بلدية الكويت 2 - صيانة الشوكيات في جميع المباني الرئيسية ومحافظات بلدية الكويت 3 - صيانة بوابات دخول المواقف في جميع المباني الرئيسية ومحافظات بلدية الكويت .
الممارسة رقم 2018/2017/21 تنظيف مباني البلدية وأعمال المراسلات والخدمة والنظافة	يتم عمل جولات بصفة دورية والتأكد من إلتزام الشركة في بنود العقد وهي كالاتي : - نظافة جميع مباني البلدية الرئيسية والمحافظات . - إلتزام الشركة بتوفير مواد التنظيف في دوات المياه . - إلتزام الشركة في توريد مواد التنظيف بشكل شهري - إلتزام العمال في إرتداء الزي الموحد وتعليق هوية العمل .
الممارسة رقم 2021/2020/11 توريد وتنفيذ أختام لبلدية الكويت	أختام (511) / لوحة مكتب (1) / لوحات ارشادية (5) / ريلة عدد (26)

شعبة العقود :

البيان	نوع الآلات	العدد
إصلاح وصيانة آلات تصوير في مراكز وإدارات ومباني البلدية	صيانة	1260
	صيانة آلة حفظ ملفات	28
	تصوير و تحميض الصور الجوية	8
	صيانة إستنجاز آلات تصوير كونيكا	24

العدد	نوع الآلات	البيان
1	RICOH M2710	صرف عدد (1) آلة تصوير عهدة مدير فرع بلدية محافظة حولي
3	RICOH M2701	صرف عدد (3) آلة تصوير وفقا للكتاب الامين العام للمجلس البلدي
1	Konica Mainolta c-266	صرف عدد (1) آلة تصوير ملونة مدير التخطيط والبحوث
7	Konica Mainolta c-550	صرف عدد (7) آلة تصوير ملونة مدير التنظيم العمراني
2	Konica Mainolta c-550	صرف عدد (2) آلة تصوير ملونة مدير الخدمات العامة
2	Konica Mainolta C-266	صرف عدد (2) آلة تصوير - محافظة مبارك الكبير
1	Konica Mainolta 658e	صرف عدد (1) آلة تصوير - محافظة حولي
2	Konica Mainolta 367	صرف الة تصوير - دارة الملكية العقارية - بند رقم ٤ الوارد في دليل الشراء
1	RICOH MP 2014 AD	صرف عدد (1) آلة تصوير - محافظة مبارك الكبير
1	Canon DX C3835 i	رئيس قطاع الرقابة و التفتيش - صرف (1) عدد تصوير ملونة بند رقم 11 بدليل الشراء الجماعي
2	RICOH MP 2014 AD	رئيس قطاع الرقابة و التفتيش - صرف (2) عدد تصوير ملونة بند رقم 1 بدليل الشراء الجماعي
2	Kyocera 6054ci	مدير مكتب الوزير - عهدة تنظيمية
1	Exrox b7130	فرع محافظة حولي
2	Canon r c3226 I	مدير ادارة الشؤون المالية
1	Canon dx c3835 i	مدير مكتب الوزير - عهدة تنظيمية
29		مجموع آلات التصوير

العدد	نوع الآلات	البيان
1	XEROX	سكزية عدد (1) الة تصوير
9	Ricoh	سكزية عدد (9) آلة تصوير التنظيم العمراني
0	كونيكا	
0	توشيبا	
0	شارب	تلبية إحتياجات إدارات البلدية من المواد المختلفة حسب نموذج الطلبات
0	زيروكس	الواردة للشعبة (أحبار)
0	ريكس	
0	ريكو	

عقد صيانة آلات التصوير مناقصة رقم 2020/2019/4

النوع	المجموع	العدد	النوع	م
Konica	1512	1386	أبيض وأسود	1
		126	ملون	
Sharp	999	990	أبيض وأسود	2
		9	ملون	
Ricoh	450	207	أبيض وأسود	3
		243	ملون	
Kyocera	90	90	أبيض وأسود	4
		0	ملون	
Xerox	54	45	أبيض وأسود	5
		9	ملون	
Toshiba	612	612	أبيض وأسود	6
		0	ملون	
Canon	9	9	أبيض وأسود	7
		0	ملون	
Nashu	18	18	أبيض وأسود	8
		0	ملون	
rex	18	18	أبيض وأسود	9
		0	ملون	
Lanier	9	9	أبيض وأسود	10
		0	ملون	
Infotech	9	9	أبيض وأسود	11
		0	ملون	
	3780		إجمالي	

عقد صيانة آلات حفظ الملفات ممارسة 2022/2021/3

النوع	العدد	م
كاردكس	27	1
هانيل	54	2
الماج	18	3
ماكسي فايل	9	4
اجمالي	108	

عقد آلات التصوير و تجميع الصور الجوية ممارسة 2022/2021/1

النوع	العدد	م
Apple	18	1
Epson	18	2
اجمالي	36	3

عقد إستئجار آلات تصوير ممارسة 2023/2022/1

النوع	العدد	م
Bizhub 751i	99	1

التقرير الإحصائي عن الإنجازات المناقصات والعقود

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
% 47.3	10	19	الممارسات التي تم طرحها
% 28.5	10	14	العقود التي تم ابرامها
% 0	4	4	العقود التي تم تمديدتها
% 21.8	118	151	أوامر الشراء المنفذة
% 14	114	98	تحاويل الصرف الصادرة

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
% 1	23342	23683	الكتب الواردة
% -2	12869	15242	الكتب الصادرة
0	36264	36243	الكتب في الكمبيوتر

قسم الطوارئ :

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
%1	23342	23683	الكتب الواردة
%16.6	12869	15242	الكتب الصادرة
0	36264	36243	الكتب في الكمبيوتر

2023

2024

مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع فرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجھراء

- محافظة العاصمة
- محافظة الجھراء

إدارة تراخيص الخدمات البلدية:

2023/2022	2024/2023	جديد	تجديد	البيان
0	8	9	59	إعلانات أسطح
0	2280	977	1303	إعلانات محلات
0	5003	1884	3119	إعلانات مركبات
0	107	34	73	إعلانات مظلة
0	306	224	82	إعلانات مؤقتة مناسبات
0	33	14	19	الإعلان الإرشادي
0	135	12	123	مكتب تراخيص دعاية وإعلان

إدارة النظافة العامة وإشغال الطرق :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
الأرضية وأجرة الرفع سيارات مهمة أو معروضة للبيع	0	0	0 %
أمر صلح سيارة مهمة أو للبيع أو مساحة مستغلة قانون 9/87	139	78	43 %
إنذارات	4153	7339	43 %
تعهدات	1290	1793	-28 %
ملصقات	19861	24818	-19 %
مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة	2789	1964	29 %
مخالفات قانون النظافة 9/87	368	276	25 %
مخالفات قانون النظافة باعة متجولين	355	286	19 %
مركبات تم رفعها سكراب	101	59	41 %
شهادة لمن يهمله الأمر تضيد بوجود سيارة	572	0	100 %
مركبات تم رفعها مهمة	2112	2332	-9 %

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	جديد	تجديد	البيان
%-13	105	91	41	50	تراخيص أنشطة أخرى
%-9	21	19	17	2	تراخيص محلات ألعاب أطفال
%-6	96	90	37	53	تراخيص مطاعم ومقاهي
%100	0	3	2	1	تراخيص مكاتب سيارات
%-17	81	67	0	67	تراخيص مؤقتة
%-32	56	38	5	33	تراخيص محلات البنشر وكهرباء السيارات

دروب النفايات :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
دروب النفايات - سكراب	21403	20502	2%
دروب أنقاض بناء - إنشائية	20050	23623	-15%
دروب نفايات سكانية صلبة - بلدية	25455	23801	6%

إدارة التراخيص الهندسية :

البيان	تجاري	حكومي	أخري	إستثماري	سكن خاص	صناعي	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
محلات	12817	0	5031	0	1624	0	19472	10756	44 %
مظلات	0	0	0	0	10	0	10	17	-41 %
زراعة	0	0	0	0	26	0	26	33	-21 %
هدم	0	0	0	0	262	0	262	261	0.30 %
بناء حديث	0	0	0	0	382	0	382	303	20 %
ترميم	0	0	0	0	18	0	18	18	0 %
ديكور	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
تعديل و اضافة	0	0	0	0	697	0	697	550	21 %

مكتب مدير محافظة الجھراء :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
محلات تم فتحها إداريا	6	6	0 %
محلات تم غلقها إداريا	16	18	-11 %
إجمالي إيراد المحافظة من المخالفات	276396	828905	-67 %
إجمالي إيراد المحافظة من الرسوم	944	1661	-43 %

إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية :

البيان	سكن خاص	استثماري	صناعي	حكومي	تجاري	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
إيصال تيار كهربائي	1654	0	0	0	1624	1654	186	89 %
تقوية تيار كهربائي	770	0	0	0	10	770	-	-
شهادة تحديد أوصاف	1032	0	0	0	26	1032	716	31 %
إنهاء إشراف مكتب هندسي	6462	0	0	0	262	6462	3555	45 %
شكاوى	163	0	0	0	382	163	11	93 %
مخالفات	181	0	0	0	18	181	5	97 %
كتب رد على طلب إدارة البناء	131	0	0	0	0	131	105	20 %

إدارة تراخيص الخدمات البلدية:

البيان	تجديد	جديد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
اعلانات محلات	721	477	1198	257	% 77
تراخيص صحية للمحلات	103	36	139	43	% 69

إدارة التراخيص الهندسية :

البيان	حكومي	تجاري	سكن خاص	استثماري	صناعي	أخرى	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
مظلات	-	-	1	-	-	3	4	-	-
زراعة	-	-	12	-	-	3	15	8	47%
هدم	-	-	10	-	-	26	36	100	-64%
بناء حديث	-	-	2693	-	-	4995	7688	11554	-33%
تعديل وازافة	-	-	530	-	-	975	1505	3606	-58%
ترميم	-	-	-	-	-	5	5	10	-50%

إدارة السلامة :

البيان	حكومي	تجاري	سكن خاص	استثماري	صناعي	أخري	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
افراج عن كفالة مصرفية	-	-	-	31	-	-	31	-	-
تصاريح اوامر عمل	-	-	-	11	-	13	24	11	54 %
تنبيهات	-	-	662	-	-	-	662	-	-
رخص سلامة جديدة	21	-	1956	-	-	-	1977	-	-
رخص سلامة لأعمال الطرق	-	-	7	10	-	-	17	7	59 %
شهادة سلامة نظافة	4	-	33	28	-	-	65	29	55 %
شكاوى المواطنين	-	-	2	1	-	-	3	18	-83 %
مخالفات	-	-	-	17	-	26	43	6	86 %

إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
إنذارات	4330	1271	% 71
تعهدات	4497	1025	% 77
ملصقات	12340	4447	% 64
مخالفات قانون النظافة 9/87	53	-	-
مخالفات قانون النظافة باعة متجولين	465	-	-
مركبات تم رفعها سكراب	1381	-	-
مركبات تم رفعها مهملة	1377	362	% 74
مركبات تم رفعها للبيع	1378	-	-
مخالفة قانون 2023/354	527	-	-

دروب النفايات :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
دروب النفايات-سكراب	10007	6045	% 40
دروب مخلوط	52815	-	-
دروب نفايات	34081	-	-
تبدال حاويات	8587	-	-

إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية :

نسبة التغير	2023-2022	2024-2023	البيان
% 69	2732	8728	إزالة إعلان محل
% 88	23	189	محلات اعطيت اشتراطات صحية
% 98	1	63	مخالفة استغلال مساحة زائدة دون موافقة البلدية
% 89	1	9	مخالفة فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية
% 53	33	70	مخالفة محلات لتراخيص الإعلانات

فريق الطوارئ :

نسبة التغير	2023-2022	2024-2023	البيان
% 62	136	362	إزالة تعديات على املاك الدولة
% 39	33	54	مخالفات القطاع الهندسي

2023

2024

مشروع تطوير التصميم الداخلي لمبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع فرع البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي

- محافظة حولي
- محافظة الأحمدي

مكتب مدير محافظة حولي :

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
% -94	64	4	محلات تم فتحها إداريا
% -85	72	11	محلات تم غلقها إداريا
% 0.35	503172	504911	إجمالي إيراد المحافظة من المخالفات
% 51	573198311	1178547622	إجمالي إيراد المحافظة من الرسوم

2024/2023

2023/2022

إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
الارضية واجرة الرفع سيارات مهمة او معروضة للبيع	1439	205	% 86
امر صلح سيارة مهمة او للبيع او مساحة مستغلة قانون 9/87	39	5	% 87
ملصقات	18691	3089	% 83
تعهدات	538	109	% 80
إنذارات	2365	340	% 86
مخالفات قانون النظافة -نظافة عامة	2388	186	% 92
مخالفات قانون النظافة 9/87	389	10	% 97
مخالفات قانون النظافة باعة متجولين	57	6	% 90
مركبات تم رفعها سكراب	123	8	% 93
مركبات تم رفعها مهمة	2655	372	% 86
شهادة لمن يهمة الأمر تفيد بوجود سيارة	621	58	% 91

إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق:

البيان	تجديد	جديد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
تراخيص أنشطة اخري	72	64	136	30	78 %
تراخيص مطاعم ومقاهي	90	62	152	13	91 %
تراخيص مؤقتة	35	-	35	3	-91 %
ترخيص محلات البنشر وكهرباء السيارات	29	52	81	12	85 %
تراخيص محلات الأطفال	4	1	5	-	-

دروب النفايات :

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
% 89	3090	27012	دروب النفايات-سكراب
% 69	3968	12680	دروب النفايات -أنقاض بناء -إنشائية
% 79	7033	32844	دروب النفايات سكانية صلبة-بلدية
-	-	47540	دروب نفايات

إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية :

البيان	سكن خاص	استثماري	صناعي	حكومي	تجاري	اخرى	2024-2023	2023-2022	نسبة التغير
ايصال تيار كهربائي	304	72	-	-	2	-	378	416	-9%
شهادة تحديد اوصاف	1176	557	-	-	62	3	1798	2228	19%
انهاء اشراف مكتب هندسي	937	91	-	-	4	3	1035	312	70%
شكاوى	86	41	-	-	-	2	129	66	49%
مخالفات	179	48	-	-	4	-	231	114	51%

إدارة تراخيص الخدمات البلدية:

البيان	تجديد	جديد	2024-2023	2023-2022	نسبة التغير
اعلانات محلات	471	1345	1816	1983	-8%
اعلانات مركبات	1761	1276	3037	3533	-14%
اعلانات مظلة	-	9	9	9	0%
اعلانات أسطح	-	1	1	1	0%
اعلانات مؤقتة مناسبات	-	478	478	499	-4%
تراخيص دراجات هوائية	-	66	66	-	-
تراخيص سيارات نقل مواد غذائية ميرد	-	135	135	135	0%

إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية :

البيان	2024-2023	2023-2022	نسبة التغير
إزالة إعلان طرق	7865	-	-
انذار محل	148	-	-
محلات تم الكشف عليها	2474	460	81 %
محلات تم التفتيش عليها	953	-	-
المخالفات التي تم بها الصلح	223	35	84 %
مخالفة إقامة اعلان تجاري من دون ترخيص البلدية	47	7	85 %
مخالفة فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية	15	6	60 %
مخالفة محلات لتراخيص الإعلانات	1221	177	86 %
مخالفة محلات لتراخيص صحية	13	-	-
مخالفة استغلال مساحة زائدة دون موافقة البلدية	21	-	-

إدارة التراخيص الهندسية :

البيان	حكومي	تجاري	سكن خاص	استثماري	صناعي	اخرى	2024-2023	2023-2022	نسبة التغير
محلات	-	15037	-	-	-	-	15037	5514	63 %
مظلات	-	-	4	-	-	-	4	10	-60 %
زراعة	-	-	12	-	-	-	12	26	-54 %
هدم	-	-	173	-	-	-	146	155	10 %
ترميم	-	-	7	-	-	-	7	21	-67 %
بناء حديث	-	-	271	-	-	-	271	244	10 %
تعديل وازافة	-	-	436	-	-	-	436	484	-10 %

إدارة السلامة :

البيان	حكومي	تجاري	سكن خاص	استثماري	صناعي	اخرى	2024-2023	2023-2022	نسبة التغير
افراج عن كفالة مصرفية	14	20	44	158	-	-	236	92	61 %
تصاريح اوامر عمل	78	-	-	-	-	-	78	107	-27 %
تنبيهات	27	92	656	447	-	-	1222	840	31 %
رخص سلامة جديدة	10	8	468	180	-	-	666	195	71 %
رخص سلامة تجديد	3	-	-	13	-	-	16	56	-71 %
رخص سلامة اعمال طرق	4	-	-	-	-	-	4	5	-20 %
رخص تشوين جديدة	13	11	5	132	-	-	161	141	12 %
رخص تشوين تجديد	11	4	-	31	-	-	46	79	-42 %
شهادة سلامة نظافة	7	6	192	119	-	-	324	175	46 %
شكاوى المواطنين	-	-	113	4	-	-	117	190	-38 %
مخالفات	4	1	16	17	-	-	38	33	13 %
قطوعات وتحويلات طرق	24	-	-	-	-	-	24	32	-25 %

مكتب مدير محافظة الأحمدى :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
محلات تم فتحها إداريا	0	0	-
محلات تم غلقها إداريا	17	258	% -93
إجمالي إيراد المحافظة من المخالفات	13224	2612	% 80
إجمالي إيراد المحافظة من الرسوم	369995508	323386858	% 12.6

إدارة التراخيص الهندسية :

البيان	أخرى	إستثمارى	تجارى	حكومى	سكن خاص	صناعى	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
محلات	239	423	3679	39	0	21	4401	2337	46%
مظلات	0	0	0	0	8	0	8	1	87%
زراعة	0	0	0	0	46	0	46	44	4%
هدم	0	0	0	0	244	0	244	208	14%
بناء حديث	6	12	99	0	995	0	1112	1132	-1%
ترميم	0	0	0	0	5	0	5	10	-50%
تعديل و اضافة	0	0	0	0	858	0	858	1183	-27%

إدارة السلامة :

البيان	أخرى	إستثماري	تجاري	حكومي	سكن خاص	صناعي	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
افراج عن كفالة مصرفية	15	12	1	11	496	7	542	185	65 %
تصاريح اوامر عمل	0	0	0	5	0	0	5	0	100 %
تقرير حوادث	0	0	0	0	4	0	4	0	100 %
تنبيهات	0	0	0	0	698	0	698	232	66 %
رخص تشوين تجديد	0	0	0	0	0	0	0	1	-100 %
رخص تشوين جديدة	2	1	0	1	0	0	4	11	-63 %
رخص سلامة تجديد	0	0	0	0	0	0	0	0	-
رخص سلامة جديدة	3	1	0	1	0	0	5	14	-64 %
رخص سلامة لاعمال الطرق	0	0	0	0	0	0	0	0	-
شهادة سلامة نظافة	28	9	0	10	446	3	496	183	63 %
استلام كفالة مصرفية	3	2	0	2	0	0	7	22	-68 %
شكاوي مواطنين	0	0	1	0	17	0	18	3	83 %
مخالفات	1	0	2	6	27	0	36	36	0 %

2023

2024

إعداد الدراسة والتصميم وتنفيذ مشروع متحف الأمام عبدالرحمن الفيصل

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع فرع البلدية بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير

- محافظة الفروانية
- محافظة مبارك الكبير

مكتب مدير محافظة الفروانية :

البيان	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
محلات تم فتحها إداريا	0	0	-
محلات تم غلقها إداريا	18	4	% 77
إجمالي إيراد المحافظة من المخالفات	3011	772	% 74
إجمالي إيراد المحافظة من الرسوم	36345386	5859817	% 83

مراقبة تراخيص الإعلانات :

البيان	تجديد	جديد	بدل فاقد	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
اعلانات اسطح	13784	8417	0	22201	68334	-67%
اعلانات محلات	13054	37943	22	51019	153149	-66%
اعلانات مركبات	13959	26293	176	40428	195887	-79%
اعلانات مظلة	9823	13774	0	23597	39614	-40%
اعلانات مؤقتة مناسبات	0	3240	0	3240	7786	-58%
الإعلان الارشادي	3585	0	0	3585	14426	-75%
مكتب تراخيص دعاية وإعلان	20142	1801	0	21943	109545	-79%

مراقبة المحلات والاعلانات :

نسبة التغير	2022/2023	2023/2024	البيان
% -22	7997	6169	إزالة أعلان طرق
% 64	113	314	المخالفات التي تم بها الصلح
% 59	177	433	محلات اعطيت اشتراطات صحية
% 27	4645	6393	محلات تم الكشف عليها
% 78	79	367	مخالفة استغلال مساحة زائدة دون موافقة البلدية
% 85	14	94	مخالفة استغلال نشاط غير مرخص
% 75	128	512	مخالفة فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية
% 48	1287	2479	مخالفة محلات لتراخيص الإعلانات
% 10	42	47	مخالفة محلات لتراخيص صحية
-	0	236	انذار محل

مراقبه تراخيص اشغال الطرق:

البيان	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
الارضية واجرة الرفع سيارات مهملة او معروضة للبيع	78563	10074	87 %
امر صلح سيارة مهملة او للبيع او مساحة مستغلة قانون 87/9	0	123	-
إنذارات	3066	385	87 %
تعهدات	1809	187	89 %
ملصقات	14743	1091	92 %
مخالفات قانون النظافة-33701981- باعة متجولين	1262	44	96 %
مخالفات قانون النظافة - نظافة عامة	1332	249	81 %
مخالفات قانون النظافة 87/9	99	7	92 %
مخالفات قانون النظافة باعة متجولين	1617	123	92 %
مركبات تم رفعها سكراب	0	0	-
مركبات تم رفعها مهملة	2189	254	88 %

مراقبه النظافة اشغالات الطرق :

البيان	تجديد	جديد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
تراخيص أنشطة اخري	47	23	70	-	-
تراخيص محلات ألعاب أطفال	1	1	2	-	-
تراخيص مطاعم ومقاهي	28	10	38	4	% 89
تراخيص مكاتب السيارات	4	5	9	-	-
تراخيص مؤقتة	7	10	17	1	% 94
ترخيص محلات البنشر وكهرباء السيارات	18	21	39	8	% 79

عدد دروب النفايات :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
دروب النفايات-سكراپ بالطن	30360	2118	% 93
دروب النفايات - انقاض بناء - إنشائية بالطن	31446	2536	% 91
دروب النفايات سكانية صلبة-بلدية بالطن	59718	4325	% 92
دروب نفايات	47540	-	-

مراقبة التراخيص الهندسية :

البيان	أخري	إستثماري	تجاري	حكومي	سكن خاص	صناعي	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
محلات	3	237	4744	90	6	290	5370	6101	-11%
بناء حديث	1	75	-	6	735	-	817	1460	-40%
تعديل و اضافة	-	17	-	-	851	-	868	1209	-28%
ترميم	-	-	-	-	1	-	1	4	-75%
هدم	-	46	-	-	93	-	139	143	-2%
زراعة	-	-	-	-	75	-	75	39	48%
مظلات	-	-	-	-	24	-	24	-	-
ديكور	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2024/2023 2023/2022

مراقبة تراخيص النظافة واشغالات الطرق :

البيان	أخري	إستثماري	تجاري	حكومي	سكن خاص	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
افراج عن كفالة مصرفية	-	133	-	63	91	287	341	-15%
تصاريح اوامر عمل	1	-	-	5	-	0	21	-
تقرير حوادث	-	-	-	-	-	-	-	-
تنبيهات	-	418	202	86	1706	2412	2548	-5%
رخص تشوين تجديد	-	-	-	15	-	15	5	66%
رخص تشوين جديدة	-	11	10	51	-	0	28	-
رخص سلامة تجديد	-	-	-	-	-	0	3	-
رخص سلامة جديدة	-	33	18	34	1079	1164	2296	-49%
رخص سلامة لاعمال الطرق	15	20	-	-	-	35	89	-60%
شهادة سلامة نظافة	-	94	57	68	261	480	1810	-73%
مخالفات	-	2	5	24	2	33	36	-8%

إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية :

البيان	سكن خاص	استثماري	صناعي	حكومي	تجاري	اخرى	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
ايصال تيار كهربائي	472	8	25	-	12	-	517	580	-11%
شهادة تحديد اوصاف	1528	267	9	-	201	3	2008	1371	32%
انهاء اشراف مكتب هندسي	1268	-	-	-	-	-	1268	1171	8%

إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
إزالة إعلان طرق	4590	7109	-35%
المخالفات التي تم بها الصلح	193	279	-31%
محلات تم الكشف عليها	4851	1556	68%
مخالفة فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية	16	16	0%
مخالفة محلات لتراخيص الإعلانات	2252	2122	6%
مخالفة محلات لتراخيص صحية	2	5	-60%
إزالة اعلان محل	1393	20	99%
انذار محل	650	18500	-96%
محلات تم التفتيش عليها	2400	20000	-88%

إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق :

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
7 %	113	122	الارضية واجرة الرفع سيارات مهملة او معروضة للبيع
20 %	328	410	امر صلح سيارة مهملة او للبيع او مساحة مستغلة قانون 9/87
-	-	9	شهادة لمن يهمله الأمر تفيد بوجود سيارة
0.24 %	7906	7925	ملصقات
-	-	53	تعهدات
-	-	243	إنذارات
-	-	387	مخالفة قانون 354/2023
-44 %	254	143	مخالفات قانون النظافة-1981-3370-باعة متجولين
-39 %	1143	697	مخالفات قانون النظافة -نظافة عامة
-75 %	194	49	مخالفات قانون النظافة 9/87
-54 %	184	84	مخالفات قانون النظافة باعة متجولين
81 %	11	59	مركبات تم رفعها سكراب
-25 %	1109	832	مركبات تم رفعها مهملة
-	-	9	مركبات تم رفعها للبيع

مراقبة تراخيص إشغلات الطرق :

البيان	تجديد	جديد	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
تراخيص أنشطة اخري	5	6	11	18	-39%
تراخيص مطاعم ومقاهي	17	22	39	44	-11%
تراخيص مكاتب السيارات	5	6	11	17	-35%
تراخيص مؤقتة	28	-	28	23	18%
ترخيص محلات البنشر وكهرباء السيارات	1	2	3	9	-67%

2024/2023 2023/2022

عدد دروب النفايات :

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
11 %	15175	17085	دروب النفايات-سكراب
8 %	15168	16485	دروب النفايات -أنقاض بناء -إنشائية
-1 %	20806	20625	دروب النفايات سكانية صلبة-بلدية

مراقبة التراخيص الهندسية :

البيان	حكومي	تجاري	سكن خاص	استثماري	صناعي	اخرى	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
محلات	-	76	-	176	9	873	1134	445	61%
مظلات	-	-	3	-	-	-	3	1	67%
زراعة	-	-	22	-	-	-	22	27	-19%
هدم	-	-	79	-	-	2	81	82	-1%
بناء حديث	-	-	207	-	-	1	208	221	-6%
ديكور	-	-	-	-	3	-	3	-	-
تعديل وازافة	-	-	376	2	-	17	395	511	-23%

إدارة السلامة :

البيان	حكومي	تجاري	سكن خاص	استثماري	صناعي	اخرى	2023/2024	2022/2023	نسبة التغير
افراج عن كفالة مصرفية	23	2	92	21	33	13	184	251	-27%
تصاريح اوامر عمل	29	-	-	-	-	-	29	49	-41%
تنبيهات	20	7	1731	80	90	70	1998	2974	-33%
رخص سلامة جديدة	2	-	59	-	1	-	62	1	98%
شهادة سلامة نظافة	2	-	52	4	7	15	80	146	-45%
شكاوى المواطنين	-	-	57	-	-	-	57	117	-51%
مخالفات	10	-	-	1	2	-	13	3	77%

فريق الطوارئ :

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
إزالة تعديلات على املاك الدولة	17	24	-29 %
اعلانات تم ازالتها	1702	4133	-59 %
جولات وشكاوى هندسة	869	1893	-54 %
شكاوى هاتفية	207	328	-37 %
مخالفات لائحة الإعلانات	169	141	17 %
مخالفات لائحة النظافة	275	196	29 %
مخالفات القطاع الهندسي	2	1	50 %
ملصقات سيارات معروضة للبيع او سكراب او مهملة	48	13	73 %

2024/2023 2023/2022

2023

2024

الدراسة والتصميم والإشراف على مشروع متحف الإمام عبدالرحمن الفيصل

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

قطاع الرقابة والتفتيش

- إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير
- إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي
- إدارة الرقابة على الشئون الهندسية
- إدارة الرقابة على شئون التخطيط والخدمات
- إدارة الرقابة على الشئون المالية والإدارية

العدد	الكتب الصادرة والواردة
75	عدد الكتب الصادرة
584	عدد الكتب الواردة
659	إجمالي عدد الكتب

ملاحظة: بيانات شهر (2023/7،6،5،4) غير واردة من الإدارة المختصة

ملاحظة: جميع المخاطبات المرسلة إلى معالي وزير البلدية والسيد مدير عام بلدية الكويت والسادة نواب المدير العام من إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظة العاصمة ومبارك الكبير يتم توجيهها إلى رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وذلك وفقا للتسلسل الوظيفي ويتم اتخاذ اللازم حسب ما يراه مناسباً.

• مراقبة شئون فرع البلدية بمحافظة العاصمة ومبارك الكبير :

1. قسم مراقبة الشئون الهندسية:

العدد	رخص البناء التي تم دراستها ومراجعتها
9	محافظة العاصمة
1	محافظة مبارك الكبير
192	عدد الجولات الميدانية والهندسية

ملاحظة: بيانات شهر (2023/7،6،5،4) غير واردة من الإدارة المختصة

2. قسم مراقبة الخدمات البلدية :

العدد	المعاملات التي تم دراستها
8	محافظة العاصمة
252	عدد الجولات الميدانية

ملاحظة: بيانات شهر (2023/7،6،5،4) غير واردة من الإدارة المختصة

العدد	الكتب الصادرة والواردة
159	الكتب الصادرة
125	الكتب الواردة
284	الاجمالي

ملاحظة: بيانات شهر (2024/3 ، 2023/4) غير واردة من الإدارة المختصة

عدد الجولات	الجولات
120	الميدانية
357	الميدانية الهندسية

ملاحظة: بيانات شهر (2024/3 ، 2023/4) غير واردة من الإدارة المختصة

العدد	الأعمال الإدارية	الجهة
213	الكتب الصادرة	رئيس قطاع الرقابة والتفتيش
26	الكتب الواردة	
239	الاجمالي	

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	الأعمال الإدارية
%-48	132	68	الكتب الصادرة
%63	63	168	الكتب الواردة

ملاحظة: بيانات شهر (1، 2، 3 / 2024) غير واردة من الإدارة المختصة

• قسم الرقابة على الشؤون المالية :

الوارد	المصادر	الجهة
12	68	رئيس قطاع الرقابة والتفتيش
86	0	القرارات الإدارية
0	21	نائب المدير العام بشؤون قطاع المالية والإدارية
18	22	إدارة الشؤون المالية
5	5	إدارة الرقابة على الشؤون المالية والإدارية
1	0	الأمانة العامة لمجلس الوزراء
1	0	مؤسسة التقدم العلمي
1	0	وزارة الداخلية

• قسم الرقابة على شؤون الموظفين :

الوارد	الصادر	الجهة
4069	115	إدارة شؤون الموظفين
83	0	القرارات الإدارية
10	14	إدارة مركز نظم المعلومات
1	1	إدارة التطوير الإداري والتدريب
1	0	الهيئة العامة للبيئة
1	0	وزارة المالية
2	0	نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات

• قسم الرقابة على شئون المستودعات والخدمات:

الوارد	المصادر	الجهة
8	6	إدارة المناقصات والعقود
0	1	إدارة الإنشاءات
3	7	إدارة المستودعات العامة
3	7	إدارة الخدمات العامة
4	1	الإدارة القانونية
9	5	إدارة التخطيط والبحوث
1	0	إدارة مركز نظم المعلومات
25	0	الجهات الخارجية

2023

2024

إنشاء وإنجاز وصيانة مبني الأمانة العامة للمجلس البلدي

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

الإدارات التابعة لوزير الدولة لشئون البلدية

- الإدارة القانونية
- المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية
- مكتب المتابعة
- إدارة شئون المجالس
- إدارة الشكاوى والإقتراحات

أولا : مراقبة القضايا

نسبة التغير	مدني + تجاري		البيان
	2023/2022	2024/2023	
%57	672	1570	عدد القضايا الواردة من المحكمة
%64	55	153	عدد القضايا المرفوعة من البلدية

نسبة التغير	إداري		البيان
	2023/2022	2024/2023	
%31	86	125	عدد القضايا الواردة من المحكمة
%84	10	62	عدد القضايا المرفوعة من البلدية

ثانيا : مراقبة التحقيقات

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
%16	456	546	إجمالي المذكرات
%13	458	528	إجمالي المذكرات الواردة

ثالثا : مراقبة الفتوى

نسبة التغير	قسم الفتوى العامة		البيان
	2023/2022	2024/2023	
%7	1006	1082	صادر
%12	963	1093	وارد

قسم العقود

نسبة التغير	قسم العقود		البيان
	2023/2022	2024/2023	
18%-	242	199	صادر
8%-	279	258	وارد

قسم الدعم الإداري

نسبة التغير	إداري		البيان
	2023/2022	2024/2023	
8%	1387	1512	الصادر
7%	1060	1143	الوارد

قسم المخالفات

نوع المخالفة	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
نظافة	5753	4956	%14
إعلانات	3942	3636	%8
سلامة	274	137	%50
بناء	842	646	%23
إشغالات طرق	2747	2096	%24
قانون 9/87	247	1281	%-81
محلات	1644	2798	%-41
بائع متجول	3718	1994	%46

الكفالات

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
%10	3870	4311	الواردة من إدارات البلدية
%30	2612	3720	الصادرة من القانونية

قسم السكرتارية

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	البيان
%-28	1905	1371	الوارد
%-15	2170	1837	الصادر

مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني

البيان	2024/2023	2023/2022	نسبة التغير
الوارد	223	524	%-57
الصادر	283	638	%-56

الموضوعات المحالة للبحث والدراسة
من معالي الوزير لإبداء الرأي الفني والقانوني فيها

234

عدد اللجان	اللجان التي شارك فيها المكتب الفني	الرقم
1	جلسة المجلس البلدي الخامسة عشر العادية	1
1	اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء	2
1	جلسة المجلس البلدي السادسة عشر العادية	3
1	اجتماع اللجنة العليا للتخطيط	4
1	اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء	5
1	اللائحة التنفيذية للمفوضية العامة للانتخابات	6
2	لجنة المفوضية العامة للانتخابات بوزارة العدل	7
1	لجنة شؤون النفط و الطاقة بمجلس الامة	8
1	اللجنة العليا للتخطيط	9
1	لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة	10
2	لجنة العاصمة بالمجلس البلدي	11
1	لجنة اللائحة التنفيذية بوزارة العدل	12
1	لجنة الإسكان في مجلس الامة	13
1	لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء	14

عدد الإجتماعات	الإجتماعات التي حضرها المكتب الفني	الرقم
1	اجتماع مع الوزير بشأن محضر المجلس البلدي	1
10	اجتماع مع معالي وزير الدولة لشؤون البلدية	2
1	اجتماع اللجنة القانونية و المالية بالمجلس البلدي	3
1	اجتماع مع المدير العام و إدارة التنظيم بشأن الرعاية السكنية	4
1	اجتماع فريق عمل فني المشمل بالقرار الإداري	5
1	اجتماع مع الرعاية السكنية و إدارة التنظيم والمخطط الهيكلية	6

عدد الإجتماعات	الإجتماعات التي حضرها المكتب الفني	الرقم
1	اجتماع مع الرعاية السكنية	7
1	اجتماع الجلسة العادية للمجلس البلدي	8
7	اجتماع مع معالي وزير الدولة لشؤون البلدية	9
1	اجتماع بمجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بشأن احتكار الأراضي	10
1	اجتماع قطاع المشاريع و المخطط الهيكلية	11
1	اجتماع مع إدارة التنظيم	12
1	اجتماع مع المخطط الهيكلية	13
1	اجتماع مع مدير عام البلدية	14
2	اجتماع مع إدارة التنظيم	15
1	اجتماع في الفتوى و التشريع	16
7	اجتماع مع معالي الوزير تصديق محضر المجلس البلدي	17
1	اجتماع مع معالي الوزير و مدير عام البلدية بشأن العقارات المملوكة علي الشيوع	18
1	اجتماع لجنة الخدمات العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء	19
1	حضور اجتماع جلسة المجلس البلدي	20
2	اجتماع بوزارة المالية	21
2	اجتماع اللجنة العليا للتخطيط	22
1	اجتماع مع معالي وزير الدولة لشئون البلدية و مدير الادارة القانونية	23
1	اجتماع بالفتوى و التشريع بشأن لائحة المظلات و المواقف للسيارات	24
2	اجتماع مع المجلس البلدي	25
1	اجتماع مع إدارة التنظيم بشأن الأنشطة المسموح بها في دور السينما	26
1	اجتماع مع الهيئة العامة للاتصالات	27
1	اجتماع في مجلس الأمة	28
1	اجتماع مع معالي الوزير	29
1	اجتماع بشأن العقارات المملوكة على الشيوع	30
1	حضور جلسة المجلس البلدي	31
56		المجموع

الأعمال الإدارية

أولاً: الكتب الواردة للمكتب الفني

العدد	إسم الجهة الوارد منها الكتاب
128	مكتب الوزير
22	المدير العام
16	الإدارة القانونية
78	قرارات وتعاميم وزارية
91	قرارات وتعاميم إدارية
2	قطاع المشاريع
5	إدارة التخطيط والبحوث
7	مركز نظم المعلومات
3	إدارة المستودعات
4	إدارة شؤون الموظفين
106	معالي وزير الدولة لشئون البلدية
1	قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلية
2	قطاع التنظيم
1	الشئون المالية والإدارية
1	إدارة شؤون المجالس
1	رئيس قطاع التنظيم والمخطط الهيكلية
2	إدارة المخطط الهيكلية
1	نائب المدير العام لشئون قطاع التنظيم
1	إدارة شؤون المجالس التابعة لمعالي الوزير
472	المجموع

الاعمال الإدارية

ثانياً: الكتب الصادرة من المكتب الفني

العدد	إسم الجهة الصادر منها الكتاب
200	مكتب الوزير
19	الإدارة القانونية
99	شئون الموظفين
18	المدير العام
4	إدارة التخطيط والبحوث
5	إدارة الخدمات العامة
2	قطاع المشاريع
7	إدارة المستودعات
1	إدارة شئون المجالس
163	معالي وزير الدولة لشئون البلدية
12	مركز نظم معلومات
5	قطاع التنظيم
1	إدارة التطوير والتدريب
1	قطاع المالية
1	قطاع التطوير والمعلومات
538	المجموع

الكتب الصادرة	الكتب الواردة
98	335

نسبة التغير	2023/2022	2024/2023	عدد الشكاوى حسب المحافظة
%-55	60	27	الجهراء
%-22	50	39	الأحمدي
%-21	39	31	العاصمة
%-10	42	38	حوالي
%-32	59	40	الضروانية
%-26	39	29	مبارك الكبير
-	-	64	أخرى

2023

2024

مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية

التقرير الإحصائي السنوي لأعمال بلدية الكويت

الملحق

- فريق العمل
- التقارير الإحصائية لأعمال بلدية الكويت لآخر سنتان مائتان

فريق عمل إعداد التقرير الإحصائي السنوي 2024-2023

الإشراف العام

السيد / محمود عبدالرحيم الفارسي
مدير إدارة التخطيط والبحوث

المتابعة الفنية والتدقيق والمراجعة

السيدة / فايزة حيدر إسماعيل
إختصاصي أول تحليل وإحصاء

السيدة / غدير عبدالعزيز باقر
رئيس قسم متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج

الإعداد والتدقيق

السيد / طارق جاسم المطيري
مراقب البحوث

السيد / ماجد صقر المطيري
مراقب التخطيط

السيد / يوسف عقاب المطيري
باحث تطوير إداري

السيد / سليمان يعقوب الشمروخ
رئيس قسم إعداد البحوث

السيدة / شهد جراح المياس
فني ثانی حاسب آلي - أنظمة

السيدة / أنوار خالد المطيري
محلل وثائق معلومات

السيدة / رزان سعد الشمري
محلل وثائق معلومات

بلدية الكويت 2023

بلدية الكويت 2022

2023

2024

